

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Die schweigende Plaudertasche

Therapieinterventionen bei einem selektiv mutistischen
Kind im Frühbereich mit mehrkulturellem und
mehrsprachigem Hintergrund: Eine Einzelfallstudie

Eingereicht von: Laura Kost

Begleitperson: Prof. Wolfgang G. Braun

Zweite Fachperson: Michèle Frey

Datum der Abgabe: 16.02.2024

ABSTRACT

In einer Einzelfallstudie wird der Entwicklungsverlauf im Rahmen der Therapie eines 3;6-jährigen, selektiv mutistischen Mädchens mit mehrsprachigem und mehrkulturellem Hintergrund untersucht. Zunächst erfolgt eine Literaturrecherche zu den Risikofaktoren des selektivem Mutismus, welche in Bezug zum Fall dargestellt werden. Weiter wird untersucht, welche Entwicklungen bezüglich der Kommunikationsteilnahme während einer 9-monatigen Therapiezeitspanne zu beobachten sind.

Dies erfolgt durch ein Mixed-Method Design, in dem sowohl qualitative als auch quantitative Methoden zum Einsatz kommen. Die teilnehmende Beobachtung der Therapeutin/Autorin sowie halb-strukturierte Interviews mit der Kindsmutter und einer Bezugsperson der Kindertagesstätte bildeten die Grundlage für eine qualitative Inhaltsanalyse. Ergänzt wurde diese durch eine quantitativ ausgewertete Befragung einer Echogruppe von 48 Logopädiestudierenden mittels Darbietung von Videosequenzen. Sowohl die qualitativen als auch die quantitativen Analysen zeigten eine deutliche positive Veränderung in allen untersuchten Variablen auf (Stimmlautstärke, durchschnittliche Äusserungslänge, ausschliesslich nonverbale Kommunikation, kommunikative Responsivität).

Die durchgeführten Therapiemethoden auf Basis der Dortmunder Mutismustherapie (DortMut; u.a. Safe Place, Arbeit mit Puppen und Übergangsobjekten, Symbol- und Rollenspiele, Umdrehen der Hierarchie) werden beschrieben und kritisch reflektiert. Gelingende Ideen und Vorgehensweisen für die therapeutische Praxis bei selektiv mutistischen Kindern im Frühbereich werden diskutiert.

DANK

Ein herzlicher Dank geht an meinen Betreuer, Wolfgang Braun, für seine wertvolle Unterstützung und Expertise während des ganzen Arbeitsprozesses.

Ein besonderer Dank gebührt auch Prof. Dr. Nitza Katz-Bernstein, welche mir Yvas Fall vermittelte. Zudem danke ich ihr sowie Dipl.-Päd. Kerstin Bahrfeck-Wichitill für ihre supervisorische Begleitung und für die inspirierenden Inputs und Ideen während des Therapieprozesses.

Auch bei Yvas Eltern möchte ich mich bedanken, welche mir das Vertrauen für eine gelingende Zusammenarbeit entgegenbrachten.

Ein grosser Dank geht auch an die Interviewpartnerinnen, die sich zur Verfügung gestellt haben, über ihre Erfahrungen mit Yva zu berichten.

Zu guter Letzt möchte ich Yva von Herzen danken. Es war für mich eine grosse Bereicherung, ihre Entwicklung in der Therapie zu verfolgen und immer mehr von ihrer Persönlichkeit zu erfahren.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	1
1.1. Forschungsinteresse	1
1.2. Fallvorstellung.....	2
2. Forschungsfragen	3
3. Theoretische Grundlagen	4
3.1. Klassifikation	4
3.2. Prävalenz, Ursache und Entstehung	5
3.3. Diagnostische Modelle	6
4. Risikofaktoren	8
4.1. Genetische Prädisposition und familiäre Lernumwelt.....	8
4.2. Soziale Ängste	9
4.3. Sprachliche Auffälligkeiten	9
4.4. Migration und Mehrsprachigkeit	9
4.5. Mehrkulturalität	10
4.6. Entscheidende Lebensereignisse	11
4.7. hohes Erwartungsniveau	11
4.8. Zusammenfassung Risikofaktoren	11
5. Mutismustherapie im Frühbereich	12
5.1. Therapeutische Haltung.....	12
5.2. Therapiebausteine / Methodisch-didaktische Interventionen	14
5.3. Transfer in den Alltag.....	18
6. Methodisches Vorgehen	19
6.1. Forschungsansatz.....	19
6.2. Studiendesign	19
6.3. Erhebungsmethoden	20
6.4. Datenerhebungen.....	21
6.5. Datenaufbereitungen und -analysen	23
6.6. Methodenkritik & Limitationen	25
7. Ergebnisse	26
7.1. Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse.....	26
7.2. Topographie des Sprechens.....	28
7.3. Ergebnisse Echogruppe.....	29
8. Diskussion	31
8.1. Interpretation der Ergebnisse / Beantwortung der Forschungsfragen	31
8.2. Wirkfaktoren und Hinderungsfaktoren im therapeutischen Prozess	32

8.3.	Mehrsprachigkeit & Mehrkulturalität.....	35
8.4.	Reflexion Forschungsprozess.....	36
9.	Fazit und Ausblick	37
	Schlusswort der Autorin	38
10.	Literaturverzeichnis	39
11.	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	45
11.1.	Abbildungsverzeichnis	45
11.2.	Tabellenverzeichnis	45
12.	Anhang	46

VORBEMERKUNGEN

Zur Verständlichkeit der Bachelorarbeit werden an dieser Stelle einige Vorbemerkungen zu den Schreibweisen und Termini aufgeführt.

Die Verfasserin der Arbeit, Laura Kost, verwendet in dieser Arbeit statt der Ich-Form wahlweise die Begriffe "Autorin" oder "Therapeutin". Zum Persönlichkeitsschutz der Kinder und ihrer Familie werden Namen und Orte anonymisiert dargestellt, indem fiktive Namen verwendet werden.

Die Schreibweise mit einem Doppelpunkt wird verwendet, um alle Menschen anzusprechen (z.B. Betreuer:in).

Eine Jahresangabe von 3;4 bedeutet 3 Jahre und 4 Monate.

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

BP	Bezugsperson Kita (bzgl. Interview)
DortMut	Dortmunder Mutismustherapie
Kita	Kindstagesstätte
KM	Kindsmutter
SM	Selektiver Mutismus
t1 / t2	Zeitpunkte der verwendeten Videosequenzen
Th1-Th33	Bezeichnung der einzelnen Therapieeinheiten (nummeriert)

1. EINLEITUNG

Selektiver Mutismus (SM) ist eine komplexe Störung, bei der Kinder die Fähigkeit zum Sprechen besitzen, diese jedoch in ungewohnten Situationen, an bestimmten Orten und/oder vor bestimmten Personen nicht nutzen. Stattdessen reagieren sie mit Verstummen, Erstarren oder kommunizieren ausschliesslich über Gesten, Mimik oder schriftliche Mitteilungen (Katz-Bernstein, 2019).

Die 3;4 jährige Yva ist von SM betroffen. Der Fall wurde der Autorin durch Prof. Dr. Nitza Katz-Bernstein vermittelt. Ab Januar 2023 führte die Autorin dieser Arbeit mit Yva in den Räumlichkeiten ihrer Kita wöchentlich 60 bis 90-minütige Therapiesitzungen durch. Der ca. 9-monatige Therapieprozess von Januar bis Oktober 2023 dient als Basis für die vorliegende Einzelfallstudie. Zusätzlich wurde die Autorin supervisorisch von Prof. Dr. Nitza Katz-Bernstein sowie Dipl.-Päd. Kerstin Bahrfeck unterstützt.

1.1. FORSCHUNGSINTERESSE

Seit der Jahrtausendwende hat das Phänomen des SM in der multidisziplinären Fachwelt zunehmend an Beachtung gewonnen. Neben umfangreicheren Studien zu den Merkmalen und Ursachen dieser Störung (Kristensen, 2000) sind vermehrt Einzelfallbeschreibungen und Therapieansätze zum Thema erschienen (Bahr, 2006; Hartmann, 2019; Katz-Bernstein, 2019). In der Sprachtherapie, insbesondere im Bereich des SM haben Einzelfalldokumentationen einen hohen Stellenwert. Sie ermöglichen eine konkrete Darstellung der Arbeit mit dem betroffenen Kind und verdeutlichen, dass für jeden «Fall» ein «individueller Schlüssel» gefunden werden muss (Starke & Subellok, 2015).

Empirische Wirksamkeitsnachweise für therapeutische Vorgehensweisen beim SM gibt es nur wenige (Rademacher, Böse, Subellok & Starke, 2023). Aufgrund der Seltenheit des Phänomens und der Heterogenität der Klientel sind kontrollierte, randomisierte Studien nur schwer umsetzbar. Der Verlauf des SM erscheint äusserst komplex und individuell unterschiedlich, weshalb er am besten anhand einzelner Fälle oder durch den Vergleich von Einzelfällen verstanden werden kann. Dadurch wird ein prozessorientierter Blick auf die individuell (abweichende) Lebensgeschichte sowie auf die Bewältigungsstrategien der Betroffenen und ihrer engen Bezugspersonen ermöglicht (Bahr, 2006). So können auch Krisen und Rückschritte, die bei dieser Störung im Verlauf der Therapie auftreten können, besser verstanden und bewältigt werden können (Subellok & Bahrfeck-Wichitill, 2007).

Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklungen eines Einzelfalls im Frühbereich (bis Kindergartenalter) mit mehrkulturellem und mehrsprachigem Hintergrund während des Therapieprozesses. Das Setting der Therapie ist eher ungewöhnlich, da sie in den für Yva vertrauten Räumlichkeiten ihrer Kindertagesstätte (Kita) stattfindet und nicht in einem logopädischen oder

psychologischen Praxisraum. Dies kann den Transferprozess vereinfachen und erleichtert den Einbezug von weiteren Kindern.

In der Literatur finden sich nur wenige ausführliche Fallberichte, welche Therapiemethoden für den Frühbereich beschreiben (Katz-Bernstein, Meili-Schneebeli & Wyler-Sidler, 2021; Starke & Subellok, 2015). Obschon die Wirksamkeit der Therapiemethoden in der vorliegenden Arbeit nicht empirisch geprüft wird, wird detailliert beschrieben, welche Therapieinterventionen zur Förderung der Kommunikationsteilhabe bei der Behandlung von SM im Frühbereich angewendet werden können und deren Wirkung in der Therapie mit Yva diskutiert. Dadurch können die in dieser Arbeit beschriebenen Therapieinterventionen als Ideenpool für andere Fälle dienen.

1.2. FALLVORSTELLUNG

Das Mädchen, mit dem die Einzelfallstudie durchgeführt wird, heisst Yva. Bei Therapiebeginn im Januar 2023 ist sie 3;4 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in einer grösseren Schweizer Stadt. Die Eltern sind [REDACTED] Herkunft, Yva wurde in der Schweiz geboren. Zu Hause spricht sie [REDACTED] mit ihren Eltern, während in der Kita, die sie seit einem Alter von 1;2 Jahren besucht, Schweizerdeutsch gesprochen wird.

Yva habe eine enge Bindung zu ihrem Bruder (4;6 Jahre alt), der sehr kontaktfreudig sei und es möge, im Mittelpunkt zu stehen. Im Gegensatz dazu sei Yva schon immer schüchtern gewesen und habe bereits früh Trennungsangst von ihrer Mutter gehabt. Sie sei von Anfang an nur ungern zu Fremden und in die Kita gegangen. Yvas Eltern hätten sich Sorgen gemacht, als sie nach mehr als einem halben Jahr in der Kita immer noch mit niemandem gesprochen habe. Nach der Geburt ihrer kleinen Schwester (0;4 Jahre alt) habe sie sich laut Berichten der Kita noch stärker zurückgezogen und häufig babyähnliches Verhalten gezeigt. Die Eltern kontaktierten daraufhin die Mutismusexpertin Prof. Dr. Nitza Katz-Bernstein, über welche die Autorin den Fall vermittelt bekam.

Als die Therapeutin Yva im Januar 2023 zuhause kennenlernte, traf sie auf ein aufgewecktes, verspieltes Mädchen, welches mit den Eltern und Geschwister in ihrer Anwesenheit sprach, jedoch nicht direkt mit ihr. Eine Woche später traf sie in der Kita auf ein stummes Mädchen, das sie zunächst ignorierte, kaum Blickkontakt herstellte und nicht auf sprachliche Äusserungen einging, im Verlauf der ersten Therapiesitzung jedoch begann, durch nicken und Kopfschütteln nonverbal zu kommunizieren.

2. FORSCHUNGSFRAGEN

Die vorliegende Arbeit untersucht zunächst mittels Literaturrecherche die Risikofaktoren, die mit dem Auftreten von SM in Verbindung stehen und beschreibt, welche Risikofaktoren beim untersuchten Einzelfall zutreffen. Weiter wird mittels qualitativen und quantitativen Methoden untersucht, welche Entwicklungen bezüglich der Kommunikationsteilhabe während einer 9-monatigen Therapiezeitspanne zu beobachten sind.

Forschungsfrage 1

Welche (entwicklungsbedingten) Risikofaktoren beschreibt die Fachliteratur im Zusammenhang mit dem Auftreten und der Stabilisierung von selektivem Mutismus?

Forschungsfrage 2

Welche Entwicklungen bezüglich der kommunikativen Teilhabe werden im Anschluss an die Therapieinterventionen (Safe Place, Arbeit mit Puppen und Übergangsobjekten, Aufbau sozialer Kompetenzen, Symbol- und Rollenspiele, Narrativer Ansatz, Umdrehen der Hierarchie, Humor, Spiel mit Paradoxien, liebevolles Necken, Transfer in den Alltag) über einen Zeitraum von neun Monaten bei einem bei Therapiebeginn 3;4-jährigen, selektiv mutistischen Mädchen mit mehrsprachiger und mehrkultureller Identität laut Bezugspersoneninterviews und strukturierten Videoanalysen beobachtet?

3. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Der Ausdruck "Mutismus" stammt vom lateinischen Wort "mutus" ab, was "stumm" oder "Schweigen" bedeutet (Katz-Bernstein, 2019). Der selektive Mutismus (SM) zeigt sich als psychische Störung, die dadurch charakterisiert ist, dass das Sprechverhalten (im Gegensatz zum totalen Mutismus) in bestimmten Situationen unbeeinträchtigt bleibt, während in anderen konsequent geschwiegen wird, obschon Sprechen erwartet wird (Schwenck & Gensthaler, 2017). Obwohl die Fähigkeit zu sprechen vorhanden ist, wird sie von den Betroffenen selektiv verwendet (in bestimmten Umgebungen und spezifischen Situationen). Das Schweigen zeigt sich am häufigsten in Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten oder Schulen. In neuen Umgebungen, in Interaktionen mit Fremden, auf sozialen Veranstaltungen und bei Familienfeiern tritt es ebenfalls auf (Ford, Sladeczek, Carlson & Kratochwill, 1998).

Die individuelle Variation des Ausmasses der Beeinträchtigung ist erheblich. Bei schweren Ausprägungen des SM sprechen die Kinder möglicherweise nur mit wenigen Personen, meist innerhalb der engen Familie. Sie vermeiden Blickkontakt, erstarren in unvertrauten Umgebungen und sind in sozialen Situationen ausserhalb der Familie kaum oder gar nicht aktiv beteiligt (Katz-Bernstein, 2019).

3.1. KLASSIFIKATION

Vor 140 Jahren wurde der SM erstmals in medizinischen Schriften dokumentiert, doch erst seit der Veröffentlichung des DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wird er als eigenständige Angststörung aufgeführt (American Psychiatric Association, 2020). In der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) wird der SM neu ebenfalls als Angststörung eingeordnet (World Health Organisation, 2023).

Die Störung zeichnet sich durch ihre Vielschichtigkeit aus. Obwohl das markante Hauptsymptom das Schweigen ist, sind begleitende Symptome zu erwarten. Auch wenn die Verläufe und die Symptomatik des SM vielfältig sind, kann das Schweigen zu erheblichen Schwierigkeiten oder dauerhaften Beeinträchtigungen in Bezug auf kommunikative Aktivitäten und eine gleichberechtigte Teilnahme am sozialen Leben führen (Subellok & Katz-Bernstein, 2010). In diesem Kontext wird der SM zusammen mit anderen psychoreaktiven Redestörungen wie Stottern und Poltern unter dem Begriff "Störungen der Sprachpartizipation" eingeordnet (Katz-Bernstein, 2019; Subellok & Katz-Bernstein, 2010).

Der Ausdruck "elektiver Mutismus" wurde vom Schweizerischen Kinder- und Jugendpsychiater Moritz Tramer (1934) geprägt. Aktuell wird er durch den Begriff "selektiver Mutismus" ersetzt, da

"elektiv" den Eindruck erweckt, dass die betroffene Person bewusst entscheidet, in welchen Situationen sie spricht oder nicht, was auf den SM nicht zutrifft (Katz-Bernstein, 2019).

In der Regel werden für die Diagnosestellung die Kriterien des DSM-5 oder des ICD-10 herangezogen. Die drei Voraussetzungen für eine Diagnose gemäss ICD-10 (F.94.0 Elektiver Mutismus) sind a) ein normales Niveau des Sprachverständnisses, b) eine Kompetenz im sprachlichen Ausdruck, die für eine soziale Kommunikation ausreicht, und c) ein Beleg dafür, dass das betroffene Kind in einigen Situationen normal oder fast normal spricht (Weltgesundheitsorganisation, 2015). Das ICD-11 (6B06 Selektiver Mutismus) führt als weiteres Kriterium die Mindestdauer der Störung von einem Monat ein. Differentialdiagnostisch ist der selektive Mutismus von Autismus-Spektrum-Störungen, Schizophrenie und vorübergehendem Mutismus als Teil von Trennungsangst bei jungen Kindern abzugrenzen (World Health Organisation, 2023).

3.2. PRÄVALENZ, URSACHE UND ENTSTEHUNG

Etwa 0,3 bis 1,0 Prozent der deutschen Bevölkerung ist von SM betroffen (Schmidt-Traub, 2019). Pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulen verfügen oft nicht über ausreichendes Wissen und geeignetes diagnostisches Material, um SM feststellen zu können. Es wird deshalb vermutet, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Einige Untersuchungen deuten auf steigende Prävalenzraten des SM hin (Bergman, Piacentini & Mccracken, 2002). Zwei mögliche Erklärungsansätze werden dafür genannt: Erstens könnte SM tatsächlich häufiger auftreten, und zweitens könnte die gesteigerte Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Jahren zu einer erhöhten Aufmerksamkeit bezüglich des Phänomens geführt haben (Starke & Subellok, 2015).

Am häufigsten treten Fälle im Vor- und Grundschulalter auf, wobei man zwischen Frühmutismus (4-6 Jahren) und Spätmutismus (6-8 Jahren) unterscheidet (Katz-Bernstein, 2019). In der Fachliteratur wird von einem häufigeren Vorkommen bei Mädchen berichtet, wobei Untersuchungen ein Verhältnis von 1,6:1 bis 2,6:1 aufzeigen konnten (Dummit et al., 1997; Steinhausen & Juzi, 1996).

Die Ursachen für diese Störung sind vielfältig und umfassen biologische, psychologische und soziale Faktoren. SM weist signifikante Gemeinsamkeiten mit sozialer Phobie auf, jedoch auch einige Unterschiede. Kommunikationsstörungen sind häufig, während die Belege für Zusammenhänge mit Sozialverhaltensproblemen uneinheitlich sind (Schwenck & Gensthaler, 2017). Früher wurde eine traumatische Ursache vermutet, heute geht man eher von einer komplexen Entstehung aus, die genetische, psychologische und sprachbezogene Faktoren einschliesst. Die Therapie stützt sich auf Psychotherapie, Logopädie und psychopharmakologische Ansätze (Schwenck & Gensthaler, 2017).

3.3. DIAGNOSTISCHE MODELLE

Zur detaillierten diagnostischen Erfassung gibt es verschiedene Instrumente. Der Deutsche Mutismus Test (DMT-KoMut) ist ein onlinebasiertes Hilfsmittel (Johanssen, Kramer & Lukaschyk, 2016). Weitere diagnostische Hilfsmittel sind der Schweigekompass (Braun, Hunziker & Iten, 2018) oder die Frankfurter Skala zur Erfassung des Selektiven Mutismus (FSSM) (Gensthaler & Schwenck, 2015). An dieser Stelle wird das Diagnosemodell von Katz-Bernstein und Zaepfel eingesetzt (2023).

3.3.1. Diagnosemodell von Katz-Bernstein und Zaepfel

Katz-Bernstein und Zaepfels Modell dient dazu, ein Verständnis des Schweigens unter Berücksichtigung des kindlichen Lebensumfeldes zu erhalten, wobei drei Ebenen im Fokus stehen: **Symptomdiagnostik** (Sprechen und Schweigen), **Systemdiagnostik** (lebensweltliche Einbindung des Schweigens) und **Strukturdiagnostik** (innere Logik des Schweigens) (Katz-Bernstein, 2019). Im folgenden Abschnitt werden die drei Ebenen genauer beleuchtet und in Bezug zu Yvas Fall gesetzt.

Symptomdiagnostik: Wie ist das Symptom?

Auf dieser Ebene erfolgt eine Analyse und differenzierte Beschreibung der Systematik des Kernsymptoms «Schweigen». Dafür wird eine sogenannte «Topographie des Sprechens und Schweigens» erstellt (Katz-Bernstein, 2019). Diese zeigt, mit wem und an welchen Orten das Kind spricht oder schweigt. Dabei werden auch Zwischenstufen berücksichtigt, wie gelegentliches Sprechen, leises Flüstern oder reaktives Sprechen nach einer Aufwärmphase. Die Topographie des Sprechens wurde vor Therapiebeginn in Absprache mit den Eltern und der Kita erarbeitet.

Tabelle 1: Topographie des Sprechens zu Beginn der Therapie im Januar 2023 (Katz-Bernstein, 2019, S. 74)

Zuhause	Verwandtschaft	Eigene Kultur, Muttersprache	Anonyme Umwelt	Kita	Räumliche Umwelt
Mutter,				Sehr selten	Eigene Wohnung,
Vater,				Ja/Nein-	meistens nicht wenn
Geschwister				Antworten	Fremde anwesend
Nanny					

Fallbezogene Systemdiagnostik: Yva spricht mit ihren Eltern und Geschwistern sowie ihrer Nanny. In Anwesenheit fremder Personen oder in neuen Situationen verhält sie sich schüchtern bis eingefroren. In der Kita äussert sie sich nur sehr selten in Eins-zu-eins Situationen (Ja/Nein Antworten).

Strukturdiagnostik: Welchen Lebenssinn hat das Schweigen?

Die Deutung des Schweigens als Bewältigungsreaktion des Kindes auf bedrohliche Zustände ermöglicht es, für jedes Kind einen subjektiven Sinn darin zu finden (Katz-Bernstein, 2019).

In der Strukturdiagnostik soll die jeweilige Logik verstanden werden, die dem Schweigen als eine weniger funktionale, aber für das Kind grundsätzlich sinnvolle Bewältigungsstrategie zugrunde liegt. Hierbei werden nicht nur die Probleme des Kindes, sondern auch seine Stärken und Ressourcen sowie die systemischen Kontexte analysiert, die zur systematischen Etablierung des Schweigens geführt haben (Katz-Bernstein, 2019).

Fallbezogene Strukturdiagnostik: Yva zeigt eine starke Bindung zu ihrer Mutter und hat oft Mühe, sich von ihr zu trennen. Die Mutter wiederum zeigt sich fürsorglich und kümmert sich intensiv um Yva, insbesondere im Hinblick auf ihre sprachlichen Herausforderungen. Ihre Beziehung scheint sehr eng zu sein. Möglicherweise versucht Yva unterbewusst, die starke Bindung zu ihrer Mutter durch ihr Schweigen zu sichern.

Systemdiagnostik: Welchen familiären Sinn hat bzw. organisiert das Schweigen?

Diese Ebene analysiert die Bedeutung des Schweigens innerhalb einer systemischen Organisation. Dabei werden die vielschichtigen Verbindungen zwischen dem Schweigen und seiner Verwurzelung in den verschiedenen Lebenswelten (Familie, Verwandtschaft, Freunde, Kita, etc.) erforscht. Eine entscheidende Rolle spielen Fragen zu familiären und kulturellen Interaktionsmustern, den Erwartungen der Familie an das Kind sowie den Beziehungen zu Gleichaltrigen (Katz-Bernstein, 2019).

Fallbezogene Systemdiagnostik: Beide Eltern sind eher extrovertiert, auch ihr Bruder ist sehr kommunikativ und steht gerne im Mittelpunkt. Da die Eltern mit Ivas Verhalten nicht vertraut sind, könnte es sein, dass gerade das noch zu mehr Verunsicherung führt. Yva spürt möglicherweise die Verunsicherung ihrer Eltern. Allenfalls führt die Befürchtung, den Erwartungen der Eltern nicht entsprechen zu können, zur Aufrechterhaltung des Schweigens. Auf diese Weise könnte sie unterbewusst versuchen, eine gewisse Kontrolle und Vorhersehbarkeit über die Situation zu erlangen.

3.3.2. Anforderungs- und Kapazitätenmodell

Starkweather (1994) entwickelte in der Stottertherapie ein Modell, in dem die Fähigkeiten des Kindes mit den Anforderungen in Beziehung gesetzt werden. Darin wird davon ausgegangen, dass ein Gleichgewicht zwischen Anforderungen und Kapazitäten ein reibungsloses Sprechen ermöglicht. Wenn ein Ungleichgewicht besteht, kann dieses zu Stottern führen. Dieses Modell kann auch auf die Diagnostik des SM übertragen werden (Tabelle 2).

Tabelle 2: Anforderungs- und Kapazitätenmodell (in Anlehnung an Starkweather & Gottwald, 1994), fallbezogen

Anforderungen	Kapazitäten / Fähigkeiten
Migration und Mehrsprachigkeit	Kognitive Fähigkeiten /Intelligenz
kulturelle Unterschiede	Eltern sind sehr engagiert/unterstützend
Sandwichkind (eher wenig Aufmerksamkeit)	kommuniziert nonverbal
Älter Bruder spricht sehr viel, steht oft im Mittelpunkt, jüngere Schwester ist noch ein Baby (Mutter braucht viel Zeit für sie)	gutes Sprachverständnis Ist gut in Kita integriert, spielt nonverbal mit anderen Kindern
Bedürfnisse und Wünsche in der Kita können nur nonverbal oder teilweise gar nicht ausgedrückt werden	Ehrgeiz
Yva steht der KM sehr nahe, hat Mühe sich von ihr zu lösen	

4. RISIKOFAKTOREN

Im folgenden Kapitel wird die erste Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit untersucht:

«Welche (entwicklungsbedingten) Risikofaktoren beschreibt die Fachliteratur im Zusammenhang mit dem Auftreten und der Stabilisierung von selektivem Mutismus?»

Dabei wird bei den jeweiligen Punkten Bezug zu Yvas Fall genommen (*kursiv in grau*).

4.1. GENETISCHE PRÄDISPOSITION UND FAMILIÄRE LERNUMWELT

Eltern von Kindern mit SM berichten häufig von anderen Familienmitgliedern, die Symptome von SM, Angststörungen oder Schüchternheit zeigen (Kristensen, 2000). Bei 70% der Kinder mit SM sind Familienmitglieder ersten Grades entweder von sozialer Phobie oder einer emotionalen Störung mit Vermeidungsverhalten betroffen, wobei bei 37% SM vorlag (Black & Uhde, 1995). Dies legt nahe, dass eine genetische Veranlagung eine Rolle spielt. Diese Annahme wird durch ein möglicherweise erhöhtes Risiko für SM bei Zwillingsgeschwistern gestützt (Subellok, Kresse & Bahrfeck-Wichitill, 2010).

Familiäre Ansammlungen weisen ebenfalls auf Mechanismen des innerfamiliären Lernens hin, die bei der Entwicklung von sozialer Zurückhaltung eine Rolle spielen können. Eltern, die schüchtern oder ängstlich sind, neigen dazu, sich in sozialen Situationen eher zurückzuziehen und weniger zu sprechen. Kinder, die ein ähnlich schüchternes Wesen haben, könnten dieses Verhalten als passend wahrnehmen und in ihr eigenes Verhaltensmuster integrieren (Melfsen & Warnke, 2007).

Die Cousine von Yva ist auch von SM betroffen. Gemäss der Mutter ist jedoch sonst im näheren Familienkreis niemanden bekannt, der/die unter extremer Schüchternheit leidet oder von Angststörungen betroffen ist. Yvas Eltern wirken beide sehr offen und kommunikativ und hatten gemäss eigener Aussagen keine Probleme mit Schüchternheit in ihrer Kindheit.

4.2. SOZIALE ÄNGSTE

Kinder mit SM zeigen besonders ausgeprägte soziale Ängste. In einer Studie von Black und Uhde (1995) zeigten 97% der Proband:innen mit SM eine soziale Phobie oder eine Vermeidungsstörung in der Kindheit oder Jugend. Es ist jedoch noch nicht klar, ob die sozialen Ängste bei Kindern Ursache oder Folge des SM sind. Bisherige Forschungsergebnisse deuten jedoch stark darauf hin, dass beide Phänomene eng miteinander verbunden sind (Starke & Subellok, 2015).

Gemäss der Kitabetreuer:innen erstarrt Yva, sobald sie im Mittelpunkt steht. Als ich Yva das erste Mal begegnete, hatte sie Mühe, Blickkontakt zu mir zu halten und wirkte gestresst. Jedoch ist schwierig einzuschätzen, ob eine soziale Angst unabhängig vom SM vorliegt. Laut ihren Eltern scheint sich die Ängstlichkeit jedoch auf soziale Situationen und das Sprechen zu beschränken, ansonsten sei sie ein mutiges Mädchen.

4.3. SPRACHLICHE AUFFÄLLIGKEITEN

Neben Ängsten zählen sprachliche Auffälligkeiten zu den am häufigsten auftretenden Störungen in Verbindung mit SM. Etwa 30% bis 50% der Kinder zeigen Schwierigkeiten im Verständnis und/oder Ausdruck der Sprache (Kristensen, 2000). Verzögerungen und Probleme beim Erlernen der Sprache gelten daher als bedeutende Risikofaktoren für die Entstehung von SM (Katz-Bernstein, 2019).

Yva weist nur wenige sprachliche Auffälligkeiten auf, wie zum Beispiel die Ersetzung des Lautes // durch /s/. Dies ist jedoch ein Phänomen, das häufig in ihrem Alter auftritt (Fox-Boyer, 2016). Ausserdem zeigt Yva einige syntaktische Auffälligkeiten, zum Beispiel das Weglassen des Artikels in Sätzen wie "Ich kann Lied". Dies könnte jedoch auch auf die Mehrsprachigkeit zurückzuführen sein.

4.4. MIGRATION UND MEHRSPRACHIGKEIT

Kinder, die einen Migrationshintergrund aufweisen oder Deutsch als Zweitsprache erlernen, tragen im Vergleich zu einsprachigen Kindern ohne Migrationshintergrund ein etwa vierfaches Risiko, SM zu entwickeln (Elizur & Perednik, 2003). Die Unsicherheiten, die mit dem Erlernen einer Zweitsprache einhergehen sowie das Leben in zwei kulturellen Umfeldern gelten als massgebliche Faktoren, die die Entstehung von SM bei diesen Kindern beeinflussen (Starke & Subellok, 2015).

Elizur und Perednik (2003) konnten aufzeigen, dass schweigende Kinder mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Kindern ohne Migrationshintergrund deutlich erhöhte soziale Ängste aufwiesen, während sich bei schweigenden Kindern ohne Migrationshintergrund vermehrt allgemeine

Entwicklungsrückstände sowie geringere soziale Kompetenzen zeigten. Die aus der Migrationsgeschichte der Familie entstandene Vulnerabilität wird als mögliche Ursache für die Unsicherheiten der Kinder in sozialen Situationen verstanden. Eine zusätzliche Prädisposition für soziale Ängstlichkeit kann die Entstehung von SM begünstigen (Starke & Subellok, 2015).

Vor allem Kinder, die sukzessiv mehrsprachig aufwachsen, lernen die Umgebungssprache normalerweise nicht im vertrauten familiären Umfeld, sondern hauptsächlich in Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen. Schüchterne Kinder haben jedoch oft die Tendenz, in diesen Kontexten wenig zu sprechen und sich nur selten proaktiv auf Interaktionen mit anderen einzulassen (Asendorpf & Meier, 1993). Zahlreiche Studien zeigen, dass Schüchternheit und geringere Sprachkompetenzen in der Zweitsprache korrelieren (Keller, Troesch & Grob, 2013; McBride-Chang, Tong & Ting, 2011).

Bei Yva könnte es sein, dass sie wenig spricht, weil sie Angst davor hat, sich sprachlich nicht korrekt auszudrücken. Deutsch lernte sie nicht im vertrauten familiären Umfeld, sondern hauptsächlich in der Kita, was zu sprachlichen Unsicherheiten geführt haben könnte. Ihr eher schüchternes Temperament, kombiniert mit dieser zusätzlichen Hürde, könnte zu einem verstärkten kommunikativen Rückzug geführt haben. Allerdings spricht sie auch mit keinen [REDACTED] sprechenden Personen (ausser Familie und Nanny).

4.5. MEHRKULTURALITÄT

Das Aufwachsen in mehreren Kulturen ist ein wesentlicher Faktor, der die Entwicklung von Kindern beeinflusst. Der Umgang der Eltern, sowohl mit der Kultur ihres Ursprungslandes als auch derjenigen ihres Aufenthaltslandes, hat einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Kinder, insbesondere in den Bereichen der sozial-emotionalen Entwicklung und der Sprachentwicklung (Starke & Subellok, 2015).

Der Begriff der "kulturellen Adaption" beschreibt, wie Menschen eine Anpassung an die Kultur ihres Aufenthaltslandes vollziehen, während sie gleichzeitig ihre Herkunftskultur bewahren. Eine Balance dieser Adaption scheint eine protektive Wirkung für die kindliche Entwicklung zu haben (Calzada, Brotman, Huang, Bat-Chava & Kingston, 2009). Demzufolge kann ungenügende kulturelle Adaption eher zu Unsicherheiten in Bezug auf Sprache und soziale Interaktion führen, insbesondere bei schüchternen Kindern. Dies könnte die Entstehung von sprachlichen Mehrfachbeeinträchtigungen begünstigen (Starke, 2018).

Yvas Eltern stammen beide aus [REDACTED] und gehören dem [REDACTED] Glauben an. Obwohl sie nicht streng gläubig sind, leben sie einige [REDACTED] Rituale und pflegen enge Kontakte zur [REDACTED] Gemeinschaft. Yva scheint die kulturellen Unterschiede zwischen Zuhause und der Kita zu bemerken. Während des Spiels äussert sie häufig Sätze wie: «Zuhause sagen wir dem...». Laut den Eltern ziehe sie sich gegenüber Personen aus ihrer eigenen Kultur jedoch genauso oft zurück und verhalte sich schüchtern. Trotzdem kann es sein, dass der Wechsel zwischen den beiden Kulturen das Schweigen begünstigt.

4.6. ENTSCHEIDENDE LEBENSEREIGNISSE

Nur selten lassen sich eindeutig traumatisierende Ereignisse (z.B. Gewalterfahrungen oder der Verlust einer nahestehenden Person) als Auslöser für SM identifizieren (Ford et al., 1998). Oft sind es hingegen alltägliche Ereignisse wie Umzüge, Schulwechsel oder Krankenhausaufenthalte, die den normalen Ablauf im Leben eines Kindes verändern und als belastend empfunden werden. Als Reaktion darauf kann es zum Verstummen kommen. Eltern berichten auch oft von Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung des Kindes im Kindergarten (Starke & Subellok, 2015).

Es gibt keine bekannten Lebensereignisse bei Yva, die als mögliche Auslöser des SM in Betracht gezogen werden könnten. Yva wurde in der Schweiz geboren und ist lediglich einmal innerhalb ihres Wohnortes umgezogen. Der SM war jedoch bereits vor diesem Umzug ein anhaltendes Thema. Die Eingewöhnung in der Kita sei für Yva laut der Mutter aber schwierig gewesen.

4.7. HOHES ERWARTUNGSNIVEAU

Kinder, die sich sehr hohe oder perfektionistische Standards setzen, geraten oft in eine Überforderung, da ihre eigenen Erwartungen ihre vorhandenen Fähigkeiten übersteigen. Sie neigen dazu, zwanghaftes Verhalten zu zeigen und zögern, Handlungen auszuführen, um nicht zu scheitern. Wenn sie mit kommunikativen Anforderungen in ungewohnten oder beurteilenden Situationen konfrontiert sind, reagieren sie aus Angst, der Situation nicht gewachsen zu sein, häufig mit Schweigen. Insbesondere in Verbindung mit einer kognitiven Hochbegabung stellen hohe Selbstansprüche einen Risikofaktor für SM dar (Subellok & Katz-Bernstein, 2010).

Yva wirkt viv und scheint eine schnelle Auffassungsgabe zu haben. Psychologische Tests haben ergeben, dass Yvas Intelligenz im Durchschnitt liegt. Die Therapeutin hat den Eindruck, dass Yva sprachlich hohe Ansprüche an sich stellt und sich schnell verunsichern lässt, wenn sie nicht richtig verstanden wird. Bei anderen Aktivitäten wie Zeichnen, Zusammenbauen und Basteln wirkt sie jedoch eher ungeduldig und zeigt wenig Neigung zum Perfektionismus.

4.8. ZUSAMMENFASSUNG RISIKOFAKTOREN

Ziel der ersten Forschungsfrage war es, die entwicklungsbedingten Risikofaktoren, die in der Fachliteratur im Zusammenhang mit SM beschrieben werden, aufzuzeigen und mit Yvas Fall zu verknüpfen. Beschrieben wurden die genetische Prädisposition und familiäre Lernumwelt, soziale

Ängste, sprachliche Auffälligkeiten, Migration und Mehrsprachigkeit, Mehrkulturalität, entscheidende Lebensereignisse und ein hohes Erwartungsniveau des Kindes. Diese Auflistung ist nicht abschliessend zu verstehen, jedoch umschreibt sie den aktuellen Forschungskonsens.

5. MUTISMUSTHERAPIE IM FRÜHBEREICH

Es gibt diverse Ansätze für die Mutismustherapie, u.a. die Kooperative Mutismustherapie (KoMut) (Feldmann, Kopf & Kramer, 2011) und die Systemische Mutismustherapie (SYMUT) (Hartmann, 2019). Die vorliegende Arbeit orientiert sich am Konzept der Dortmunder Mutismustherapie (DortMut), welche von Nitza Katz-Bernstein, basierend auf ihrer langjährigen Erfahrung mit SM bei Kindern und Jugendlichen, im Sprachtherapeutischen Ambulatorium an der technischen Universität Dortmund weiterentwickelt wurde (Bahrfeck-Wichitill, 2021a, 2021b; Subellok & Bahrfeck-Wichitill, 2007). Die DortMut zeichnet sich durch ihre integrative Herangehensweise aus, bei der sowohl sprachtherapeutische, psychotherapeutische als auch systemische Methoden miteinander verknüpft werden (Subellok, Katz-Bernstein, Bahrfeck-Wichitill & Starke, 2012).

5.1. THERAPEUTISCHE HALTUNG

Die DortMut orientiert sich an der interaktiven sozialen Konstitutionshypothese der Sprachentwicklung und betrachtet Kinder und Jugendliche als soziale Akteure, die durch den Erwerb von sprachlichen Fähigkeiten zu aktiven Teilnehmer:innen der Gesellschaft werden (Tomasello, 2012). Daher liegt ein zentraler Aspekt der DortMut in der Betonung der dyadischen Beziehung zwischen Kind und Therapeut:in. Durch die Erprobung verschiedener, bisher nicht erlebter Interaktionen erfährt das Kind neue Wege des Lernens und Verhaltens, um mutistischen Kommunikationsmustern entgegenzuwirken und kommunikative Verantwortung zu übernehmen (Katz-Bernstein, 2019). Es werden drei spezifische Wünsche von betroffenen Kindern in der therapeutischen Beziehung angenommen:

5.1.1. Akzeptanz: Beweise mir, dass ich auch so okay bin!

Schweigende Kinder erleben häufig viele Situationen, in denen andere versuchen, sie zum Sprechen zu bewegen. Dadurch erhalten sie die Botschaft, dass mit ihnen etwas nicht stimmt und sie sich verändern müssen. Die Hilflosigkeit anderer im Umgang mit ihrem Schweigen verstärkt die Unsicherheit und mindert ihre Zuversicht einer möglichen Veränderung des Problems.

Bereits beim ersten Kontakt wird für das schweigende Kind ein sicherer Raum geschaffen, in dem es zunächst so akzeptiert wird, wie es ist – ein "Safe Place" (Katz-Bernstein, 2019). Die Botschaften „Es ist in Ordnung, wenn du schweigst!“ und „Du hattest sicher einen guten Grund dafür“ werden dem

Kind nonverbal und verbal vermittelt. Für viele Kinder ist es oft neu, zu erfahren, dass ihr Schweigen nicht nur akzeptiert, sondern auch als sinnvolles Verhalten betrachtet wird. Die Überzeugung, klug und selbstschützend gehandelt zu haben, stärkt sie und legt den Grundstein für ein Gefühl der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die später entscheidend ist, um den Weg aus dem Schweigen zum Sprechen zu finden (Subellok et al., 2010).

Katz-Bernstein beschreibt dazu auch: «Manchmal kommt das erste Wort in der Therapie beim Vorschulkind beiläufig, wie von selbst. Einen Fehler darf man dabei auf keinen Fall begehen: Sich die Begeisterung und die Freude dabei anmerken zu lassen.» (Katz-Bernstein, 2019, S.157)

5.1.2. Anpacken: Hilf mir aus dem Schweigen!

Oft hegen schweigende Kinder und Jugendliche einen starken Wunsch, durch die Therapie sprechen zu können, was jedoch häufig von Ambivalenzen überlagert wird. In diesem Zusammenhang ist eine interaktive und ressourcenorientierte Herangehensweise gefordert.

Den Betroffenen wird Schutz gewährt, während das Symptom angegangen wird, indem ihnen die Kontrolle über die Situation überlassen bleibt (Katz-Bernstein, Subellok & Bahrfeck-Wichitill 2009). Es wird gemeinsam überlegt, wo die Motivation zum Sprechen am höchsten und die Überwindung der Angst am geringsten ist und wie kurzfristige Schritte konkret aussehen könnten und welche vielleicht später oder überhaupt nicht in Frage kommen. In der Praxis zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche ihre eigenen Möglichkeiten, Vorlieben und Grenzen sehr gut einschätzen können. Dieses Vorgehen fördert ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion und stärkt ihr Selbstvertrauen. Letztendlich ist es nicht die Therapeutin, sondern die Betroffenen selbst, die aus eigener Kraft den Weg aus dem Schweigen finden. Dadurch, dass dem Kind positiv unterstellt wird, dass es die Fähigkeit besitzt, seinen eigenen Weg zu gehen, können oftmals erstaunliche Wirksamkeiten erzielt werden (Papousek, 2001).

5.1.3. Durchhaltevermögen: Bitte halte durch, auch wenn ich es nicht kann!

Das Symptom des Schweigens ist tief in das Selbst der Betroffenen integriert. Trotz des oftmals stark empfunden und ausgedrückten Wunsches zu sprechen, führen Ambivalenzen und Schutzmechanismen häufig zu Stagnationen und Widerständen im Verlauf der Therapie. Wir gehen davon aus, dass schweigende Kinder und Jugendliche grundsätzlich nie von uns aufgegeben werden möchten, wenn es darum geht, sprechen zu lernen. Aus therapeutischer Sicht ist daher eine sensible Balance erforderlich. Einerseits ist Durchhaltevermögen und aktiver Anstoss gefragt, um die Widerstände zu überwinden, andererseits gibt es Phasen, in denen losgelassen oder pausiert werden muss. Während dieser anspruchsvollen Phasen ist es entscheidend, sich regelmässig über das schweigende Kind oder den Jugendlichen rückzuversichern, ob die Vorgehensweise noch

angemessen ist oder angepasst werden muss. Oft ist es notwendig, die therapeutische Zuversicht und Kreativität durch supervisorische Unterstützung zu stärken (Subellok et al., 2010).

5.2. THERAPIEBAUSTEINE / METHODISCH-DIDAKTISCHE INTERVENTIONEN

Die DortMut zeichnet sich durch ein idiographisches, interaktives Vorgehen aus. Das bedeutet, dass die Therapeutin über eine Vielzahl von Methoden verfügt, die, je nach Kind und Verlauf der Therapie, flexibel eingesetzt werden und sich jeweils den aktuellen Entwicklungen anpassen. Wichtig ist es, approximal vorzugehen, die Anforderung also immer an den nächsten Schritt des Entwicklungsstandes anzupassen (Wygotski, 2002). Es werden Bausteine aus unterschiedlichen Fachrichtungen wie Sprachtherapie, Kinderpsychotherapie sowie (Sonder-)Pädagogik verknüpft (Subellok & Bahrfeck-Wichitill, 2007). Im folgenden Abschnitt werden die angewandten Therapieinterventionen erläutert und jeweils mit Erfahrungen aus der Therapie mit Yva ergänzt (*kursiv in grau*).

Die therapeutische Herangehensweise variiert je nach Alter. Im Gegensatz zu einem Kind im Schulalter, das sich seiner Andersartigkeit bewusst ist, bleiben diesbezügliche Empfindungen eines Vorschulkindes oft diffuser und sind noch weniger im Selbstbild manifestiert. Manchmal wird das Schweigen indirekt über eine Handpuppe thematisiert. Direkt angesprochen wird dies nur, wenn das Kind das Gespräch von sich aus eröffnet (Subellok, Bahrfeck-Wichitill & Winterfeld, 2015).

Aus Platzgründen werden die Beschreibungen der Therapie mit Yva nur sehr verkürzt dargestellt. Ausführliche Beispiele der angewandten Therapiebausteine finden sich im Anhang A.

5.2.1. «Safe Place» – der sichere Ort als Ausgangspunkt.

Der «Safe Place» hat sich in der Mutismustherapie bewährt. Man arbeitet oft in der Anfangsphase der Therapie damit, wenn das Kind jegliche Kommunikation verweigert, äusserst gehemmt oder verloren wirkt. Mit dem Safe Place wird ein Platz geschaffen, an dem sich das Kind sicher fühlt. Hierfür baut sich das Kind sein eigenes Haus mit Kissen, Tüchern, Schaumstoffelementen und Seilen, während die Therapeut:in dasselbe mit einer Handpuppe tut. Gegenseitige Besuche werden veranlasst, wobei das Kind durch Öffnen oder Geschlossenhalten seiner Tür die Nähe und Distanz zu der zu Beginn fremden Person regulieren kann (Katz-Bernstein, 2019).

Dabei wird die direkte Ansprache des Kindes vermieden, stattdessen hat es die Freiheit, die Therapeut:in zunächst nur zu beobachten oder ohne Blickkontakt zu kommunizieren. Durch den Safe Place kann das Kind Beziehungs- und Kommunikationsangebote abwägen und lernen, die Intensität der Beziehungsaufnahme zu regulieren. Ein weiterer Aspekt ist, dass das Kind die Erlaubnis hat, sich offiziell zu verweigern, und somit die Freiheit hat, damit zu experimentieren. Das Fundament des Safe-Place-Konzepts gründet auf einer entwicklungspsychologischen These, die besagt, dass die

kognitiv-emotionale Eigenständigkeit und die Distanzierung von Bezugspersonen ein unverzichtbarer Entwicklungsschritt sind, um jenseits der Begrenzungen der «Andersartigkeit» kommunizieren zu wollen und zu können. Dies impliziert, dass eigenständige sprachliche Fähigkeiten und Leistungen erst erworben werden, wenn sie gebraucht werden, um persönliche Anliegen umzusetzen (Andresen, 2002; Zollinger, 2015).

Die Therapeutin klopfte an die Hütte (Safe Place von Yva) und äusserte: «Katze, wenn du da bist, mach bitte «Miau». Es blieb still. «Ok, dann werde ich ein anderes Mal wieder zu Besuch kommen... Kurze Zeit später sagte sie: «Katze, ich habe ein Geschenk für dich dabei, mach bitte «chhhhhh», wenn du da bist. Ein leises «chhhhhh» ertönte aus der Hütte. Damit war ein bedeutender Schritt getan: Yvas Stimme hatte den Weg in den Therapieraum gefunden.

5.2.2. Arbeit mit Puppen und Übergangsobjekten

Die Verwendung von Puppen und sogenannten Übergangsobjekten hat in der Kindertherapie eine lange Geschichte. Dies ermöglicht eine soziale Triangulierung und lenkt die Aufmerksamkeit von der direkten Kommunikation auf symbolische Handlungen (Tarr & Katz-Bernstein, 1995). Durch ein Übergangsobjekt kann die unmittelbare Bindung zum Kind gelockert werden und es eröffnet eine breite Palette von Möglichkeiten für Beziehungs- und Verhaltensinteraktionen. Die Einführung einer symbolischen Ebene als vermittelnde Schicht zwischen Therapeut:in und Kind verleiht der Beziehung Beweglichkeit und ermöglicht Kommunikation. Das Übergangsobjekt kann die Verbindung zwischen inneren Absichten und äusseren Beziehungen herstellen und sie auf eine erfassbare Weise reflektieren (Katz-Bernstein, 2019). Ebenfalls kann die Rolle, die von der Therapeutin mit der Puppe verkörpert wird, die Ambivalenz, in der das Kind gefangen ist, zum Ausdruck bringen. Beispielsweise kann sie die schüchterne, ängstliche Seite des Kindes widerspiegeln, eine Interpretation anbieten oder so sein, wie das Kind es sich manchmal wünscht (Katz-Bernstein, 2019).

Yva schien sich gut mit der schutzbedürftigen Handpuppe «Bär» identifizieren zu können, die – genau wie sie – neuen Kontakten skeptisch gegenüberstand. Der Bär konnte kein [] sprechen und zeigte sich deshalb ängstlich, etwas zu sagen. Yva nahm sich dem Bären liebevoll an und brachte ihm geduldig [] Wörter bei, bis er sich allmählich aus seiner Zurückhaltung herauszutrauen begann und mit Yva spielen wollte.

5.2.3. Aufbau von sozialen Kompetenzen

SM zeigt auch eine kommunikativ-pragmatische Komponente. Oft wird ein Mangel an innerer Repräsentation von Dialogregeln festgestellt. Betroffene meiden häufig Blickkontakt, wenden den Kopf ab und vermeiden die Kommunikation. Das Wissen darüber, wie man in kommunikativen Situationen agiert, ist entscheidend, um die Fremdheit eines Gegenübers zu überwinden und Kontakt herzustellen (Welling, 2006). Selektiv mutistischen Kindern bereitet dies oft Schwierigkeiten, weil sie

noch nicht über ausreichende Kenntnisse verfügen, sich sprachlich auf andere Menschen zu beziehen (Kramer, 2007).

Der Erwerb von pragmatischen Fähigkeiten wie Begrüßungs- und Abschiedsfloskeln, Augenkontakt, Turn-Taking sowie Small Talk und andere soziale Gesten und Bräuche vermitteln Sicherheit im zwischenmenschlichen und kulturellen Umgang (Katz-Bernstein et al., 2021).

Bei der Begrüßung am Morgen wirkte Yva oft wie versteinert. Um diese zu erleichtern, bastelte die Therapeutin in Absprache mit der Kita eine Symboltafel, auf der neben der verbalen Verabschiedung auch nonverbale Begrüßungs- und Abschiedsrituale abgebildet sind (High Five, mit dem kleinen Finger, mit dem Fuss, Umarmung). Yva zeigt nun jeweils auf der Tafel, wie sie begrüßen oder verabschieden möchte. Da es ihr nonverbal gelingt, ist der erste und letzte Kontakt des Tages positiv geprägt.

5.2.4. Symbol- und Rollenspiele

Die kognitive Entwicklung der Symbolfähigkeit bildet die Grundlage für sprachliche Kompetenzen. Symbolische Zugänge, beispielsweise das Malen, Rollenspiele oder Musik, können genutzt werden. Besonders bei mutistischen Kindern, die Schwierigkeiten in ihrer verbalen Kommunikation haben, stellt diese Form der symbolischen Interaktion eine bedeutende Plattform für die Verständigung dar (Katz-Bernstein, 2019). Zudem eröffnet sich eine aufbauende und psychodynamische Entwicklungsfunktion. Katz-Bernstein beschreibt dies folgendermassen:

«Es ist oft sehr überraschend, einem Kind zu begegnen, das ganz andere Rollen einnehmen kann als die schweigende, scheue. Zunächst sind es meist überzeichnete Rollen, die besonders expansives, freches oder aggressives Verhalten zeigen und die den Gegensatz zu dem scheuen und zurückgezogenen Verhalten bilden. Das weist auf eine beginnende Rollenumkehr hin.» (Katz-Bernstein, 2019, S. 127)

In der Anfangsphase, als direktes Sprechen mit Blickkontakt noch nicht möglich war, wurde durch ein Büchsentelefon miteinander kommuniziert. Häufig rief Yva die Therapeutin aus ihrem «Safe Place» an, um auf diese Weise mit ihr zu interagieren. Dabei schlüpfte Yva oft in die Rolle der Handpuppe und sprach aus deren Perspektive.

5.2.5. Narrativer Ansatz

Eine Möglichkeit, eine kommunikative Verbindungsebene mit dem Kind herzustellen, besteht darin, ein «Erzählheft» einzuführen. In diesem Heft können z.B. Handlungen festgehalten werden, die während der Therapiesitzung gemeinsam durchgeführt wurden. Weitere Anwendungen sind ein sich entwickelndes Symbolspiel oder eine kontinuierliche Geschichte, in der eine Identifikationsfigur vorkommt. Dies ermöglicht es dem Kind, sich mit einer passenden Figur zu identifizieren und andere Facetten seines Verhaltens und seiner Kommunikation auf eine experimentelle Weise zu zeigen.

Darüber hinaus erfüllt ein solches Erzählheft eine desensibilisierende Funktion, die dazu beiträgt, die Angst vor direktem Sprechen zu reduzieren (Katz-Bernstein, 2019).

Das Erzählheft war schon von ganz zu Beginn Teil der Therapie und wurde zuerst nur zum Evozieren von nonverbaler Kommunikation eingesetzt. Die Therapeutin stellte z.B. Fragen wie: «Möchtest du eine Prinzessin malen? Yva hatte so die Möglichkeit, nonverbal (z.B. Nicken oder Kopfschütteln) zu antworten. So entstand schnell eine Interaktion. In dieser Phase war es entscheidend, dass Yva spüren konnte, dass die Therapeutin ihre Inputs ernst nimmt und ihr so vermittelt wurde, dass sie durch das Interagieren den Entstehungsprozess der Geschichte mitbestimmen kann und ihre Meinung von Bedeutung ist.

5.2.6. Umdrehen der Hierarchie (Fehler als Chance)

Durch das Umdrehen der Hierarchie wird das Gefühl der Machtlosigkeit, die das Schweigen auslöst, durchbrochen. So sollen Momente geschaffen werden, in der sich das Kind durch sportliche Leistungen, Zaubertricks oder dem Gewinnen von Spielen gegenüber der Therapeutin überlegen fühlt (indem man das Kind zum Beispiel schneller sein zu lässt, überrascht reagiert, das Kind gewinnen lässt oder ihm «gefügig ist»).

Auch um das Risiko einzugehen, sich auf eine neue Beziehung einzulassen, kann das Gefühl, zumindest vordergründig innerhalb des Spielgeschehens die Oberhand zu haben, für das Kind hilfreich sein. Dadurch kann es ein subjektives Gefühl der Kontrolle in bedrohlichen Situationen entwickeln (Subellok & Bahrfeck-Wichitill, 2007). Wie bereits bei den Risikofaktoren erwähnt, neigen viele Kinder mit SM zu perfektionistischen Verhaltensweisen (Bandura, 1997). Als Therapeutin absichtliche kleine „Fehler“ einzustreuen, soll das Kind dahingehend sensibilisieren, dass Fehler in Ordnung sind.

Die Therapeutin kreierte Momente, in denen sich Yva als „überlegen“ erlebte (beim „Fangen spielen“ konnte sie die Therapeutin schnell einfangen, während es eine Weile dauerte, bis diese sie einfangen konnte). In solchen Momenten brach Yva oft in spontanes, hemmungsloses Gelächter aus, als ob eine innere Spannung abgebaut würde, vergleichbar mit einem ausbrechenden Vulkan.

5.2.7. Humor, Spiel mit Paradoxien, liebevolles Necken, Neugier wecken

Humor wird in der Therapie als zentrales Mittel eingesetzt, um das Kind schrittweise von Perfektionismus und Zwängen zu befreien und die Frustrationstoleranz aufzubauen. Durch das Lachen über eigene Schwächen nimmt auch die Angst vor ihnen ab (Katz-Bernstein, 2019).

Mutismus kann als ein Festhalten in verschiedenen Situationen verstanden werden, bei dem die Kinder nicht in Übereinstimmung mit ihren tatsächlichen Gefühlen handeln (Tramer, 1934).

Spielerische Therapieformen können Kindern dabei helfen, ihre Emotionen und Gedanken auch durch Bewegung auszudrücken (Seewald 1992, S. 247).

Die Handpuppe „Pulpi“ (ein Tintenfisch) musste immer furzen (durch Geräusche der Therapeutin). Diese tat so, als störe sie sich mächtig am Gestank seiner Fürze, was Yva sofort ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Irgendwann stoppte „Pulpi“ mit seinem Gefurze, was die Therapeutin erfreute, weil sie nun endlich Ruhe hatte. Nun begann Yva damit, Furzgeräusche zu machen. Die Therapeutin ärgerte sich erneut über den Lärm und Gestank, was Yva in lautes Gelächter ausbrechen liess. Sie machte daraufhin immer lautere Furzgeräusche und erfreute sich über die verärgerte Reaktion der Therapeutin. Dies war das erste Mal, dass Yva in der Therapie eine laute Stimme zeigte.

5.3. TRANSFER IN DEN ALLTAG

Die Transferarbeit innerhalb der Mutismustherapie umfasst die Phase, in der das Kind darauf vorbereitet wird, die während der Therapie im geschützten Raum (Drinne) erworbenen Sprechkompetenzen und Kommunikationsmuster in andere Lebensbereiche (Draussen) zu übertragen. Die Therapeut:in fungiert dabei als Vermittlungsinstanz zwischen Drinnen und Draussen, gestaltet die Übergänge und reguliert das Mass von Entlastung und Anforderung auf beiden Seiten. Dieser Prozess involviert verschiedene Akteure; das Kind, die Therapeut:in sowie die systemischen Kontexte (Familie, Schule, Kita, Freunde). Um optimale Voraussetzungen für den Transfer zu schaffen, ist es entscheidend, eine umfassende Beratung im familiären und institutionellen Kontext durchzuführen. Selbst geringfügige Fortschritte auf diesem Weg kennzeichnen einen Therapieerfolg. Das finale Ziel, irgendwann überall sprechen zu können, wird dabei nie aus den Augen gelassen (Subellok et al., 2015).

Yva und die Therapeutin übten für den Transferprozess Zaubertricks ein. Dies ermöglichte ihr, den Bezugspersonen und Kindern, mit welchen sie noch nicht gesprochen hatte, etwas vorzuführen, was diese noch nicht kannten. Während der Vorführung musste Yva nur wenige Worte sagen, wobei der Zaubertrick auch dann funktionierte, wenn Yva die Wörter nicht sagen konnte. Dadurch konnte vermieden werden, dass ein Gefühl des Scheiterns entstand, selbst wenn das Sprechen nicht gelang.

6. METHODISCHES VORGEHEN

In diesem Kapitel wird die methodische Herangehensweise erläutert. Zunächst wird der gewählte Forschungsansatz und das Studiendesign beschrieben. Im Anschluss werden die angewandten Erhebungsmethoden sowie die Durchführung der Datenerhebung und -auswertung erläutert. Abschliessend erfolgt eine kritische Betrachtung der gewählten Methoden.

6.1. FORSCHUNGSANSATZ

Die vorliegende Arbeit wird als Einzelfallstudie (auch N=1 Forschung genannt) durchgeführt. Dabei wird eine Person durch eingehende Untersuchung ihres Erlebens und Verhaltens analysiert (Hussy, Schreier, Echterhoff & Schreier, 2013). Gemäss Kohler, Kohmäscher und Starke bietet diese die Möglichkeit «praxisorientierte Forschung durchzuführen und dabei die Komplexität und Individualität von Sprachtherapien explizit zu berücksichtigen» (2022, S. 107).

6.2. STUDIENDESIGN

In Abbildung 1 ist der Forschungsprozess übersichtlich dargestellt. Die erste Forschungsfrage (Risikofaktoren von SM) wurde bereits in Kapitel 4 mittels Literaturrecherche untersucht. Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage zu Yvas Entwicklung während des Therapieprozesses erfolgt durch ein Mixed-Method Design, in dem sowohl qualitative als auch quantitative Methoden zum Einsatz kommen (Hussy et al., 2013).

Abbildung 1: Übersicht Forschungsprozess

Innerhalb der qualitativen Methoden erfolgt bereits eine Methodentriangulation, indem die teilnehmende Beobachtung der Autorin durch zwei halbstrukturierte Interviews ergänzt wird. Dies ist sinnvoll, um die Limitationen der einzelnen Forschungsmethoden zu überwinden (Hussy et al., 2013). Die qualitativ erhobenen Daten werden durch eine Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) untersucht. Zusätzlich erfolgt eine quantitative Erhebung mittels einer Echogruppe (Sounding Board), welche Videoaufnahmen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten (t1 = März 23, t2 = September 23) bewertet.

Die Therapie mit Yva begann im Januar 2023. Da sich jedoch erst später herauskristallisierte, dass die Therapie als Basis dieser Arbeit dienen würde, wurden die Therapiesitzungen erst ab Ende März 2023 mittels Videokamera gefilmt.

6.3. ERHEBUNGSMETHODEN

6.3.1. Teilnehmende Beobachtung

Bei der teilnehmenden Beobachtung übernehmen Forschende – in diesem Fall die Therapeutin – aktiv eine Rolle im untersuchten Feld (Hussy et al., 2013). Sie werden somit selbst zu einem integralen Bestandteil des Settings bzw. Forschungsgegenstandes. Dieses qualitative Vorgehen eignet sich für Einzelfallstudien, denn «ihr Anwendungsbereich liegt dort, wo bestimmte Gegenstandsbereiche von aussen schwer einsehbar sind» (Mayring, 2016, S. 82). Die Durchführung der Therapie an sich, deren nachträgliche Dokumentation sowie die Videoaufnahmen der Therapieeinheiten ab März 2023 bilden die Grundlage für die teilnehmende Beobachtung und spiegeln die Perspektive der Autorin wider.

6.3.2. Echogruppe (Sounding Board)

Der Fall wird einer Echogruppe (Sounding Board) in einer Vorlesung über Mutismus an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) vorgestellt. Diese beurteilt anhand vier vorgegebener Variablen die Veränderungen im Verlauf der Therapie. Dafür wird für jede Variable ein Video zu Beginn der Therapie (März 23) sowie eines sechs Monate später (September 23) gezeigt. Die Erfassung dieser Bewertungen erfolgt mit dem Onlinetool «Mentimeter» via der Website menti.com. Mentimeter ist eine interaktive Präsentationsplattform, die es Benutzer:innen ermöglicht, Umfragen, Abstimmungen und interaktive Präsentationen in Echtzeit durchzuführen (Mentimeter, 2024). Die Bewertungen werden anhand vorgegebener Skalenwerte quantitativ erhoben und ausgewertet. Jedes Mitglied der Echogruppe fungiert in diesem Fall als zusätzliche:r Beobachter:in. Dies soll ermöglichen, Yvas Entwicklung (abhängige Variable) zwischen zwei Zeitpunkten während des Therapieverlaufs (unabhängige Variable) quantitativ zu objektivieren, da diese nicht nur durch die – möglicherweise subjektiv gefärbte – teilnehmende Beobachtung der Autorin sowie die beiden Interviewpartnerinnen eingeschätzt wird.

6.3.3. Halbstrukturierte Interviews

Erweitert wird die Datenerhebung mittels zwei halbstrukturierten Interviews. Diese zeichnen sich durch halb offene Fragen aus, deren Reihenfolge im Gesprächsverlauf angepasst werden kann. Der Leitfaden dient hierbei lediglich als Anhaltspunkt für die Gesprächsführung (Hussy et al., 2013). Die interviewten Personen sollen so auf bestimmte Themen gelenkt werden, wobei ihnen jedoch auch

die Möglichkeit gegeben wird, frei und ohne vorgegebene Antwortmuster zu reagieren (Mayring, 2016).

Es werden eine Bezugsperson der Kita sowie Yvas Mutter zu den Veränderungen bezüglich Yvas kommunikativer Teilhabe während des Therapiezeitraumes befragt. Es wurden absichtlich zwei Personen gewählt, die Yva sehr gut kennen, jedoch in unterschiedlichen Kontexten, sodass verschiedene Perspektiven eingenommen werden können.

Die Leitfäden hatten den folgenden Aufbau:

- i. Offene Einstiegsfrage
- ii. Allgemeine Entwicklung
- iii. Entwicklung der kommunikativen Teilhabe (kommunikative Responsivität, Stimmlautstärke, nonverbale Kommunikation, Äusserungslänge, mit wie vielen Personen / in welchem Setting, zeitlicher Verlauf, etc.)
- iv. Wirkfaktoren und Hinderungsfaktoren
- v. Offene Schlussfrage

Beide Leitfäden werden grösstenteils deckungsgleich geschrieben, um eine Vergleichbarkeit der Antworten zu ermöglichen. Nur Fragen, die einen spezifischen Bezug zur Kindertagesstätte oder zum familiären Setting aufweisen, werden angepasst. Die vollständigen Leitfäden sind in den Anhängen B1 und B2 ersichtlich.

6.4. DATENERHEBUNGEN

6.4.1. Teilnehmende Beobachtung

Die teilnehmende Beobachtung erfolgte über Beobachtungsprotokolle (Feldnotizen) und Videosequenzen der Therapiestunden von Januar bis Oktober 2023. Während der gesamten Therapiedauer (ab Januar 2023) wurden die wöchentlichen Einheiten mithilfe des Therapienachbearbeitungstools der HfH dokumentiert (siehe Anhang B4: Auswertung Teilnehmende Beobachtung). Da bei Therapiebeginn nicht geplant war, dass der Fall im Rahmen einer Bachelorarbeit untersucht wird, orientierten sich die Beobachtungen der Therapeutin anfänglich noch nicht gezielt an den Forschungsinteressen dieser Arbeit. Ab März 2023 wurde die Dokumentation durch videobasierte Beobachtungen ergänzt, als sich die Planung dieser Arbeit konkretisierte.

6.4.2. Durchführung Echogruppe

Die Datenerhebung mit der Echogruppe (Sounding Board) wurde am 24.10.2023 im Rahmen einer Vorlesung über Mutismus von Prof. Dr. Wolfgang Braun an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich durchgeführt. Die Echogruppe bestand aus ca. 45 Studierenden des 3.

Semesters des Studiengangs Logopädie. Als Einleitung wurde der Fall kurz vorgestellt, Bezug zur therapeutischen Grundhaltung genommen und einige der durchgeführten Therapieinterventionen erläutert.

Anschliessend erfolgte die Erhebung der Echogruppe mit dem Onlinetool Mentimeter. Die Studierenden scannten entweder einen QR-Code mit dem Handy oder gaben auf ihrem Laptop auf der Website menti.com einen Zahlencode ein, um ihre Bewertungen abzugeben. Die Echogruppe bewertete Yvas Entwicklung im Verlauf der Therapie anhand vier Fragestellungen bzw. abhängigen Variablen. Die Variablen, deren Skalierung sowie die zugehörige Fragestellung ist in Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3 - Vorgegebene Variablen, Skalierung und Fragestellung Echogruppe

Variable	Skalierung der Bewertungen	Fragestellung
A) Stimm lautstärke	1-6 (sehr leise – sehr laut)	Wie ist Yvas durchschnittliche Stimm lautstärke?
B) Durchschnittliche Äusserungslänge	1-5 (1 Wort, 2 Worte, 3 Worte, 4 Worte, mehr als 4 Worte)	Wie lange sind Yvas Wortäusserungen im Durchschnitt?
C) Ausschliesslich non-verbale Kommunikation ohne lautsprachliche Äusserung	1-6 (nie – immer)	Wie oft kommuniziert Yva ausschliesslich nonverbal (ohne zeitgleiche lautsprachliche Äusserung)?
D) Kommunikative Responsivität	1-6 (sehr tief – sehr hoch)	Wie hoch Yvas kommunikative Responsivität (Bereitschaft, auf kommunikative Signale einzugehen)?

Zu jeder der vier Variablen wurden jeweils zwei kurze Videosequenzen abgespielt, eine aus der Frühphase der Therapie (t1 = März 2023) sowie eine ca. sechs Monate später (t2 = September 2023), also gesamthaft acht Videos. Teilweise wurden diese aus zwei Therapiesequenzen zusammengeschnitten, um ein breiteres Spektrum von Yvas Verhaltensweisen darzulegen. Um eventuellen Unsicherheiten bei der Bewertung seitens der Echogruppe vorzubeugen, wurden die Variablen in aufsteigendem Komplexitätsgrad präsentiert (gemäss Tabelle 3). Die Erhebung erfolgte für jede Variable nach dem Ablauf Video t1 – Bewertung t1 – Video t2 – Bewertung t2.

Abschliessend erhielt die Echogruppe den Auftrag, in Gruppen von je fünf Personen jeweils eine der folgenden Fragen zu diskutieren und ihre Antworten auf einem Flipchart zu notieren:

- a) *Welche drei Therapiefaktoren erscheinen euch nach Betrachten der Videos am ausschlaggebendsten für die kommunikative Entwicklung von Yva?*
- b) *In welchen zwei Bereichen (Stimm lautstärke, Länge der Äusserungen, nonverbale Kommunikation, kommunikative Responsivität) seht ihr die grösste Entwicklung von Yva?*

Die Flipcharts wurden anschliessend gesammelt und sollen als ergänzende Auswertung dienen.

Aufgrund eines Defektes musste am Anfang der Erhebung ein anderer Lautsprecher organisiert werden, der etwas kleiner war, laut der Echogruppe waren die Videoinhalte dennoch gut verständlich. Die Erhebung mittels Mentimeter erfolgte ohne technische Schwierigkeiten. Die geplante offene Diskussion im Plenum in Bezug auf die verwendeten Äusserungsarten von Yva in den gezeigten Videos (z.B. Antworten auf Fragen, Wünsche und Bedürfnisse äussern, Befehle) konnte aber aufgrund der zeitlichen Verzögerung zu Beginn nicht durchgeführt werden.

6.4.3. Durchführung halbstrukturierte Interviews & Interviewleitfäden

Am 27.11.2023 fand das Interview mit Yvas Mutter (KM) bei ihr zu Hause statt. Yva war während des Gesprächs nicht anwesend, ihre kleine Schwester (ca. 15-monatig) jedoch schon, was gelegentlich zu kurzen Unterbrechungen führte. Das Interview wurde auf Englisch geführt. Am 28.11.2023 erfolgte das Interview mit der Bezugsperson der Kita (BP), welches auf Schweizerdeutsch durchgeführt wurde.

Beide Interviews dauerten ca. 45 Minuten und wurden mit einem Aufnahmegerät (iPhone) aufgezeichnet, aber nicht transkribiert, da dies neben den Auswertungen der Echogruppe und der teilnehmenden Beobachtung den Rahmen einer Bachelorarbeit gesprengt hätte. Um die Interviews auszuwerten, wurden Ankerzitate verwendet. Die Teilnehmerinnen wurden im Voraus über den Ablauf informiert, jedoch wurde der Leitfaden nicht vorab bekannt gegeben. Vor Interviewbeginn wurde jeweils eine Einverständniserklärung unterzeichnet (Anhang B3).

Bei beiden strukturierten Interviews wurden die auch in der Echogruppe verwendeten Videosequenzen gezeigt. Aufgrund zeitlicher Knappheit wurden jedoch nur zwei Variablen ausgewählt (nonverbale Kommunikation und kommunikative Responsivität). Diese wurden ausgesucht, weil sie einen grösseren Interpretationsspielraum zulassen als die beiden anderen Variablen (Stimmlautstärke und Äusserungslänge).

6.5. DATENAUFBEREITUNGEN UND -ANALYSEN

6.5.1. Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz

Für die Auswertung der Daten aus den strukturierten Interviews und der teilnehmenden Beobachtung wurde eine inhaltlich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) durchgeführt. «Die Inhaltsanalyse verfolgt das Ziel einer systematischen Reduzierung von Daten, um bedeutungsvolles Material vergleichend analysieren zu können. Dies erfolgt mittels eines inhaltsanalytischen Kategoriensystems, dem einzelne Materialabschnitte (Segmente) zugeordnet werden» (Hussy et al., 2013, S. 256). Die essenziellen Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse umfassen das «Bilden von Kategorien», das «Codieren der Daten» und die «Analyse der codierten

Daten». In der untenstehenden Grafik von Kuckartz (2016) (Abbildung 2) werden die einzelnen Arbeitsschritte ersichtlich.

Abbildung 2: Ablaufschema qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 106)

Neben der prinzipiellen Abfolge veranschaulicht die Darstellung auch die Möglichkeiten zirkulärer Abläufe, die durch die Forschungsfrage vermittelt werden. Der Forschungsprozess muss also nicht linear verlaufen. Hierbei können die Kategorienbildung und das Codieren der Daten in mehreren Zyklen erfolgen, wodurch das Kategoriensystem sowohl induktiv als auch deduktiv gebildet werden kann. Auch besteht die Möglichkeit, zusätzlich neue Daten zu erheben, selbst wenn das Kategoriensystem bereits erstellt und der Grossteil des Datenmaterials codiert ist (Kuckartz, 2016).

Als Datengrundlage für die qualitative Inhaltsanalyse diente einerseits die schriftliche Dokumentation der Therapieeinheiten aus der teilnehmenden Beobachtung auf Basis der Videomitschnitte (Anhang B4), andererseits die Audiomitschnitte der beiden teilstrukturierten Interviews. Da die therapeutischen Fortschritte bei SM oft nur über einen längeren Zeitraum beobachtbar sind und auch aufgrund der enormen Datenmenge, wurden nicht alle Therapiesequenzen in die Inhaltsanalyse miteinbezogen, sondern randomisiert eine Therapieeinheit pro Monat (Januar-Oktober) ausgelost. Sowohl für die Auswertung der Interviews als auch der teilnehmenden Beobachtung wurden Ankerzitate bzw. -beispiele verwendet.

Die Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse besteht darin, Textpassagen bestimmten Kategorien zuzuordnen. Ein Grossteil der Kategorien entstand laufend während des Forschungsprozesses aufgrund der Forschungsfrage sowie auf Basis der Themen, Hürden oder Ziele, die sich im therapeutischen Kontext eröffneten. Die vier Variablen, die auch von der Echogruppe bewertet wurden (Stimmlautstärke, Äusserungslänge, ausschliesslich nonverbale Kommunikation,

kommunikative Responsivität) wurden ebenfalls als Kategorien vordefiniert, um eine Vergleichbarkeit der Inhaltsanalyse mit der quantitativen Auswertung zu ermöglichen.

Gemäss Hussy et al. (2013, S. 253) ist das Ziel des Codierens, «das Datenmaterial aus einer genau definierten Perspektive zu analysieren, die sich aus der Forschungsfrage ableitet». Dafür wurde das Datenmaterial der teilnehmenden Beobachtung und der Interviews sequenziell durchgearbeitet, wobei Ankerzitate den Kategorien zugeordnet wurden. Neben den vordefinierten Kategorien kristallisierten sich während des Codierens weitere Themen (Körperhaltung, Entwicklungsverlauf, Sprechen in verschiedenen Kontexten bzw. verschiedenen Personen) sowie zwei explorative Kategorien (Wirkfaktoren und Hinderungsfaktoren) heraus.

Ein zentraler Schritt der Analyse ist die Strukturierung des Materials durch die zwei Dimensionen «Kategorien» und «Fälle» (die Forschungsteilnehmenden, in diesem Fall die Autorin als teilnehmende Beobachterin sowie die Interviewteilnehmerinnen). Die Matrix dieser Dimensionen dient dazu, das Datenmaterial zu strukturieren. Die vollständige Themenmatrix ist in Anhang B5 ersichtlich.

6.5.2. Quantitative Auswertung der Echogruppe

Die erhobenen Bewertungen der Echogruppe wurden zunächst als Excel File heruntergeladen und anschliessend mithilfe der Statistiksoftware IBM SPSS Version 29.0 ausgewertet.

6.6. METHODENKRITIK & LIMITATIONEN

Die Doppelfunktion als Therapeutin und Forscherin kann kritisch betrachtet werden. Jedoch berücksichtigt die Methodentriangulation durch die Einbindung der Echogruppe, der Kindsmutter und der Kita-Betreuerin weitere Perspektiven des Einzelfalls. Zudem ist die Praxisforschung oft durch die aktive Einbindung der Praktiker:innen (in diesem Fall die Therapeutin) in den Forschungsprozess gekennzeichnet (Kohler et al., 2022).

Die eigenständige Auswahl der präsentierten Videosequenzen kann ebenfalls kritisch hinterfragt werden. Obwohl versucht wurde, Sequenzen auszusuchen, die repräsentativ für ein überdauerndes Verhalten waren, kann eine verzerrte Auswahl nicht ausgeschlossen werden. Bei der Zusatzfrage zu den ausschlaggebendsten Therapiefaktoren, die von der Echogruppe beantwortet wurde, ist zu hinterfragen, inwiefern die Studierenden aufgrund einer nur 40-minütigen Präsentation des Falls einen ausreichend differenzierten Einblick in die Therapieinterventionen sowie die Thematik des SM erlangt haben, um diese Frage angemessen beantworten zu können. Daher werden die Antworten zwar in Kapitel 7 dargestellt, fliessen aber nur bedingt in die Diskussion der Ergebnisse ein.

Die Inhaltsanalyse erfolgt nur durch die Autorin und ist dabei zweifellos subjektiv gefärbt, wodurch eine verminderte Objektivität und Reliabilität angenommen werden kann (Hussy et al., 2013). Da die zwei halbstrukturierten Interviews nur am Schluss des untersuchten Therapiezeitraums durchgeführt werden, ist eine vergleichende Beobachtung mit dem Therapiebeginn nur retrospektiv möglich.

7. ERGEBNISSE

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse (teilnehmende Beobachtung und halb-strukturierte Interviews) sowie der quantitativen Auswertung der Echogruppe dargestellt. Zudem wird im Anschluss an die Auswertungen der Inhaltsanalyse eine Topographie des Sprechens von Yva vom Oktober 2023 dargelegt und mit derjenigen vom Januar verglichen.

7.1. ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN INHALTSANALYSE

Durch den zirkulären Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgte die Kategorienbildung sowohl deduktiv als auch induktiv. Die finalen Kategorien sind übersichtlich in Abbildung 3 dargestellt. Neben den vier vordefinierten Kategorien (blau) ergaben sich induktiv die Kategorien *Körperhaltung*, *Bedürfnisse*, *Sprechen in verschiedenen Kontexten / mit verschiedenen Personen* und der *Entwicklungsverlauf* (gelb). Zudem entstanden während des Therapieprozesses und der teilnehmenden Beobachtung die Kategorien der Wirkfaktoren und Hinderungsfaktoren (grün und rot). Letztere weisen jedoch eher explorative Natur auf und dienen nicht direkt der Beantwortung der Forschungsfrage, daher werden sie nicht in diesem Kapitel ausgewertet, sondern in der Diskussion (Kapitel 8) aufgegriffen.

Abbildung 3: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse

Es wurde eine Therapiesitzung pro Monat von Januar bis Oktober in die qualitative Inhaltsanalyse einbezogen (10 von insgesamt 33 Sitzungen). Zur einfachen Leserlichkeit werden diese in den folgenden Abschnitten mit der Bezeichnung Th(zahl) abgekürzt. Die beiden interviewten Personen werden mit KM (Kindsmutter) und BP (Bezugsperson der Kita) bezeichnet.

7.1.1. Stimmlautstärke

Ganz zu Beginn (in Th1) gab Yva in der Therapie keine Laute von sich. In Th5 beantwortete sie Fragen mit einem Flüstern und gab im Spiel auch Geräusche von sich (z.B. fauchende Katze). In Th11 sprach sie mit leiser Stimme, in der Th13 teilweise auch etwas lauter. In Th16 machte sie laute Quietschgeräusche in ein Mikrofon. In Th22 sprach sie in angenehm und mit gut verständlicher Stimme. In Th31 kreischte und sang sie teilweise sehr laut, in Th33 sprach sie mit sehr lauter Stimme. Im Interview schildert BP, dass Yva in der Kita auch laut sein könne und manchmal z.B. schreiend herumrenne, sie flüstere aber auch manchmal.

7.1.2. Ausschliesslich nonverbale Kommunikation

In Th1 stellte Yva, wenn überhaupt, nur kurz Blickkontakt her, senkte oft den Kopf und schaute zu Boden. In Th5 begrüßte sie die Therapeutin mit einem «High Five», nickte und zeigte kurz Blickkontakt. In Th11 zeigte sie vermehrtes Nicken und Kopfschütteln. In Th19 kommunizierte sie zu Beginn grösstenteils nur nonverbal, im Verlauf jedoch praktisch ausschliesslich kombiniert mit sprachlichen Äusserungen. In Th23 verständigte sie sich in einer herausfordernden Situation (Aufführung eines Zaubertricks) nur durch Nicken. Laut der BP kommuniziere Yva aktuell in der Kita vor allem morgens nur nonverbal, im Laufe des Tages äussere sie sich vermehrt auch verbal.

7.1.3. Äusserungslänge

In Th5 antwortete Yva auf Fragen mit Einwortäusserungen, in Th11 teilweise mit Zweiwortäusserungen. In Th16 macht sie grösstenteils kürzere, teilweise aber auch Drei- oder Vierwortäusserungen (z.B. «Nein in Wohnung gehen»), in Th19 äussert sie auch Sätze mit bis zu sieben Wörtern. In Th33 machte sie vorwiegend Äusserung mit drei und mehr Wörtern. Laut BP habe Yva in der Kita ca. im August begonnen, einzelne Wörter zu äussern, zum Zeitpunkt des Interviews äussere sie auch ganze Sätze. In Gruppen mache sie nur sehr kurze Äusserungen.

7.1.4. Kommunikative Responsivität

In Th1 reagierte Yva oft nicht auf Äusserungen. In Th11 reagierte sie auf Fragen teilweise nonverbal, teilweise ignorierte sie diese jedoch komplett und reagierte nicht. Versteckt im «Safe Place» gelang es ihr zum Teil, ohne Blickkontakt Fragen verbal zu beantworten. In Th16 hielt sie konstanteren Blickkontakt und äusserte sich teilweise, ohne dass eine Frage gestellt wurde. In Th31 stellte sie von sich aus Fragen, es fand ein Turn-Taking statt. In Th33 zeigte sie sich sehr gesprächig.

Laut KM habe Yva früher immer auf den Boden geschaut, nun könne sie zu vielen anderen Personen Blickkontakt herstellen. Sie sei auch offener geworden und könne mit fremden Kindern spielen (ohne zu sprechen). Yva zeige auch weniger oft die Tendenz, in Situationen mit anderen Personen zu erstarren. Laut BP versuche Yva in der Kita im Spiel mit anderen Kindern vermehrt, deren Interesse zu wecken. Zudem funktioniere die Kontaktaufnahme mit Kindern und Betreuer:innen sehr gut.

7.1.5. Bedürfnisse äussern

In Th11 äusserte Yva erstmals von sich aus den Wunsch zu malen. In Th16 forderte sie vermehrt die Hilfe der Therapeutin ein («aufmachen») oder gab Spielanweisungen («jetzt ohne zählen»). In Th19 äusserte sie Befehle («Stift holen!»), konnte dies aber nach einer Aufforderung umformulieren («Kannst Du mir den Stift holen, bitte»). In Th33 übernahm sie aktiv eine Rolle im Spiel und brachte Ideen ein. Laut BP könne Yva mittlerweile auch Bedürfnisse in der Kita verbal äussern oder Hilfe anfordern (z.B. «Meine Socken sind nass»).

7.1.6. Körperspannung und -haltung

In Th1 wirkte Yva unruhig und nervös beim gemeinsamen Spielen. In Th5 wirkte ihr Körper, als ihr Fragen gestellt wurden, angespannt und sie versuchte, einen Teil ihres Heftes zu zerreißen. In Th13 schien sie entspannt zu sein und wies eine lockere Körperhaltung auf. In Th31 wirkte sie während der ganzen Sequenz sehr locker und ausgelassen. BP berichtete hierzu, dass es früher sichtbar gewesen sei, dass Yva sich habe bewegen wollen, aber blockiert gewesen sei. Nun sei sie viel freier und bewege sich so, wie sie wolle.

7.1.7. Sprechen mit verschiedenen Personen / in verschiedenen Kontexten

In Th19 sprach Yva erstmalig mit der Therapeutin, obschon ein anderes Kind der Kita auch anwesend war. In Th22 äusserte sie einzelne Wörter zu einer Betreuungsperson der Kita, ebenso gegenüber anderen Mädchen der Kita in Th23. In Th33 spricht sie auf Anhieb lautstark mit zwei Freundinnen der Kita, die in der Therapiesequenz dabei sind. Die KM beschreibt im Interview, dass Yva im externen Musikunterricht nicht mit den Kindern spreche, aber viel Lärm und Geräusche mache. Zudem habe sie vor kurzem erstmals auf Fragen ihrer Grossmutter mit einzelnen Worten geantwortet. Mit der KM selbst spreche Yva nun auch dann, wenn andere Personen im Raum seien. Laut BP spreche Yva mit den meisten anderen Kindern ihrer Kitagruppe, teilweise auch mit Kindern ausserhalb ihrer Gruppe. Ebenfalls spreche sie eigentlich mit allen Betreuungspersonen.

7.2. TOPOGRAPHIE DES SPRECHENS

Die Topographie des Sprechens war im Januar 2023 bei Therapiebeginn Teil der Diagnostik (siehe Kapitel 3.3). Damals wurde erfasst, mit wie vielen Personen und in welchen Kontexten Yva im Januar

sprach. Nach dem Austausch mit der Kindsmutter und der Kita-Betreuerin im November wurde die Topographie erneut aktualisiert.

Tabelle 4: Topographie des Sprechens zu Beginn und nach ca. neun Monaten Einzelförderung, nach Katz-Bernstein (2019, S. 74)

Zuhause	Verwandtschaft	Eigene Kultur, Muttersprache	Anonyme Umwelt	Kita	Räumliche Umwelt
Mutter, Vater, Geschwister Nanny	Grossmutter (Geräusche und kurze Aussagen)	Kind von Bekannten (macht Geräusche beim Spielen)	<u>Einkaufen</u> (mit Familie), im Restaurant bestellen (ab und zu), Psychologinnen (ohne Mutter, während Abklärungen)	Sehr selten Ja/Nein-Antworten Therapeutin, Betreuer:innen 4 Freund:innen (ganze Sätze, normale Stimmlautstärke)	Eigene Wohnung, (meistens nicht wenn Fremde anwesend) Spielplatz, im Tram (mit Personen der Kita, mit Therapeutin), Singgruppe (mit Mutter und Bruder)
Legende: grau unterlegt: Sprechen bei Therapiebeginn Januar 23 fett: Geräusche oder kurze Aussagen im Oktober 23 fett und unterstrichen aktives Sprechen in normaler Stimmlautstärke im Oktober 23					

7.3. ERGEBNISSE ECHOGRUPPE

Screenshots der Mentimeter-Bewertungen finden sich in Anhang C1. Sämtliche statistische Datenanalysen und Berechnungen wurden mit der Software IBM SPSS Statistics, Version 29.0 durchgeführt und sind in detaillierter Form im Anhang C2 ersichtlich.

7.3.1. Stichprobe Echogruppe

Die gesamte Echogruppe bestand insgesamt aus ca. 45 Logopädiestudent:innen. Bewertungen, die nur für eines der beiden Videos einer Variable abgegeben wurden, wurden automatisch aus der Analyse ausgeschlossen. Bewertungen, die nicht für alle Variablenpaare abgegeben wurden, wurden jedoch inkludiert. Deshalb variieren die Stichprobengrößen der einzelnen Variablen minim, von N=41 bis N=43. Allgemein ist jedoch ersichtlich, dass von den Studierenden nur vereinzelt keine Bewertungen abgegeben wurden. Demografische Angaben wie Alter, Geschlecht etc. wurden keine erhoben.

Für die drei Variablen *Stimmlautstärke*, *ausschliesslich nonverbale Kommunikation* und *kommunikative Responsivität* wurde ein t-Test bei abhängigen Stichproben durchgeführt, um die Mittelwerte der Bewertungen der zwei Videos zu vergleichen. Die Variable *durchschnittliche Äusserungslänge* wurde aufgrund ihrer Ordinalskalierung mittels Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test

geprüft. Für die Effektstärken wird jeweils Cohen's d berechnet, wobei ein Wert von 0.2 als kleine, 0.5 als mittlere und 0.8 als grosse Effektstärke interpretiert wird.

7.3.2. Ergebnisse der statistischen Auswertungen

Bereits die Betrachtung der Mittelwerte der Bewertungen zeigt eine grosse Veränderung zwischen den Videosequenzen t1 (März 23) und t2 (September 23) bei allen erhobenen Variablen auf (Abbildung 4). Die statistischen Analysen unterstreichen dies; alle vier gemessenen Variablen wiesen hochsignifikante Veränderungen ($p < .001$) mit grossen Effektstärken ($d = .81$ bis 1.28) auf.

Abbildung 4: Bewertungen Mentimeter; Mittelwerte der vier erhobenen Variablen der Zeitpunkte t1 (März 23) und t2 (September 23)

Yva spricht im September 23 im Vergleich zum März 23 deutlich lauter, macht längere Äusserungen, zeigt weniger nonverbale Kommunikation ohne zeitgleiche lautsprachliche Äusserungen und weist eine höhere kommunikative Responsivität auf. In den halbstrukturierten Interviews wurden die Videos zu nonverbaler Kommunikation und kommunikativer Responsivität ebenfalls gezeigt. Die Einschätzungen der KM und BP decken sich in etwa mit dem Schnitt der Bewertungen der Echogruppe.

7.3.3. Flipchart Zusatzfragen

Die Auswertung der zwei Zusatzfragen, welche von jeweils vier Gruppen à 5-6 Personen diskutiert und auf Flipcharts festgehalten wurden, ist in Tabelle 5 ersichtlich. Die fotografierten Flipcharts finden sich in Anhang C3.

Tabelle 5 - Echogruppe Zusatzfragen

Frage	Antworten Flipcharts
In welchen zwei Bereichen (Stimmlautstärke, Länge der Äusserung, nonverbale Kommunikation, kommunikative Responsivität) seht ihr die grösste Entwicklung von Y.?	Länge der Äusserungen (4x) Kommunikative Responsivität (3x) Stimmlautstärke (1x)
Welche drei Therapiefaktoren erscheinen euch nach Betrachten der Videos am meisten für die kommunikative Entwicklung von Y. ausschlaggebend?	Safe Place (4x), Vertrauen, Geduld und Akzeptanz (3x), Therapeutische Beziehung und Geduld der Therapeutin (2x), Einsatz von Handpuppen (2x), Mitbestimmung/Mitgestaltung (1x).

8. DISKUSSION

Im folgenden Kapitel erfolgt die Beantwortung der Forschungsfragen sowie die Interpretation der Ergebnisse. Zudem wird auf mögliche Wirk- und Hinderungsfaktoren in Bezug auf Yvas Entwicklung eingegangen und die eingesetzten Therapiemethoden diskutiert. Abschliessend wird der Aspekt der Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität thematisiert und der Forschungsprozess kritisch reflektiert.

8.1. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE / BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN

Forschungsfrage 1: *Welche (entwicklungsbedingten) Risikofaktoren beschreibt die Fachliteratur im Zusammenhang mit dem Auftreten und der Stabilisierung von selektivem Mutismus?*

Die Risikofaktoren für SM wurden bereits in Kapitel 4 mittels Literaturrecherche untersucht und in Bezug auf Yvas Fall dargestellt.

Forschungsfrage 2: *Welche Entwicklungen bezüglich der kommunikativen Teilhabe werden im Anschluss an die Therapieinterventionen (Safe Place, Arbeit mit Puppen und Übergangsobjekten, Aufbau sozialer Kompetenzen, Symbol- und Rollenspiele, Narrativer Ansatz, Umdrehen der Hierarchie, Humor, Spiel mit Paradoxien, liebevolles Necken, Transfer in den Alltag) über einen Zeitraum von neun Monaten bei einem bei Therapiebeginn 3;4-jährigen, selektiv mutistischen Mädchen mit mehrsprachiger und mehrkultureller Identität laut Bezugspersoneninterviews und strukturierten Videoanalysen beobachtet?*

Diese Frage wurde anhand eines Mixed Methods Designs (qualitative Inhaltsanalyse der teilnehmenden Beobachtung und halbstrukturierten Interviews, quantitative Auswertung der Echogruppe) untersucht. Alle Auswertungen zeigen, dass Yvas Stimmlautstärke, Äusserungslänge und kommunikative Responsivität deutlich zunahm, während ihre ausschliesslich nonverbale Kommunikation im Verlauf abnahm, was auf eine starke positive Entwicklung ihrer kommunikativen Teilhabe innerhalb der 9-monatigen Therapiezeit schliessen lässt, in der sie kommunikativ und lautsprachlich offener und lebendiger wurde.

Yvas Körperspannung veränderte sich während dieser Zeit ebenfalls deutlich. Zu Beginn der Therapie wirkte sie teilweise unruhig und nervös oder auch überreizt, im Laufe der Zeit jedoch immer entspannter und lockerer und konnte ihren Bewegungsdrang freier ausdrücken. Yva wirkte immer selbstbewusster und schien sich laufend mehr zu trauen, ihre eigenen Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. So forderte sie vermehrt die Hilfe der Therapeutin oder der Betreuungspersonen der Kita ein oder äusserte, was sie gerne spielen oder nicht spielen wollte.

Zudem decken sich die Einschätzungen der Therapeutin, der Kindsmutter und der Kita-Betreuerin, dass Yvas Fortschritte seit Therapiebeginn relativ stetig und stabil waren. Die Entwicklung war jedoch stark vom Kontext abhängig. In der Kita, wo die Therapie auch stattfand, war die Entwicklung am deutlichsten erkennbar. So sprach sie gegen Ende des untersuchten Zeitraums mit praktisch allen Kindern und Betreuungspersonen regelmässig in normaler Stimmlautstärke. Während sie sich morgens eher scheu verhalte und grösstenteils nonverbal kommuniziere, blühe sie laut BP nachmittags regelrecht auf, werde lebhafter und spreche und spiele aktiv mit anderen – ein deutlicher Kontrast zur früheren Verslossenheit, die in solchen Situationen kaum noch erkennbar sei. Lediglich in grösseren Gruppen zeige sie sich scheu und kommuniziere nonverbal oder gelegentlich mit Einwortäusserungen.

Gemäss Aussagen der Kindsmutter zeige Yva aber auch zu Hause Fortschritte, z.B. wenn die Familie Besuch habe, wo sie mit anderen Kindern schneller in Interaktion trete. Dies jedoch hauptsächlich nonverbal oder durch das Erzeugen von Geräuschen, beim Sprechen zeige sie nach wie vor Hemmungen. Beim Besuch der Grossmutter aus dem Ausland habe sie zum ersten Mal überhaupt mit ihr gesprochen, indem sie leise mit Einwortäusserungen auf [REDACTED] antwortete. Die Kindsmutter gab auch an, dass sie Yva als selbständiger und weniger anhänglich erlebt und sie weniger Trennungsschwierigkeiten zeige. In Situationen mit ihr fremden Personen klammere sie sich nicht mehr an die Eltern, erstarre nicht mehr und könne auch mit Fremden Blickkontakt aufnehmen.

8.2. WIRKFAKTOREN UND HINDERUNGSFAKTOREN IM THERAPEUTISCHEN PROZESS

Für die Exploration potenzieller Wirkfaktoren und Hindernissen im Therapieprozess sowie der Wirkung therapeutischer Interventionen dienen sowohl die qualitative Inhaltsanalyse als auch die teilnehmende Beobachtung im weiteren Sinne. Es wird also eine ganzheitliche Perspektive der Therapeutin verwendet, die auch Aspekte beinhaltet, die nicht direkt während des Forschungsprozesses dokumentiert wurden.

8.2.1. Wirkfaktoren

Die Beziehung zwischen Yva und der Therapeutin kann als wichtiger Wirkfaktor gesehen werden. Hier war sicherlich hilfreich, dass das erste Kennenlernen bei Yva zuhause stattfand, wodurch schnell eine

Vertrauensbasis entstand. So äusserte die KM im Interview, dass Yva «...ein grosser Fan (der Therapeutin) sei». Das Engagement der Eltern, die Therapie zu unterstützen und sich aktiv in den Prozess einzubringen und Feedbacks der Therapeutin einzuholen und umzusetzen war ebenfalls wertvoll. Ein weiterer Wirkfaktor war die Unterstützung der Kita, welche das Spezialsetting ermöglichte, die Therapie in den Yva vertrauten Räumlichkeiten durchzuführen. Auch wurden Methoden und Spielideen aus den Therapiesequenzen von den Betreuer:innen aktiv im Kitaalltag eingesetzt (z.B. sprechen via Spieltelefon). Zudem wurde ein Einbezug von anderen Kindern in die Therapiestunden aktiv unterstützt. Ebenfalls gab es während der Therapiezeit nur wenige Personalwechsel, so hatte Yva zum grossen Teil konstante Bezugspersonen.

Für den Therapieprozess enorm wertvoll waren die Supervisionen mit Prof. Dr. Nitza Katz-Bernstein sowie Kerstin Bahrfeck. So erhielt die Therapeutin bei allfälligen Therapiehürden Anhaltspunkte und Hilfestellungen durch konkrete Umsetzungsbeispiele der Therapiemethoden (z.B. mit dem Kind Quatsch zu machen und Humor in die Therapie einfliessen zu lassen) oder für den Transfer aus dem Eins-zu-eins-Setting der Therapie hin zum Sprechen mit anderen Kindern durch das Vorführen von Zaubertricks.

8.2.2. Hinderungsfaktoren

Wie bereits erwähnt, war Yvas Entwicklung im Therapieprozess relativ konstant. Zu einem merklichen Rückschritt kam es zwischenzeitlich nach einem zweiwöchigen Ferienaufenthalt in [REDACTED] in den Sommerferien. Obschon sie im therapeutischen Setting im Verlauf der ersten Sitzung wieder wie vor den Ferien sprach, dauerte es einige Wochen, bis sie sich im Kitaalltag wieder so offen verhielt wie vorher. Zwischenzeitlich musste Yva in der Kita in eine andere Gruppe wechseln, was sich zwar nicht auf ihr Verhalten in den Therapiestunden niederschlug, jedoch zu einer Phase verminderter kommunikativer Teilhabe in der Kita führte. Zudem brauche Yva laut BP in der Kita morgens jeweils deutlich länger, um mit dem Sprechen zu beginnen, wenn sie etwas später ankomme und so den Morgenkreis verpasse. Diese beschriebenen Umstände unterstreichen die grosse Wichtigkeit eines strukturierten, regelmässigen Settings für eine erfolgreiche Therapie. Obschon das grosse Engagement der Eltern auch als Wirkfaktor aufgeführt wird, kann spekuliert werden, dass dies bei Yva unter Umständen auch einen Druck auslösen kann, sich verändern oder verbessern zu müssen.

Das erwähnte Spezialsetting in der Kita hatte auch Nachteile; so bedingte dieses einen erhöhten Aufwand, sowohl für die Kita wie auch für die Therapeutin. Zu Beginn war auch das Setting der Therapie nicht ideal, da sie aufgrund von Platzgründen in einem Durchgangszimmer stattfand, das immer wieder von anderen Personen betreten wurde, was Yva jeweils sofort verstummen liess.

Obschon nach ca. zwei Monaten ein separates Zimmer frei wurde, war auch dann eine erhöhte Flexibilität und Spontaneität der Therapeutin gefragt.

8.2.3. Diskussion therapeutischer Interventionen

Durch die teilnehmende Beobachtung im therapeutischen Prozess wurde kontinuierlich evaluiert, welche Interventionen sich als erfolgreich erwiesen, um diese laufend anzupassen. Folgend eine kurze Zusammenfassung der Überlegungen hinsichtlich der Therapiemethoden:

Die Therapeutin ist überzeugt, dass die positive Entwicklung von Yva massgeblich von ihrer therapeutischen Haltung und einer Mischung verschiedener Therapiemethoden nach DortMut (Subellok, Katz-Bernstein, Bahrfeck-Wichitill & Starke, 2012) beeinflusst wurde. Die Akzeptanz ihres Schweigens schuf eine Basis, auf der sich Yvas Selbstwirksamkeitsüberzeugung stetig entwickeln konnte (Subellok et al., 2010). Dies beinhaltete auch z.B., Yva bei therapeutischen Durchbrüchen, wie dem ersten lauten Sprechen, nicht zu loben oder offensichtlich Freude zu zeigen, um keinen Druck bei ihr auszulösen (Katz-Bernstein, 2019).

Während des gesamten Therapieprozesses hat die Therapeutin kontinuierlich an Yvas Fortschritte geglaubt und ihr diese Zuversicht vermittelt. Sie achtete darauf, Yva herauszufordern, ohne sie zu überfordern. Es war Sensibilität gefragt, immer an der nächsten Entwicklungsstufe anzusetzen.

Der «Safe Place» erwies sich von Anfang an als essenziell für Yva, um in die Interaktion mit der Therapeutin zu treten. Dieser blieb während langer Zeit ein bedeutender Bestandteil der Therapie und wurde besonders in der Transferphase verstärkt genutzt, wenn andere Kinder in die Therapie eingebunden wurden, um Yva einen sicheren Hafen zu geben. Zudem reagierte Yva von Anfang an positiv auf Vermittlungsobjekte (z.B. Handpuppen, Tiere). Es schien Yva das Sprechen zu erleichtern, wenn sie in der Rolle der Puppe angesprochen wurden und so antworten konnte. Symbol- und Rollenspiele erfüllten einen ähnlichen Zweck; sie boten Yva die Möglichkeit, in eine andere Rolle zu schlüpfen und auf spielerische Weise mit dem Sprechen zu beginnen. Der narrative Ansatz erwies sich besonders zu Beginn der Therapie als wichtiger Eisbrecher, da dieser ermöglichte, zunächst nur nonverbal zu interagieren. Als die Therapeutin diesen Ansatz zu einem späteren Zeitpunkt der Therapie nochmals einsetzen wollte, äusserte Yva jedoch bereits verbal, dass sie lieber etwas anderes machen wolle.

Wichtig war für Yvas Entwicklung, ihr während des ganzen Therapieprozesses Mut zuzusprechen und ihr zu vermitteln, dass sie durch die Sprache selbstwirksam handeln kann, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind und sie gehört wird. Diesbezüglich war das Umdrehen der Hierarchie wirkungsvoll, da Yva so erfahren konnte, wie es sich anfühlt, in einer überlegenen Position und somit handlungsfähiger zu sein. Dies waren gerade auch im Transferprozess wichtige Interventionen, der

gemäss den Beobachtungen der Therapeutin grosse Entwicklungsschritte veranlasste. Zudem schienen Humor und ein liebevolles Necken Yva oft zu helfen, körperlich lockerer und ausgelassener zu werden, was als Basis für das Sprechen diente.

Für den Transfer aus den Therapiestunden in den Alltag wurden ab September immer öfters Betreuer:innen oder Kinder aus der Kita in die Therapie eingeladen, um es Yva zu ermöglichen, auch mit anderen Personen zu sprechen. Zunächst waren dies oftmals nur kurze Sequenzen (5-10 Minuten), um z.B. einen Zaubertrick oder Zirkuskunststück vorzuführen. Mit der Zeit durfte Yva immer öfters Kinder aussuchen, die während der ganzen Therapieeinheit mit ihr und der Therapeutin spielten. So fing sie mehr und mehr an, mit anderen Personen zu sprechen. Ebenfalls wurden im Rahmen der Therapie regelmässig kleinere Ausflüge in die nähere Umgebung unternommen, um z.B. in der Bäckerei gemeinsam etwas zu bestellen, wo sie erste lautsprachliche Äusserungen zu Fremden von sich gab.

8.3. MEHRSPRACHIGKEIT & MEHRKULTURALITÄT

Obschon Yvas mehrsprachige und mehrkulturelle Identität bereits im Titel der Arbeit sowie der Forschungsfrage 2 erwähnt wird, spielten diese Faktoren in der Therapie sowie im Forschungsprozess eine eher untergeordnete Rolle. Beide werden in Kap. 4 als Risikofaktoren für SM aufgeführt. Inwiefern sie jedoch zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Symptomatik beitrugen, bleibt schwierig einzuschätzen, wobei spekuliert werden kann, dass die zusätzlichen Hürden einer für sie fremden Sprache beim Eintreten in die Kita im Alter von 1;2 Jahren sowie der stetige Wechsel zwischen zwei Kulturen zu einem kommunikativen Rückzug geführt haben könnten.

Zu Beginn der Therapie war zunächst unklar, ob Yva überhaupt Schweizerdeutsch verstand, da sie oft nicht auf Äusserungen der Therapeutin reagierte. Im durchgeführten Sprachverständnistest (Trog-D) (Fox-Boyer, 2020), in dem sie gesprochene Äusserungen Bildern zuordnen musste, schnitt sie jedoch gut ab und zeigte keinerlei Verständnisprobleme. Yvas Eltern sprechen beide relativ fliessend Englisch, aber kein Deutsch. Obschon die Kommunikation so gewährleistet war, führte dies zu einer leicht erschwerten Elternarbeit sowie zu erhöhtem Aufwand, z.B. für das Übersetzen von Diagnostikmaterialien und des Interviews.

Da Yva ausserhalb des familiären Umfelds weder [REDACTED] noch Schweizerdeutsch sprach, wurde in der Therapie kein besonderer Fokus auf die Mehrsprachigkeit gelegt. Yvas [REDACTED] Kenntnisse konnten auch als Ressource genutzt werden, indem sie ihre diese zur Schau stellen konnte und somit eine Fähigkeit besass, welche die Therapeutin nicht hatte, was ihren Selbstwert zu stärken schien.

8.4. REFLEXION FORSCHUNGSPROZESS

Bei der Planung dieser Arbeit lag das Forschungsinteresse der Autorin zunächst darin, zu untersuchen, welche Therapieinterventionen sich positiv auf die Sprachentwicklung und die Kommunikationsteilnahme von Yva auswirken würden. Durch eine Einzelfalluntersuchung lässt sich diese Frage allerdings nicht beantworten, vor allem, wenn kausale Zusammenhänge beschrieben werden sollen. Zudem laufen in der Therapie immer verschiedene Interventionen parallel; selbst für die Therapeutin wäre es schwierig gewesen, zu beurteilen, welche Therapieinterventionen die grössten Entwicklungsschritte bewirkten. Eine solche Einschätzung der Kindsmutter, der Kitabetreuer:innen oder einer Echogruppe wäre ebenfalls hochspekulativ und wissenschaftlich fragwürdig. Daher wurde die Fragestellung dahingehend angepasst, dass Yvas Entwicklungsverlauf an sich im Fokus stehen würde. So wurden die vier Variablen definiert (Stimmlautstärke, Äusserungslänge, ausschliesslich nonverbale Kommunikation, kommunikative Responsivität), wobei auch ein Augenmerk auf die objektive Beurteilbarkeit durch die verschiedenen Erhebungsmethoden gelegt wurde.

Hier kann kritisch hinterfragt werden, dass ein erheblicher Aufwand betrieben wurde, um teilweise relativ einfach feststellbare Veränderungen aufzuzeigen. So kann spekuliert werden, dass z.B. eine Entwicklung der Stimmlautstärke oder der Äusserungslänge auch für einen Laien gut einschätzbar ist. Dies zeigt sich auch darin, dass die Streuung der einzelnen Variablenbewertungen innerhalb der Echogruppe sehr gering war und sich diese auch mit der teilnehmenden Beobachtung der Therapeutin deckte. Eine weitere mögliche Option, um Yvas Entwicklung objektiv nachzuweisen, wären Videoanalysen der ersten und letzten Therapieeinheit gewesen. Im Rahmen der Echogruppe wäre daher eine etwas explorativere Herangehensweise, die sich nicht auf die Erfragung von fixen Variablen beschränkt, möglicherweise fruchtbarer gewesen. Allerdings stellt sich auch hier die Frage der Fachkompetenz der Studierenden, die sich zwar schon einiges logopädisches Wissen angeeignet haben, aber über beschränktes Fachwissen bzgl. SM verfügen. Um die Forschungsergebnisse um eine weitere Dimension zu erweitern, wäre daher auch die Präsentation des Falles sowie Interviews mit Mutismusexpert:innen eine spannende Möglichkeit.

Durch den Fokus der Untersuchung auf die definierten Variablen ergaben sich aber auch zirkuläre Rückschlüsse auf den Therapieprozess, besonders durch die teilnehmende Beobachtung der Therapeutin. So konnte in den Therapiesequenzen auch ein stärkerer Fokus auf bestimmte Aspekte gelegt werden (z.B. durch Therapiemethoden, die Yva zum lautereren Sprechen animieren).

Die ursprünglich geplante Forschungsfrage der Wirksamkeit spezifischer Therapieinterventionen blieb der Autorin während des ganzen Forschungsprozesses ebenfalls präsent, was zu Überlegungen

zu den explorativen Wirk- und Hinderungsfaktoren innerhalb der Inhaltsanalyse sowie der Evaluation der verschiedenen Therapiemethoden anregte.

Die Inhaltsanalyse der teilnehmenden Beobachtung beschränkte sich auf zehn Therapiesitzungen (eine pro Monat), da die vollständige Analyse von allen 33 Sitzungen mit einem massiven zeitlichen Aufwand mit einem verhältnismässig geringen zusätzlichen Erkenntnisgewinn verbunden gewesen wäre. Aus diesem Grund fusst ein Teil der weiterführenden Aspekte der Diskussion (z.B. zu den Therapieinterventionen) auch direkt in den Beobachtungen der Therapeutin, die nicht in der Inhaltsanalyse inkludiert wurden.

Spannend wäre es gewesen, die zwei halb-strukturierten Interviews nicht nur zum Ende des untersuchten Therapiezeitraums, sondern ebenfalls bereits zu Beginn durchzuführen, um die beiden Zeitpunkte vergleichend analysieren zu können. Dafür wäre es allerdings nötig gewesen, den Forschungsplan schon vor Therapiebeginn entsprechend festzulegen.

Durch die in dieser Arbeit beschriebenen Ergebnisse ergeben sich auch neue Themen und Impulse, deren Untersuchung für die Mutismustherapieforschung von Bedeutung sein könnten. So zeigte sich im Verlauf von Yvas Entwicklung eine deutliche Lockerung ihrer Körperspannung sowie eine allgemein verstärkte Tendenz, ihren Bewegungsdrang natürlich auszuleben. Hier könnten therapeutische Methoden genauer untersucht werden, bei welcher Körperarbeit und Bewegung stärker im Zentrum stehen, ähnlich wie dies bei stotternden Personen erfolgreich angewendet wird (Katz-Bernstein, 2003).

9. FAZIT UND AUSBLICK

Durch die vorliegende Arbeit konnte die Entwicklungen in Yvas kommunikativer Teilhabe während des 9-monatigen Therapiezeitraums detailliert aufgezeigt werden. Yva begann zunächst in den Therapiestunden mit der Therapeutin vermehrt zu sprechen, nach ca. sieben Monaten laufend mehr mit anderen Kinder der Kita sowie mit Betreuer:innen. So wurde aus einem anfangs stummen Mädchen nach und nach eine richtiggehende Plaudertasche.

Diese Forschungsarbeit konnte eine erfolgreiche Anwendung der Dortmunder Mutismustherapie aufzeigen. Aufgrund der Vielschichtigkeit und Individualität jedes Einzelfalles ist es nicht möglich, Verallgemeinerungen der beschriebenen Therapiemethoden auf andere Fälle vorzunehmen.

Dennoch vermittelt diese Arbeit eine Ideensammlung und Anstösse für die Mutismustherapie im Frühbereich. Ein weiteres Ziel der Arbeit war es, die Arbeit mit Yva durch die konkrete Beschreibung der Therapieinterventionen so anschaulich und realitätsnah wie möglich abzubilden (siehe auch Anhang A – Beispiele Therapiemethoden).

Yva wird auch nach dem untersuchten Forschungszeitraum bis zum Ende des aktuellen Schuljahres von der Autorin therapiert, also noch ca. sechs Monate. Nach den Sommerferien wird sie in den Kindergarten übertreten. Trotz ihrer bisherigen Fortschritte stehen noch einige Entwicklungsschritte bis zum angstarmen bzw. angstfreien Sprechen in allen Lebenssituationen aus. So verstummt Yva grundsätzlich noch vor Personen, die sie nicht kennt, in ungewohnten Situationen oder wenn sie im Mittelpunkt steht. Auf ihrem weiteren Weg wird eine beständige und kontinuierliche Therapie sicherlich ein wichtiger Faktor sein. So haben z.B. die Rückschritte nach der Therapiepause in den Sommerferien gezeigt, dass es durch Unterbrüche schnell zu einer Regression kommen kann. Eine gelungene Übergabe an eine neue Therapeutin sowie die Einbindung des Kindergartenpersonals in den Prozess werden daher von entscheidender Bedeutung sein.

SCHLUSSWORT DER AUTORIN

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Mutismus und die intensive Arbeit mit Yva war für mich eine sehr gewinnbringende Erfahrung, welche mein Interesse für die Mutismustherapie weiter verstärkt hat. Ich hoffe, dass diese Arbeit anderen Therapeut:innen, Logopäd:innen und Pädagog:innen als Inspirationsquelle für ihre therapeutische Tätigkeit dienen kann.

10. LITERATURVERZEICHNIS

- American Psychiatric Association. (2020). *Diagnostische Kriterien DSM-5* (2., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Andresen, H. (2002). *Interaktion, Sprache und Spiel. Zur Funktion des Rollenspiels für die Sprachentwicklung im Vorschulalter*. Tübingen: Gunter Narr.
- Asendorpf, J. B. & Meier, G. H. (1993). Personality effects on children's speech in everyday life: Sociability-mediated exposure and shyness-mediated reactivity to social situations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 64(6), 1072–1083. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.64.6.1072>
- Bahr, R. (2006). *Schweigende Kinder verstehen: Kommunikation und Bewältigung beim selektiven Mutismus* (Edition S) (3., überarb. Aufl.). Heidelberg: Edition S.
- Bahrfeck-Wichitill, K. (2021a). *Juliens Haus, mein Haus und der Raum dazwischen. Mut zum Sprechen finden. Kinder mit selektivem Mutismus in der Therapie* (4. Auflage., S. 122–140). München: Ernst Reinhardt.
- Bahrfeck-Wichitill, K. (2021b). *Ein Ende ohne Abschied - Philip inmitten systemischer Verstrickungen. Mut zum Sprechen finden. Kinder mit selektivem Mutismus in der Therapie* (4. Aufl., S. 195–212). München: Ernst Reinhardt.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: the exercise of control*. New York: W. H. Freeman.
- Bergman, R. L., Piacentini, J. & Mccracken, J. T. (2002). Prevalence and Description of Selective Mutism in a School-Based Sample. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 41(8), 938–946. <https://doi.org/10.1097/00004583-200208000-00012>
- Black, B. & Uhde, T. W. (1995). Psychiatric Characteristics of Children with Selective Mutism: A Pilot Study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 34(7), 847–856. <https://doi.org/10.1097/00004583-199507000-00007>

- Braun, W. G., Hunziker, F. & Iten, I. (2018). *Schweigekompass: ICF-orientierte Entscheidungshilfe für Fachpersonen zur Früherkennung von selektiv mutistischen Kindern im Alter von 4;0 bis 7;6 Jahren*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Calzada, E. J., Brotman, L. M., Huang, K.-Y., Bat-Chava, Y. & Kingston, S. (2009). Parent cultural adaptation and child functioning in culturally diverse, urban families of preschoolers. *Journal of applied developmental psychology, 30*(4), 515–524.
<https://doi.org/10.1016/j.appdev.2008.12.033>
- Dummit, E. S., Klein, R. G., Tancer, N. K., Asche, B., Martin, J. & Fairbanks, J. A. (1997). Systematic Assessment of 50 Children with Selective Mutism. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36*(5), 653–660. <https://doi.org/10.1097/00004583-199705000-00016>
- Elizur, Y. & Perednik, R. (2003). Prevalence and Description of Selective Mutism in Immigrant and Native Families: A Controlled Study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42*(12), 1451–1459. <https://doi.org/10.1097/00004583-200312000-00012>
- Feldmann, D., Kopf, A. & Kramer, J. (2011). KoMut - Kooperative Mutismustherapie: Konzept einer handlungsorientierten Therapie für Kinder mit selektivem Mutismus. *Die Sprachheilarbeit, 3*(3), 150–156.
- Ford, M. A., Sladeczek, I. E., Carlson, J. & Kratochwill, T. R. (1998). Selective mutism: Phenomenological characteristics. *School psychology quarterly, 13*(3), 192–227.
<https://doi.org/10.1037/h0088982>
- Fox-Boyer, A. (2016). *Kindliche Aussprachestörungen: Phonologischer Erwerb, Differenzialdiagnostik, Therapie* (7., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Fox-Boyer, A. (2020). Trog-D. Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Gensthaler, A. & Schwenck, C. (2015). Frankfurter Skala zur Erfassung des Selektiven Mutismus (FSSM). *Justus-Liebig-Universität Gießen*. Zugriff am 12.12.2023. Verfügbar unter:

- <https://www.unigiessen.de/de/fbz/fb06/psychologie/abt/psychologie/psychol/Forschung/selektiver-mutismus/frankfurter-skala-zur-erfassung-des-selektiven-mutismus-fssm>
- Hartmann, B. (2019). *Gesichter des Schweigens: die systematische Mutismus-Therapie/SYMUT als Therapiealternative* (5., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Hussy, W., Schreier, M., Echterhoff, G. & Schreier, M. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor (Bachelor)* (2., überarb. Aufl.). Berlin: Springer.
- Johanssen, K., Kramer, J. & Lukaschyk, J. (2016). *Deutscher Mutismus Test (DMT-KoMut)*. DE: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 12.12.2023. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2443/skv-s-2016-53020160101>
- Katz-Bernstein, N., Subellok, K. & Bahrfeck-Wichitill, K. (2009). Leonardo - Schweigen zwischen Kulturen. Einzelfallorientierte Förderung eines selektiv mutistischen Schülers. *MitSprache: Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik* 3, 5-23.
- Katz-Bernstein, N. (2003). *Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit bei redeflussgestörten Kindern. Ein sprachtherapeutisches Übungskonzept.* (8. Aufl.). Luzern: Edition SZH
- Katz-Bernstein, N. (2019). *Selektiver Mutismus bei Kindern: Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie* (5., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Katz-Bernstein, N., Meili-Schneebeli, E. & Wyler-Sidler, J. (2021). *Mut zum Sprechen finden: Kinder mit selektivem Mutismus in der Therapie* (4., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Katz-Bernstein, N. & Zaepfel, H. (2003). Ali und sein Schweigen – aus der Gestalt-Integrativen Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychotherapie. In: Hochgerner, H.; Nauser, L.; Wildberger, E. (Hrsg.): *Gestalttherapie. Lehrbuch der Gestaltpsychotherapie.* Wien: Facultas, 369-390
- Keller, K., Troesch, L. M. & Grob, A. (2013). Shyness as a risk factor for second language acquisition of immigrant preschoolers. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 34(6), 328–335.
<https://doi.org/10.1016/j.appdev.2013.07.001>
- Kohler, J., Kohmäscher, A. & Starke, A. (2022). Einzelfallorientierte Praxisforschung in der Sprachtherapie. *Logos Jg.30*, 107-114.

- Kramer, J. (2007). Der selektive Mutismus - Eine Störung der Sprachentwicklung. *Kompodium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie: Band 3: Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Rhinophonien* (15.), 284–389. Stuttgart: Kohlhammer
- Kristensen, H. (2000). Selective Mutism and Comorbidity with Developmental Disorder/Delay, Anxiety Disorder, and Elimination Disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 39(2), 249–256. <https://doi.org/10.1097/00004583-200002000-00026>
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- McBride-Chang, C., Tong, X. & Ting, K.-T. (2011). Shyness and Chinese and English Vocabulary Skills in Hong Kong Kindergartners. *Early Education and Development*, 22(1), 29–52. <https://doi.org/10.1080/10409280903507253>
- Melfsen, S. & Warnke, A. (2007). Überblick zur Behandlung des Selektiven Mutismus. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 35(6), 399–409. <https://doi.org/10.1024/1422-4917.35.6.399>
- Mentimeter AB (publ) (2024). *Mentimeter Interaktive Präsentationssoftware*. Zugriff am 18.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.mentimeter.com/>
- Papousek, M. (2001). *Vom ersten Schrei zum ersten Wort: Anfänge der Sprachentwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation* (Band 3. Nachdruck der 1. Aufl.). Bern: Huber.
- Rademacher, K., Böse, J., Subellok, K. & Starke, A. (2023). Therapieerfolg in der Mutismustherapie. Entwicklung und Erprobung eines Beobachtungsinstrumentes zur Analyse des kommunikativen Verhaltens von Kindern. *Forschung Sprache*.
- Schmidt-Traub, S. (2019). *Selektiver Mutismus: Informationen für Betroffene, Angehörige, Erzieher, Lehrer und Therapeuten* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Schwenck, C. & Gensthaler, A. (2017). Die Psychopathologie des Selektiven Mutismus, *Sprache, Stimme Gehör*(Vol. 41 (2)), 72–77.

- Starke, A. (2018). Selektiver Mutismus bei mehrsprachigen Kindern. *Sprache, Stimme. Gehör*, 42(2), 73–77. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag KG. <https://doi.org/10.1055/s-0043-123985>
- Starke, A. & Subellok, K. (2015). Wenn Kinder nicht sprechen - Selektiver Mutismus. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 4, 2–7.
- Starkweather, W. & Gottwald, S. (1994). Stuttering prevention. *Journal of fluency disorders*, 19(3), 213–213. Elsevier Inc. [https://doi.org/10.1016/0094-730X\(94\)90195-3](https://doi.org/10.1016/0094-730X(94)90195-3)
- Steinhausen, H. C. & Juzi, C. (1996). Elective mutism: an analysis of 100 cases. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35(5), 606–614. <https://doi.org/10.1097/00004583-199605000-00015>
- Subellok, K. & Bahrfeck-Wichitill, K. (2007). Schweigen - Spritzen - Sprechen: Ein selektiv mutistisches Kind kommt in Bewegung. Eine Einzelfallanalyse. *Die Sprachheilarbeit*, (3), 96–106.
- Subellok, K., Bahrfeck-Wichitill, K. & Winterfeld, I. (2015). Übergänge von Drinnen nach Draussen - Transferarbeit in der Dormunder Mutismus Therapie (DortMuT_Transfer) (S. 9–17). Dortmund: Technische Universität Dortmund.
- Subellok, K. & Katz-Bernstein, N. (2010). Einfach scheu oder selektiv mutistisch? Früherkennung von Risikofaktoren. *Gefährdete Kindheit. Risiken früh erkennen, Ressourcen früh fördern* (S. 159–168). Stuttgart: Kohlhammer.
- Subellok, K., Kresse, A. & Bahrfeck-Wichitill, K. (2010). Gemeinsam schweigsam: Selektiver Mutismus bei Zwillingen. Teil I: Spezifische Risikofaktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung des Schweigens. *Die Sprachheilarbeit*, (3), 110–120.
- Subellok, K., Katz-Bernstein, N., Bahrfeck-Wichitill, K. & Starke, A. (2012). DortMuT (DORTmunder MUTismus Therapie): eine (sprach-)therapeutische Konzeption für Kinder und Jugendliche mit selektivem Mutismus. *Logos. Interdisziplinär*, 20, 84–96.
- Tarr, I., Katz-Bernstein, N. (1995). *Wann braucht mein Kind Therapie?: die acht wichtigsten Methoden*. Stuttgart: Kreuz.
- Tomasello, M. (2012). *Warum wir kooperieren* (2. Aufl.). Berlin: Suhrkamp.

Tramer, M. (1934). Elektiver Mutismus bei Kindern. *Zeitschrift für Kinderpsychiatrie*, (1), 151–158.

Welling, A. (2006). *Einführung in die Sprachbehindertenpädagogik* (UTB 2609). München: Ernst Reinhardt.

Weltgesundheitsorganisation (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F) klinisch-diagnostische Leitlinien* (10., überarbeitete Aufl. unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM-2015). Bern: Hogrefe.

World Health Organisation (2023, Version). *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/167946871>

Wygotski, L. S. (2002). *Denken und Sprechen: psychologische Untersuchungen* (Orig.-Ausg.). Weinheim: Beltz.

Zollinger, B. (2008). *Kinder im Vorschulalter: Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (3., korrigierte Aufl.). Bern: Haupt Verlag.

Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache* (9., unveränderte Aufl.). Bern: Haupt Verlag.

11. ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS

11.1. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Übersicht Forschungsprozess.....	19
Abbildung 2: Ablaufschema qualitative Inhaltsanalyse.....	24
Abbildung 3: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse.....	26
Abbildung 4: Bewertungen Mentimeter; Mittelwerte der vier erhobenen Variablen.....	30

11.2. TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Topographie des Sprechens zu Beginn der Einzelförderung im Januar 2023.....	6
Tabelle 2: Anforderungs- und Kapazitätenmodell.....	8
Tabelle 3: Vorgegebene Variablen, Skalierung und Fragestellung Echogruppe.....	22
Tabelle 4: Topographie des Sprechens zu Beginn und nach ca. neun Monaten Einzelförderung.....	29
Tabelle 5: Echogruppe Zusatzfragen.....	31

12. ANHANG

Inhaltsverzeichnis

Anhang A	Beispiele Therapiemethoden.....	48
Anhang B	Halbstrukturierte Interviews und teilnehmende Beobachtung.....	52
B1	Leitfaden halbstrukturiertes Interview Kindsmutter (KM).....	52
B2	Leitfaden halbstrukturiertes Interview Bezugsperson Kita (BP).....	54
B3	Einverständniserklärungen.....	58
B4	Beobachtungsnotizen / Auswertung teilnehmende Beobachtung.....	61
B5	Themenmatrix (Interviews & teilnehmende Beobachtung).....	90
Anhang C	Echogruppe.....	104
C1	Resultate Mentimeter.....	104
C2	Statistische Auswertungen SPSS.....	108
C3	Flipcharts.....	110
Anhang D	Zeitplan.....	112
Anhang E	Selbständigkeitserklärung.....	115

ANHANG A THERAPIEMETHODEN BEISPIELE

Die nachfolgenden Beschreibungen sind ausführliche Anwendungsbeispiele der in Kapitel 5 beschriebenen Therapiemethoden. Die Zahlen am Anfang der Titel verweisen auf die Kapitel der Arbeit.

5.2.1 «Safe Place» – der sichere Ort als Ausgangspunkt.

Bei Yva war der «Safe Place» eine kleine Hütte, die jeweils gemeinsam gebaut wurde. Gerade zu Beginn der Therapie spielte er eine wichtige Rolle. Der Safe Place gehörte Yva und der Plüschtierhandpuppe, die Yva in den Safe Place mitgenommen hatte. In der ersten Therapiestunde gab die Therapeutin Yva eine Rassel mit in ihren Safe Place. Sie klingelte vor der Hütte und fragte die «Katze», ob jemand Zuhause ist. Es kam keine Antwort. Sie äusserte: «Katze, wenn du da bist mach ein Geräusch mit der Rassel», prompt ertönte ein Rasselgeräusch aus der Hütte kommen. Das erste «Turn-Taking» hat stattgefunden. In diesen Situationen sprach die Therapeutin vorerst Yva nie direkt an, sondern kommunizierte indirekt über die «Katze» in der Hütte (ihrem Safe-Place) mir ihr.

In einer darauffolgenden Therapie legte die Therapeutin keine Rassel mehr in die Hütte, stattdessen forderte sie, stellvertretend für Yva, die «Katze» auf, ein Geräusch von sich zu geben. Sie sagte: «Katze, wenn du da bist, mach bitte «Miau». Es blieb still. Die Therapeutin äusserte: «Ok, dann werde ich ein anderes Mal wieder zu Besuch kommen. Ich werde für die «Katze» etwas einkaufen gehen, worüber sie sich bestimmt freut und ihr damit ein Geschenk machen. Als sie Therapeut:in zur Hütte zurück kam, sagte sie: «Katze, ich habe ein Geschenk für ich dabei, mach bitte «chhhhhh», wenn du da bist. Ein leises «chhhhhh» ertönte aus der Hütte. Damit war ein bedeutender Schritt getan: Yvas Stimme hatte den Weg in den Therapieraum gefunden.

Als nächster Schritt wurde die «Katze» dazu aufgefordert, mit Ja oder Nein zu antworten, ob sie zuhause ist. Auch dies funktionierte nach einer Weile sehr gut. Yva begann geschlossene Fragen oder Alternativfragen («Möchtest du den roten oder blauen Brief?») mit einem Wort zu beantworten. Gegen Ende dieser Phase benötigte Yva den Schutz ihres Hauses immer weniger. Die Interaktion verlagerte sich daraufhin dahin, sich gegenseitig in den Häusern zu besuchen oder sich ausserhalb der Häuser für gemeinsame Aktivitäten zu treffen. Man traf sich zum Spazieren mit den Puppen, zum Einkaufen, zum Zug fahren, etc.. Zudem telefonierten die Therapeutin und Yva häufig, wenn sich Yva in ihrem Safe Place befand. Dadurch konnte direkter Blickkontakt vermieden und dennoch Kommunikation ermöglicht werden. Wenn es Yva zu viel wurde, beendete sie jeweils das Telefonat oder hob das Telefon gar nicht ab. So konnte sie frei bestimmen, wann sie in einen verbalen Austausch mit der Therapeutin treten wollte.

5.2.2 Arbeit mit Puppen und Übergangsobjekten

Die Handpuppe "Katze" spielte von Anfang an eine entscheidende Rolle in der Therapie. Sie ermöglichte eine Kommunikation zwischen der Therapeutin und Yva, indem auf Bezug auf sie genommen wurde, ohne dass sie direkt angesprochen werden musste. Auf diese Weise konnten vermutete Bedürfnisse, Stimmungen oder Motive des Kindes ausgedrückt werden. Zum Beispiel konnte gesagt werden: «Ich denke, Yva ist heute noch müde. Vielleicht möchte sie noch keinen Besuch haben.»

Ausserdem schien sich Yva gut mit der schutzbedürftigen Handpuppe «Bär» identifizieren zu können, die genau wie sie neuen Kontakten und Situationen skeptisch und vorsichtig gegenüberstand. Der Bär konnte nicht gut sprechen und zeigte sich deshalb ängstlich, etwas zu sagen. Yva nahm sich dem Bär liebevoll an und brachte ihm immer wieder geduldig neue Wörter bei, bis er sich allmählich immer mehr aus seiner Zurückhaltung herauszutrauen begann und mit Yva spielen wollte. An anderen Tagen zeigte sich der Bär jedoch wieder ängstlicher und zögerte, aus dem Korb raus zu kommen und traute sich nicht «Hallo» zu sagen. Yva schlug ihm vor, dass er sie mit einem «High Five» begrüßen könnte, damit er nicht sprechen musste. So wie wir es jeweils bei ihr machen. Sie nahm sich dem ängstlichen Bären liebevoll an und unterstützte ihn, wenn er sich etwas nicht traute. Durch diese Interaktion schien sich Yva nützlich und gebraucht zu fühlen und merkte, dass sie mit der Angst zu sprechen nicht alleine war, was ihr wiederum ein Gefühl von Stärke und Selbstwirksamkeit zu vermitteln schien.

5.2.3 Aufbau von sozialen Kompetenzen

Bei der Begrüssung am Morgen wirkte Yva oft wie versteinert. Um diese zu erleichtern, bastelte die Therapeutin in Absprache mit der Kita eine Symboltafel, auf der neben der verbalen Verabschiedung auch nonverbale Begrüssungs- und Abschiedsrituale abgebildet sind (High Five, mit dem kleinen Finger, mit dem Fuss, Umarmung). Yva zeigt nun jeweils auf der Tafel, wie sie begrüßen oder verabschieden möchte. Da es ihr nonverbal gelingt, ist der erste und letzte Kontakt des Tages positiv geprägt.

Yva hat somit die Möglichkeit Morgens und Abends zu zeigen, wie sie sich die Bezugspersonen in der Kita begrüßen oder verabschieden möchte. Es ist wichtig, dass Yva diese Dialogregeln verinnerlicht und erlebt, wie sie dadurch Kontakt zu anderen aufnehmen kann.

5.2.4 Symbol- und Rollenspiele

In der Anfangsphase, als direktes Sprechen mit Blickkontakt noch nicht möglich war, wurde durch ein Büchsentelefon miteinander kommuniziert. Häufig rief sie die Therapeutin aus ihrem «Safe Place» an, um auf diese Weise mit ihr zu interagieren. Dabei schlüpfte sie oft in die Rolle der Handpuppe und sprach aus ihrer Perspektive.

5.2.5 Narrativer Ansatz

Das Erzählheft war schon von ganz zu Beginn Teil der Therapie und wurde zuerst nur zum Evozieren von nonverbaler Kommunikation eingesetzt. Die Therapeutin stellte zum Beispiel Fragen wie: «Möchtest du eine Prinzessin oder einen Piraten malen? Yva hatte so die Möglichkeit, nonverbal (mit Nicken oder Kopfschütteln) zu antworten. So entstand schnell eine Interaktion. In dieser Phase war es entscheidend, dass Yva spüren konnte, dass die Therapeutin ihre Inputs ernst nimmt und ihr so vermittelt wurde, dass sie durch das Interagieren den Entstehungsprozess der Geschichte mitbestimmen kann und dass ihre Meinung von Bedeutung ist (Katz-Bernstein, 2019).

5.2.6 Umdrehen der Hierarchie (Fehler als Chance)

Zunächst mussten diese Angebote einseitig, durch die Selbststeuerung von Yva bestimmt sein, damit sie als lustvoll und nicht bedrohlich wahrgenommen wurden. Die Therapeutin kreierte Momente, in denen sich Yva als „überlegen“ erlebte (beim „Fangen spielen“ konnte sie die Therapeutin schnell einfangen, während es eine Weile dauerte, bis diese sie einfangen konnte). In solchen Momenten brach Yva oft in spontanes, hemmungsloses Gelächter aus, als ob eine innere Spannung abgebaut würde, vergleichbar mit einem ausbrechenden Vulkan.

Oft wurden Rollenspiele eingesetzt. Um das Rollenspiel „Ärztin“ näher zu bringen, schlüpfte die Therapeutin in einem ersten Schritt in die Rolle der Ärztin, um ihr zu zeigen, was dies alles beinhaltete. Im nächsten Schritt durfte Yva in die Rolle der Ärztin schlüpfen. Unter anderem involvierte dies, auch Medizin zu verabreichen. Dazu hatte die Therapeutin verschiedene kleine Fläschchen mit eingefärbtem Wasser abgefüllt. Yva konnte damit eine Medizin mischen. Die Therapeutin gruselte sich jedoch stark vor dieser Medizin und äusserte, dass sie hoffentlich nur ganz einen kleinen Schluck davon einnehmen muss. Yva schüttelte den Kopf und entgegnete mit einem verschmitzten Lachen, dass die Therapeutin ganz viel davon trinken müsse. Sie freute sich, dass diese darauf etwas empört reagierte und dies nur widerwillig tat.

Solche Methoden wurden auch während des Transferprozesses eingesetzt. Wir bauten z.B. eine Geisterbahn für Bezugspersonen der Kita, mit denen sie noch nicht sprach. Yva hatte die Aufgabe, die Hände der Besucher in einen Glibberschleim zu stecken, sie nass zu spritzen und zu erschrecken.

Sie bemerkte schnell die spannenden Auswirkungen, die dies hatte und wie die anderen Beteiligten darauf reagierten, also welche Handlungsergebnisse sie damit erzielte. Das Nass Spritzen der anderen mit Wasser hatte einen besonderen Reiz, da es, als etwas „Verbotenes“ galt. Dies schien ihr ein starkes Gefühl von Selbstwirksamkeit zu vermitteln.

Da Yva in der Kindertagesstätte über einen längeren Zeitraum nicht nur schwieg, sondern sich auch in ihrem gesamten Verhalten sehr zurückhaltend zeigte, waren dies äusserst bedeutsame Erfahrungen für sie, die normalerweise mit Gleichaltrigen gemacht werden (Zollinger, 2008).

Um zu demonstrieren, dass nicht immer alles perfekt sein muss, baute die Therapeutin oft eigene Fehler in die Therapie ein (etwas falsch zusammenbauen, Falschbenennungen, Begriffe durcheinander bringen, etc.). Yva brachte der Therapeutin und der Handpuppe „Katze“, welche [REDACTED] lernen wollte, immer wieder neue Wörter bei. Die Therapeutin und die Katze konnten sich diese Wörter teilweise sehr schlecht merken oder sprachen sie falsch aus. Yva musste in diesen Situationen oft lachen und wies dann erneut darauf hin, wie man es richtig aussprechen würde.

5.2.7 Humor, Spiel mit Paradoxien, liebevolles Necken, Neugier wecken

Mit Humor und durch das Lachen wurde Yva meistens lockerer und gelöster. Dabei brachte die Therapeutin oft Themen ein, die Kinder in ihrem Alter lustig finden. Gaggi (Kot) war bei ihr immer wieder ein Thema, welches sie stark zum Lachen brachte. Deshalb besorgte sie Therapeutin einen Slimey in Kotform. Sie ärgerte mich immer

wieder über den Slimey und gruselte sich daran. Dies fand Yva sehr lustig und nutzte es auch als Chance, die Therapeutin mit dem Slimey zu jagen, dies versetzte sie wiederum in eine „überlegene“ Rolle.

In einer anderen Sequenz musste die Handpuppe „Pulpi“ (ein Tintenfisch) immer furzen. Die Therapeutin störte sich mächtig an dem Gefurze und den Gestank seiner Fürze, was Yva sofort ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Irgendwann stoppte „Pulpi“ mit seinem Gefurze, was die Therapeutin erfreute. Weil sie nun endlich Ruhe hatte und „schlafen“ konnte. Als sie sich gemütlich hinlegte, begann Yva damit, Furzgeräusche zu machen. Die Therapeutin ärgerte sich, dass sie wegen dem Lärm und Gestank nicht schlafen konnte, was Yva in lautes Gelächter ausbrechen liess. Sie machte nun immer lautere Furzgeräusche und erfreute sich über die verärgerte Reaktion der Therapeutin. Zu diesem Zeitpunkt sprach Yva in der Therapie immer nur ganz leise. Es war das erste Mal, dass sie ihre Stimme so laut einsetzte.

Solche Situationen wurden in verschiedensten Variationen wiederholt. Einmal ärgerte sich die Therapeutin über die „Stimmlautstärke“ ausserhalb ihres Hauses, ein anderes Mal wollte die Katze nicht aufhören mit singen.

Yva schien selbst davon so begeistert zu sein, dass sie manchmal bis an ihre stimmlichen Grenzen mit der Stimmlautstärke und Dynamik experimentierte. Es schien, als ob ihre bislang zurückgehaltenen Kräfte nach aussen dringen wollten. Sie wirkte losgelöst und sehr stolz dabei.

5.3 Transfer in den Alltag

Die Therapeut:in leitete die Bezugspersonen in der Kita an, wie sie am besten mit dem Nichtsprechen umgehen und schwierige Situationen (z.B. Begrüssung und Verabschiedung) gestalten können. Zudem vermittelte sie ihnen Spielideen, welche Yva den Transfer vereinfachen könnten (Safe Place, Telefonieren, Versteckspiel mit Geräusch, etc.).

Yva und die Therapeutin übten für den Transferprozess Zaubertricks ein. Dies ermöglichte ihr, den Bezugspersonen und Kindern, mit welchen sie noch nicht gesprochen hatte, voller Stolz etwas vorzuführen. Während der Vorführung musste Yva nur wenige Worte sagen, wobei der Zaubertrick auch dann funktionierte, wenn Yva die Wörter nicht sagen konnte. Dadurch konnte vermieden werden, dass ein Gefühl des Scheiterns entstand, selbst wenn das Sprechen nicht gelang.

Stattdessen konnte sie sich selbstwirksam fühlen, da sie einen Trick beherrschte, von dem die anderen nicht wussten, wie er funktionierte. Bei den meisten Personen gelang es ihr jedoch von Anfang an, das Wort «Hokuspokus» oder ein selbst erfundenes Zauberwort auszusprechen, wenn auch manchmal nur leise. Yva wirkte danach meistens mächtig stolz und motiviert, den Trick auch noch anderen vorzuführen.

ANHANG B HALBSTRUKTURIERTE INTERVIEWS UND TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG

B1 LEITFADEN HALBSTRUKTURIERTES INTERVIEW KINDSMUTTER

	Haupt- Einstiegsfragen	weiterführende / Vertiefungsfragen	Erhaltungsfragen
Erzählaufforderung (Video zeigen)	<i>How has Yva developed over the last 11 months?</i>		
	<i>In which areas has Yva developed in the last 11 months?</i>	<p>Did her speaking improve?</p> <p>Regarding non-verbal communication</p> <p>Regarding making contact with others?</p> <p>Regarding, how she gets in touch with others?</p> <p>Self-confidence?</p> <p>Self-employment?</p> <p>In which areas could Yva develop further?</p>	What do you think would help to achieve the goal?
Development	<i>Since when has progress been made in Yva's communication?</i> <i>What was the timeline of YVA's progression?</i>	How are these noticeable?	
		Is the progress stable, or does it vary in terms of when Yva speaks more or less?	Are they dependent on the day? Dependent on the situation? Dependent on the person? Were there any setbacks?
		In which situations or with which people does Yva often /always express himself verbally? What distinguishes these situations from others?	Are there people / children with whom Yva speaks regularly?
		In which situations / with which people does Yva never or rarely express herself verbally?	What is different in these situations?

		With which children does Yva play most often? Does she talk to these children?	How do the other children react to Yva? Does Yva actively seek contact with other children/other people? If yes, how?
		With how many people did Yva speak to a year ago? With how many does she speak currently?	
	<i>Which people do you think are the most important for your child?</i>	Who are Yva's best friends?	Does Yva talk to them?
	<i>How much does Yva like going to the kita at the moment?</i>	Is this very changeable/phased or stable?	
	<i>In which places does Yva talk to you?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • At home • On the road • On the playground • When shopping • When ordering • In the daycare center • In groups • With friends / neighbors • With relatives • With the grandparents • With boyfriend/girlfriend • When entering or arriving • When saying goodbye / leaving • On the phone 	
		Can Yva signal when she needs support or help?	If so, how does she express this?
		When Yva expresses herself verbally, does she sometimes use German words?	
Video 1			

	<i>How often does Yva communicate exclusively non-verbally without simultaneous spoken expression? (Video A) On a scale 1-6</i>	<i>How often does Yva communicate exclusively non-verbally without simultaneous spoken expression? (Video B)</i>	Are there any other developments that you notice in the video?
Video 2			
	<i>How high is Yva's communicative responsiveness (=willingness to respond to communicative signals)? (Video A) On a scale 1-6</i>	<i>How high is Yva's communicative responsiveness (=willingness to respond to communicative signals)? (Video B)</i>	Are there any other developments that you notice in the video?

B2 LEITFADEN HALBSTRUKTURIERTES INTERVIEW BEZUGSPERSON KITA (BP)

	Haupt- Einstiegsfragen	weiterführende / Vertiefungsfragen	Erhaltungsfragen
Erzählaufforderung	Kurz zusammengefasst: Wie lange kennst du Yva schon? Wie lange ist sie schon bei der Gruppe Flamingos?	Es gab eine Zeit, in der Yva Mühe hatte in die Kita zu kommen? Ist dies inzwischen wieder besser geworden?	
	Wie hat sich Yva in den letzten 11 Monaten entwickelt?		
	In welchen Bereichen hat sich Yva in den letzten 11 Monaten entwickelt?	Sprachliche Entwicklung? Nonverbale Kommunikation? Kontaktaufnahme? Selbstbewusstsein? Selbstständigkeit? In welchen Bereichen könnte sich Yva noch weiter entwickeln?	Was würde bei der Erreichung des Ziels helfen?

Entwicklung	Seit wann sind Fortschritte in Yvas Kommunikation feststellbar? Wie war der zeitliche Verlauf von Yva's Entwicklung	Inwiefern machen sich diese bemerkbar?	
		Sind die Fortschritte stabil, oder variieren sie in Bezug darauf, wann Yva mehr oder weniger spricht?	Sind sie Tagesabhängig? Situationsabhängig? Personenabhängig? Gab es auch Rückschritte?
		Mit welchen Personen äussert sich Yva häufig/immer verbal?	Gibt es in der Kita Personen/ Kinder mit denen Yva regelmässig spricht?
		In welchen Situationen spricht Yva verbal? Was unterscheidet diese Situation von anderen?	Fangspielen, Rollenspielen, bei Regelspielen, freien Bewegungsangeboten (draussen/drinnen) gemeinsamen Essen, nach «Aufwärmphase», Spiel mit Puppen, Telefonieren, etc. In «gefühltem» Einzelgespräch? In Kleingruppen (2-5 Pers.)? In grosser Gruppe (ab 10 Pers.)? z.B. Morgenkreis? Singt Yva mit? Ausflügen? Puppenecke? Hippos? Flamingos? (Gruppennamen Kita)
		In welchen Situationen / mit welchen Personen äussert sich Yva nie oder selten verbal?	Was ist in diesen Situationen anders? (Begrüssung / Verabschiedung)
		Mit welchen Kindern spielt Yva am häufigsten? Spricht sie mit diesen Kindern?	Wie reagieren die anderen Kinder auf Yva? Sucht Yva aktiv den Kontakt zu anderen Kindern / anderen Personen? Wenn ja, wie?
		Mit wie viele Personen hat Yva vor einem Jahr in der Kita gesprochen und mit wie vielen Personen spricht sie aktuell?	
	Welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich Yva im vergangenen Jahr positiv/negativ entwickelt hat?	Wie könnte man die positiven Faktoren stärker / besser nutzen? Wie könnten negative Faktoren minimiert / verändert werden?	
Kommunikationsform	In welcher Form kommuniziert Yva am häufigsten?	Wenn Yva in der Kita spricht, gibt sie vorwiegend kurze Antworten, wie zum Beispiel "Ja" oder "Nein", oder äussert sie sich gelegentlich auch ausführlicher?	Verwendet Begrüssungsformeln (z.B. Hallo?) Verwendet Verabschiedungsformeln (z.B. Tschüss«) Streitet/schimpft laut Spricht mit leiser Stimme

			Spricht durch ein Medium (Telefon, Rohr) Benutzt Personen als Sprachrohr Lacht oder weint stimmhaft
		Gab es auch Fortschritte in der nonverbalen Sprache?	<ul style="list-style-type: none"> - nickt, schüttelt Kopf (für ja und nein) - nimmt die Hand einer Person und führt sie - winkt zur Begrüssung / Abschied - hält / erwidert Blickkontakt - schaut, fragend auffordernd, sucht Blickkontakt, lässt sich Wünsche von den Augen ablesen - handelt ohne Sprache (bringt/holt /nimmt etwas) - interagiert durch Versteck-/Suchspiele
		Kann Yva signalisieren, wenn sie Unterstützung oder Hilfe benötigt, und wenn ja, wie drückt sie das aus?	
		Wenn sich Yva verbal äussert, verwendet sie deutsche oder [] Wörter?	
		Worüber spricht Yva? Oder worüber glaubst du würde sie manchmal gerne sprechen, kann aber nicht...	<ul style="list-style-type: none"> - wenn sie zur Toilette muss - über Erlebnisse (Geburtstag, Urlaub) - über zuhause / Familie / Geschwister - wenn es etwas haben will/ braucht
		Wie ist Yva's Stimmlautstärke in der Kita wenn sie spricht oder singt, etc.?	
Video 2 zeigen			
	Wie würdest du die kommunikative Responsivität in Video A beurteilen?	Wie würdest du die kommunikative Responsivität in Video B beurteilen?	Welche Entwicklungen waren sonst feststellbar?
Video 1			
	Wie oft kommuniziert Y. ausschliesslich nonverbal (ohne zeitgleiche lautsprachliche Äusserung)? (Video A)	Wie oft kommuniziert Y. ausschliesslich nonverbal (ohne zeitgleiche lautsprachliche Äusserung)? (Video B)	
Video 2			

	In welchen <u>Bereichen</u> (Stimmlautstärke, Länge der Äusserungen, nonverbale Kommunikation, kommunikative Responsivität) seht ihr die grösste Entwicklung von Yva?		
	Was für eine Prognose stellst du bezüglich der kommunikativen Teilhabe in der Kita?	Was für eine Prognose / Blick in die Zukunft machst du bezüglich des Wechsels in den Kindergarten?	Was denkst du hat Yva bisher in der Entwicklung der kommunikativen Teilhabe am meisten geholfen und was denkst du wäre für sie in Zukunft auch hinsichtlich dem Kindergarten hilfreich?

B3 EINVERSTÄNDISERKLÄRUNGEN

Einverständniserklärung für Video- und Tonbandaufnahmen

Liebe Eltern

Wir möchten Sie hiermit um das Einverständnis bitten, bei Ihrer Tochter/Ihrem Sohn Video- und/oder Tonbandaufnahme erstellen zu dürfen. Diese Aufnahmen dienen nur zu internen Lehr- und Ausbildungszwecken sowie in anonymisierter Form der Bachelorarbeit. Die Studierenden unterliegen der Schweigepflicht. Nach Beendigung des Projekts werden die Aufnahme von der Forscherin gelöscht.

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und die Unterstützung bei der Ausbildung von künftigen Logopädinnen und Logopäden.

Einwilligung:

Ich bin damit einverstanden, dass Video- resp. Tonbandaufnahmen meiner Tochter/meines Sohnes gemacht werden und zu Ausbildungszwecken verwendet werden dürfen.

Name:

Vorname:

Ort und Datum:

Unterschrift:

Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zwischen der Interviewteilnehmerin und der Forscherin.

Ich, erkläre mich mit folgenden Punkten einverstanden:

- 1. Tonaufnahme:**
Aufzeichnung des Interviews auf einem Tonträger
- 2. Verschriftlichung:**
Transkription der Tonaufzeichnungen in anonymisierter Form
- 3. Veröffentlichung:**
Veröffentlichung der Verschriftlichung (Transkription) in anonymisierter Form in der Bachelorarbeit zu wissenschaftlichen Zwecken oder ausschnittsweise als Zitat.

Im Gegenzug erwarte ich von den Forscherinnen folgende Leistung:
Nach Beendigung des Projekts wird die Aufnahme von der Forscherin gelöscht.

Ort, Datum: Zürich 27.11.2023

Unterschrift (Interviewteilnehmerin):

Unterschrift (Forscherin): Laura Kost

Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zwischen der Interviewteilnehmerin und der Forscherin.

Ich, [REDACTED], erkläre mich mit folgenden Punkten einverstanden:

- 1. Tonaufnahme:**
Aufzeichnung des Interviews auf einem Tonträger
- 2. Verschriftlichung:**
Transkription der Tonaufzeichnungen in anonymisierter Form
- 3. Veröffentlichung:**
Veröffentlichung der Verschriftlichung (Transkription) in anonymisierter Form in der Bachelorarbeit zu wissenschaftlichen Zwecken oder ausschnittsweise als Zitat.

Im Gegenzug erwarte ich von den Forscherinnen folgende Leistung:
Nach Beendigung des Projekts wird die Aufnahme von der Forscherin gelöscht.

Ort, Datum: Zürich 28. November 2023

Unterschrift (Interviewteilnehmerin): [REDACTED]

Unterschrift (Forscherin):

B4 BEOBACHTUNGSNOTIZEN / AUSWERTUNG TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	Yva		
Therapeut/ Therapeutin	Laura Kost		
Aktuelle logop. Diagnose	selektiver Mutismus		
Therapieschwerpunkte:	Beziehungsaufbau, Geräusche/ Lautmalereien, Turn-Taking		
Konzeptionelles Vorgehen	Schweigen Akzeptieren, Safe Place, Symbol- / Rollenspiel, Arbeit mit Handpuppen		
Therapiesprache	CH-deutsch		
Datum Therapie:	13.01.23	Therapiektion Nr.:	1

Reflexionen Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--	---

Sequenz 1 Begrüssung / Beziehungsaufbau

<p>Yva kommt gut in der Lektion an. Ich und eines meiner Plüschtiere stellen sich vor. Mit einem Plüschtier, welches lachen und weinen kann, fordere ich Yva auf, ihr Befinden auszudrücken. Sie stellt es lachend. Yva senkt den Kopf immer wieder zu Boden und schaut mich nur zwischendurch kurz an.</p> <p>Nonverbale Kommunikation</p>	<p>Ich hatte den Eindruck, dass das Plüschtier «Pulpi» einen guten Eisbrecher war. Da Yva den «Pulpi» anschauen konnte und mit ihm interagieren konnte, wenn sie noch nicht bereit war mit mir zu interagieren. Wirkfaktoren</p>
--	---

Sequenz 2 Safe Place

<p>Ich stelle ihr die Katze vor, welche nur aus dem Korb kommt, wenn wir für sie eine Hütte bauen, in welcher sie sich verstecken kann. Yva schaut mir beim Hütten bauen zu, reagiert aber nicht auf meine Anforderungen. Ich bin unsicher, wie viel Yva verstehen kann. Da sie nicht immer auf meine Äusserungen reagiert und ich nicht weiss, wie viel Deutsch sie versteht.</p> <p>Nonverbale Kommunikation</p> <p>Ich frage die Katze mit geschlossenen Fragen, was sie in der Hütte haben möchte. Die Katze antwortet mit Ja/Nein.</p> <p>Als die Hütte fertig ist, versteckt sich die Katze darin und fordert Yva auf, dass sie mit in die Hütte kommen soll, da sie sich allein nicht getraut.</p> <p>Die Therapeutin kommt bei der Hütte vorbei und fragt, ob die Katze da ist und fordere sie auf «Miau» zu machen, wenn sie da ist. Als die Katze nicht reagiert, komme ich erneut und frage die Katze, ob sie etwas zu essen will und fordere sie auf «Miau» zu machen, wenn sie Hunger hat. Als Yva nicht darauf reagiert, lege ich eine Rassel ins Zelt und fordere die Katze erneut auf, ein Geräusch zu machen, wenn sie drin ist. Yva beginnt sofort sich mit der Rassel bemerkbar zu machen. Nonverbale Kommunikation</p>	<p>In der nächsten Therapiektion werde ich das gleiche nochmals machen, aber dieses Mal ohne Rassel.</p> <p>Allenfalls ist «Miau» noch etwas zu schwierig, deshalb werde ich es beim nächsten Mal mit knurren versuchen.</p> <p>Ich werde mit Yva einen rezessiven Deuschtest durchführen.</p>
--	--

Sequenz 3 Rollenspiel

<p>Die Puppe ist krank und weint. Yva interagiert mit der Puppe und verarztet sie. Sie nimmt die Rolle der Ärztin im Spiel ein. Die Puppe weint immer wieder und sagt oft «aua, aua»!</p> <p>Anschliessend möchte ich die Rollen tauschen, dass Yva die Patientin ist und ich die Ärztin in der Hoffnung, dass sie dann in der Rolle der Verletzten weint oder «aua» sagt. Leider ohne Erfolg. Yva schüttelt den Kopf als ich mit dem Vorschlag komme und reisst den</p>	<p>In der Sequenz mit der Puppe merkte ich, dass es schwierig war das Sprechen aus Yva rauszulocken. Das Spiel funktionierte wunderbar auch ohne Sprache. Beim nächsten Mal werde ich etwas anderes machen.</p>
--	---

Doktorkoffer an sich. Sie beginnt mich zu verarzten. Mir ist aufgefallen, dass Yva unruhig und nervös wirkt beim Spielen, wenn ich Frage ob sie etwas braucht, nimmt sie es ganz hektisch selbst aus dem Arztkoffer. **Körperhaltung** Zudem öffnet sie, ohne zu fragen meinen Rucksack und räumt alles schnell raus, wenn sie schauen möchte, was es drin hat.

Sequenz 4 Verabschiedung

Die Plüschtiere und ich verabschieden uns von Yva. Da ich den Eindruck hatte, dass es Yva gefallen hatte, fragte ich sie, ob die Katze nächste Woche wieder kommen soll. Sie nickte und zeigte kurzen Blickkontakt. **Nonverbale Kommunikation**
Als ich mich von ihr verabschieden wollte, senkte sie den Kopf wieder zu Boden und schaute mich nicht an. **Nonverbale Kommunikation**

Die Abschiedssituation schien für Yva sehr unangenehm zu sein. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich sofort wieder verkrampfte. **Körperhaltung**
Für das Abschiedsritual werde ich mir etwas einfallen lassen, was für Yva machbar ist und sie nicht in diese unangenehme Situation zum Schluss bringt.

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	Yva		
Therapeut/ Therapeutin	Laura Kost		
Aktuelle logop. Diagnose	selektiver Mutismus		
Therapieschwerpunkte	Geräusche/Lautmalereien, Einwortäusserungn, Turn-Taking, Begrüssungs-Verabschiedungsritual		
Konzeptionelles Vorgehen	Safe Place, Symbol- / Rollenspiel, Handpuppen, Narrativer Ansatz		
Therapiesprache	CH-deutsch		
Datum Therapie:	17.02.2023	Therapiektion Nr.:	5

Reflexionen Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--	---

Sequenz 1 Begrüssung / Beziehungsaufbau

Yva schaut mir in die Augen und begrüsst mich mit einen «High Five». Kommunikative Responsivität	Da für Yva die Begrüssung- und Verabschiedung in der Kita noch eine Überforderung darzustellen scheint. Habe ich für sie eine Tafel mit diversen Begrüssungs- und Verabschiedungsritualen (Hand schütteln, High Five, Umarmung, Pinky Finger, Tschüss sagen) mit Symbolen dargestellt. Yva soll jeweils zur Begrüssung und Verabschiedung eines der Symbole auswählen.
---	--

Sequenz 2 Safe Place

Yva faucht wie eine Katze und sagt danach mehrmals Ja oder Nein. Teilweise sogar schon etwas lauter. Stimmlautstärke Ich fragte sie, ob sie weiter mit der Hütte spielen oder zeichnen möchte, sie geht in die Hütte und antwortet mit: «Zeichnen». kommunikative Responsivität Jedes Mal, wenn Yva ein Wort sprach, jauchzte ich innerlich vor Freude, aber wichtig ist, dass ich mir dies auf keinen Fall anmerken lasse. Wirkfaktoren	
---	--

Etwas später, als wir im narrativ gezeichnet haben und Yva nicht in ihrem Safe Place war, wirkte sie wieder verschlossener und antwortet mir auch nicht auf «Ja» oder «Nein». **Wirkfaktoren**

Sequenz 3 Narrativ

Yva und ich zeichnen an der Geschichte weiter, die wir begonnen haben. Ich stelle Yva dazu verschiedene Fragen. Was möchten den Pulpi und Katze heute unternehmen? Möchten sie ins Schwimmbad? Yva nickt und zeigt kurzen Blickkontakt. **Nonverbale Kommunikation** Während dem Zeichnen wird Yva unruhig und läuft im Zimmer umher. Ich beschliesse deshalb ein anderes Mal beim Narrativ mit ihr weiter zu fahren.

Mir ist aufgefallen, dass Yva sehr ungeduldig wird beim Malen und wenig Geduld hat etwas schön zu zeichnen oder auszumalen. Es scheint ihr dann auch schnell zu verleiden. **Hinderungsfaktoren** Beim nächsten Mal werde ich versuchen, die Dinge, die sie mir sagt, selbst zu zeichnen damit sie es ausschneiden und einkleben kann. Ich kann mir vorstellen, dass ihr dies mehr Spass bereitet.

Sequenz 4 Bilder in Logoheft kleben

Wir kleben gemeinsam ein paar Bilder aus den letzten Logositzungen ins Heft. Als ich Yva ein paar Fragen zu den Fotos stelle, verstummt sie, aber wirkt etwas nervös und überreizt. Sie kann kaum still sitzen und verreisst eines der Fotos und versucht auch ein Teil des Heftes zu zerstören. Ich stoppe sie und beschliesse an dieser Stelle zu unterbrechen. Sie wirkt angespannt und überreizt. **Körperhaltung**

Ich werde in der nächsten Therapieeinheit immer wieder anbieten zwischendurch in den «Safe Place», da ich den Eindruck hatte, dass sie dies nicht immer selbst traut. Zudem werde ich zwischendurch Bewegungseinheiten einbauen, bei denen kein Sprechen von ihr verlangt wird. Damit sie in eine lockere, entspannte Körperhaltung kommt.

Sequenz 5 Bild mit Hurllibus

Ich habe den Eindruck, dass es Yva zu viel wurde, als ich ihr Fragen stellte und sie merkte, dass sie diese (noch) nicht beantworten kann. Deshalb beschliesse ich etwas mit ihr zu machen, was auch nonverbal möglich ist.

Ich habe einen Hurrlibus dabei mit dem man Malen kann. Yva scheint so etwas zur Ruhe zu kommen und ihr Körper wirkt wieder entspannter.

Sequenz 6 Abschluss

Als ich sie fragte, was sie beim nächsten Mal machen möchte, ging sie in die Hütte und antwortete leise: «Zeichnen». **Stimmlautstärke**
Als ich sie ganz zum Schluss fragte, ob sie mir Tschüss sagen will, antwortete sie mit «nein» Ich sage ihr, dass dies ok sei und lobte sie für die heutige Therapiestunde. Währendem ich ihr Fragen stellte, hielt ich nicht direkten Blickkontakt mit ihr, weil ich den Eindruck hatte, dass sie sich durch den direkten Blickkontakt unwohl fühlte. **Wirkfaktoren** Yva beantwortete meine Fragen mit Einwortäusserungen **Äusserungslänge**

Zurzeit scheint der «Safe Place» Yva-Sicherheit zu geben, da sie ihn nutzt, wenn sie sich ausserhalb nicht zu sprechen traut.

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	Yva		
Therapeut/ Therapeutin	Laura Kost		
Aktuelle logop. Diagnose	selektiver Mutismus		
Therapieschwerpunkte:	Lockere Körperhaltung, Turn-Taking, Ein-Zweiwortäusserungen		
Konzeptionelles Vorgehen	Safe Place, Symbol- / Rollenspiel, Narrativ, Handpuppen		
Therapiesprache	CH-deutsch		
Datum Therapie:	31.03.2023	Therapiektion Nr.:	11

Reflexionen Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--	---

Sequenz 1 Begrüssung / Beziehungsaufbau

Yva begrüsst mich mit einen High Five.	
--	--

Sequenz 2 Narrativ

<p>Da ich das letzte Mal gemerkt habe, dass Yva lieber ausschneidet und aufklebt. Machen wir es so, dass ich jeweils etwas zeichne und Yva es anschliessend ausschneiden und aufkleben darf. Wir erstellen einen neuen Charakter für unsere Geschichte. Dazu stelle ich Yva Fragen wie: Ist es ein Junge oder Mädchen? Hat er/sie lange oder kurze Haare? Welche Augenfarbe? Was trägt die Person? Was isst sie gerne? Falls sie nicht auf meine Fragen antwortete, bot ich als Hilfestellung Alternativfragen an. Dies schien Yva zu helfen.</p> <p>Wirkfaktoren Yva beantwortet meine Fragen mit Einwortäusserungen und leiser Stimme.</p> <p>Äusserungslänge / Stimmlautstärke Teilweise auch nonverbal mit Nicken und Kopf schütteln und ab und zu ignoriert sie meine Fragen auch komplett und reagiert nicht. Kommunikative Responsivität</p>	<p>In der nächsten Therapiestunde schauen wir uns die bisher geschriebene Geschichte gemeinsam an und schreiben daran weiter.</p>
--	---

Sequenz 3 Safe Place

Ich errichte für Yva eine Hütte als Safe Place und bringe ihr jeweils Dinge vorbei und frage sie, was sie möchte. So dass sie im Safe Place ohne Blickkontakt antworten kann. **Wirkfaktoren** Zudem kann sie selbst entscheiden wie viel Interaktion sie zulassen möchte. Teilweise wenn ich an die Hütte klopfe und frage, ob jemand da ist, äussert sie «nein».

Ich stelle ihr Fragen wie: «Was möchtest du essen?» Sie antwortet mit: «Äpfel». «Möchtest du einen grünen oder roten Apfel?» Yva antwortet jeweils mit Ein-Zweiwortäusserungen. **Länge der Äusserungen** Das Sprechen ohne Blickkontakt im «Safe Place» scheint ihr einfacher zu fallen. **Kommunikative Responsivität** Sie spricht mit leiser Stimme. **Stimmlautstärke**

Sequenz 4 Himmel und Hölle / Handpuppen

Ich beginne mit den Plüschtieren Himmel und Hölle zu spielen, um Yva neugierig zu machen und wieder aus der Hütte zu locken. Sie macht sich bemerkbar und äussert: «Ich bin da!». **Wirkfaktoren** Yva möchte kurz darauf auch mitmachen. Sie beantwortet mir immer, welche Zahl und welche Farbe sie möchte. Auf die Fragen, z.B. welche Sprache sprichst du reagiert sie schweigend. Auf die Frage, welche Spielsachen sie am liebsten mag, antwortet sie mit: «Auto». Sie antwortet mit Einwortäusserungen auf meine Fragen und mit leiser Stimme. **Äusserungslänge / Stimmlautstärke**

Wenn Yva auf meine Fragen nicht antwortet, richte ich die Frage jeweils an ein Plüschtier, um sie nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Teilweise beantwortet sie die Fragen für die Plüschtiere.

Sequenz 5 Symbolische Verarbeitung der Therapiestunde

Um die Lektion abzuschliessen., zeichne ich teile der Therapie in das Heft von Yva. Yva schaut gespannt und fügt zwischendurch sprachlich noch etwas dazu. Währenddessen versteckt Yva von sich aus die Plüschtiere.

Deshalb breche ich das Malen ab und fordere die Tiere auf ein Geräusch zu machen, damit ich sie suchen kann. Yva macht jeweils stellvertretend für die Plüschtiere Geräusche. **Wirkfaktoren**

Sequenz 6 Abschluss

Ganz zum Schluss, als ich sage, dass wir aufräumen müssen sagt Yva «Sticker». Leider verstehe ich es am Anfang nicht. Erst als sie sagt «Sticker kleben» weiss ich, was sie meint und sie darf sich einen Sticker zum aufkleben aussuchen.

Ganz am Schluss äussert sie «malen». Leider haben wir nur noch ganz wenig Zeit, um zu malen. Aber weil sie es geschafft hat mir ihr Bedürfnis zu äussern, wollte ich es unbedingt noch ermöglichen. Yva soll merken, dass sie mit Sprache etwas erreichen kann. Sie verabschiedet mich mit einem High Five.

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	Yva		
Therapeut/ Therapeutin	Laura Kost		
Aktuelle logop. Diagnose	selektiver Mutismus		
Therapieschwerpunkte:	Lockere Körperhaltung, Selbstwirksamkeit stärken (Bedürfnisse äussern), mehr sprachliche Äusserungen, Ein- Zweiwortäusserungen, Yva nimmt aktiv eine Rolle im Spiel ein		
Konzeptionelles Vorgehen	Safe Place, Symbol- / Rollenspiel (Telefonieren), Handpuppen, Hierarchie umdrehen, Paradoxe Intervention		
Therapiesprache	CH-deutsch		
Datum Therapie:	21.04.2023	Therapiektion Nr.:	13

Reflexionen Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--	---

Sequenz 1 Begrüssung / Beziehungsaufbau

Yva begrüsst mich mit dem Pinkie-Finger (sie zeigt auf die gebastelte Tafel)	
--	--

Sequenz 2 Safe Place

<p>Ich lasse Yva aussuchen, was sie als erstes machen möchte. Damit sie merkt, dass sie etwas bewirken kann, wenn sie ihre Bedürfnisse äussert. Yva und ich bauen gemeinsam Hütten. Eine Hütte für mich und eine für Yva, damit wir uns gegenseitig besuchen können. Yva spricht mit mir ohne, dass ich etwas frage und gibt mir Anweisungen, wie sie die Hütte haben möchte. Kommunikative Responsivität Sie äussert zum Beispiel, dass ich zuerst das Tuch nehmen soll, bevor ich die Matte hole. Sie beantwortet meine Fragen häufiger und spricht generell mehr, aber sie spricht mit leiser Stimme. Kommunikative Responsivität</p> <p>Der Bär muss manchmal furzen, das findet Yva lustig. Als ich mit dem Bären schimpfe und sage, dass er aufhören soll zu furzen,</p>	Da das Telefonieren sehr gut klappt, gebe ich dies der Gruppenleiterin der Kita als Tipp mit, dass sie dies ebenfalls mit Yva probieren soll.
--	---

beginnt Yva selbst Furzgeräusche zu machen. Yva und ich telefonieren zusammen, am Telefon scheint Yva das Sprechen einfacher zu fallen. **Wirkfaktoren**
Yva ruft mich auch von sich aus mit dem Telefon an.
Wir spielen, dass der Bär Geburtstag hat und Yva für ihn ein Geschenk kaufen geht. Im Verlauf der Therapie spricht Yva immer mehr und auch etwas lauter als zu Beginn. **Lautstärke**

Sequenz 3 Hierarchie umdrehen / Quatsch machen

Ich habe farbig eingefärbtes Wasser mitgenommen, welches wir zu einer «Medizin mischen». Ich tue so, als würde ich die Medizin ganz eklig finden und äussere gegenüber Yva, dass ich sie nicht trinken möchte. Yva sagt, dass ich dies tun muss und scheint es lustig zu finden, wenn ich es trinke und mich davor ekle. Sie äussert dann, dass ich alles trinken muss. Yva scheint es Spass zu bereiten, dass sie mir sagen kann, wie viel «Medizin» ich trinken muss, sie wirkt beim Spiel entspannt und hat eine lockere Körperhaltung. **Körperhaltung**
Sie kommuniziert nur noch selten nonverbal. **Nonverbale Kommunikation**

Sequenz 4 Abschluss

Am Schluss äussert Yva von sich aus, dass sie sich noch gerne verstecken möchte und dass sie dazu ein Tuch braucht. **Bedürfnisse äussern**. Als ich sie auffordere, von ihrem Versteck aus Geräusche zu machen, tut sie das. **Wirkfaktoren** Yva darf sich einen Sticker aussuchen und in ihr Logoheft kleben. Wir verabschieden uns mit einem High Five

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	Yva		
Therapeut/ Therapeutin	Laura Kost		
Aktuelle logop. Diagnose	selektiver Mutismus		
Therapieschwerpunkte:	Selbstwirksamkeit stärken (Bedürfnisse äussern), Mehrwortäusserungen, lockere Körperhaltung, Yva kann ihre Bedürfnisse äussern, aktive Kommunikation		
Konzeptionelles Vorgehen	Safe Place, Symbol- / Rollenspiel, Hierarchie umdrehen (Mut zu Fehlern)		
Therapiesprache	CH-deutsch		
Datum Therapie:	26.05.2023	Therapiektion Nr.:	16

Reflexionen Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--	---

Sequenz 1 Begrüssung / Beziehungsaufbau

<p>Als ich in die Kita kam, war Yva noch nicht da. Ihre Mutter traf aber bald darauf mit Yva auf. Als Yva mich sah, schien sie viel schüchterner als üblich zu sein und sprach überhaupt nicht mit mir. Ich bemerkte auch, dass Yva Mutter sehr angespannt wirkte, und als sie bemerkte, dass Yva nicht mit mir sprach, schien sich die Anspannung noch weiter zu verstärken, was sich wiederum auf Yva auszuwirken schien. Hinderungsfaktoren</p>	
---	--

Sequenz 2 Safe Place / Rollenspiel

<p>Diese Anspannung war zu Beginn der Therapie noch da und Yva äusserte sich leise und auch zwischendurch nonverbal (nicken). nonverbale Kommunikation</p> <p>Yva und ich bauen gemeinsam zwei Hütten und besuchen uns gegenseitig. Wir richten das Büchsentelefon ein. Yva ruft mich an und wir vereinbaren zusammen mit den Plüschtieren baden zu gehen.</p>	
---	--

<p>Der Tintenfisch ist krank, hat Bauchweh und muss deshalb furzen. Yva imitiert zwischendurch immer wieder Furzgeräusche. Sie hält Blickkontakt und äussert sich neu auch zwischendurch ohne, dass ich ihr Fragen stelle. Kommunikative Responsivität Yva macht meistens kurze Äusserungen (Ein-Zweiwortäusserungen). Ab und zu aber auch schon Drei-Vierwortäusserungen «Ich ha ässe.», «Eis, zwei, drü.», «Ech ha zwei». «Schoggi ond Vanille.», «Nei, bi der.» «Nei id wohnig gah». «Es esch ned offe». «Das esch Wecker». «Jetzt, ohni zähle!» Äusserungslänge</p> <p>Während des Spiels konnte Yva auch meine Hilfe einfordern. «Ufmache» und ihre Bedürfnisse äussern: «Nei id Wohnig gah», «Jetzt ohni zähle». Bedürfnisse äussern</p>	
---	--

Sequenz 3 aktive Kommunikation

<p>Ich habe sechs Gegenstände in einem Sack (Würfel, Mikrofon, Ball, Apfel, Stift, Zauberstab). Yva muss wegschauen und ich nehme einen Gegenstand weg. Wenn man den Gegenstand nicht sofort erkennt, darf man jeweils Fragen stellen. Ist der Gegenstand rund? Eckig? Welche Farbe hat er, etc.? Ich selbst rate manchmal etwas länger. Das soll Yva den Druck nehmen, dass man es schnell rausfinden muss. Yva scheint das Spiel zu mögen und stellt aktiv Fragen. Wirkfaktoren</p> <p>Yva nimmt das Mikrofon und fängt an, laut Geräusche in das Mikrofon zu machen. Das Spiel funktioniert so, dass desto lauter Yva singt, desto mehr tanzen die Plüschtiere. Yva macht laute Geräusche in das Mikrofon. Da ist das erste Mal, dass ich Yvas Stimme lauter höre. Zudem macht sie manchmal eine ganz quitschige, mit lauten, hohen Frequenzen. Stimmlautstärke / Wirkfaktoren Wir machen</p>	<p>Yva scheint das Spiel zu mögen und stellt aktiv Fragen. Ich werde das Spiel in der folgenden Therapiektion nochmals wiederholen. Das Spiel mit den Plüschtieren und dem Mikrofon werden wir in der nächsten Therapiektion ebenfalls wiederholen und ein «Bodenhöckerlis» mit den Plüschtieren machen. So das Yva jeweils singen muss und wenn sie aufhört, müssen die Plüschtiere schnell auf den Boden sitzen.</p>
--	--

ein Spiel, dass Yva etwas vorsingen darf, und ich singe es nach. Sie scheint es lustig zu finden, wenn ich ihre Geräusche nachmache, und lacht laut. Sie kommt aus sich raus und wirkt locker und ausgelassen.

Körperhaltung

Sequenz 4 Zirkus Manege

Wir spielen Zirkus und jeder von uns zieht jeweils ein Tier und muss eine Ansage für das Tier machen, bevor es in die Manege kommt. Yva schafft es noch nicht die ganze Ansage zu machen, aber sagt jeweils mit einem Wort welches Tier auf die Bühne kommt. Yva beteiligt sich aktiv. Jedoch merke ich nach ca. 10 Minuten, dass sie nicht mehr so gut bei der Sache ist, weshalb wir dann abschliessen. Das Spiel scheint noch etwas zu komplex sein zum jetzigen Zeitpunkt.

Wir werden die Sequenz in der nächsten Therapieeinheit wiederholen, evtl. schafft sie es beim nächsten Mal längere Äusserungen zu machen. Da es heute das erste Mal war, schien es noch etwas zu komplex.

Sequenz 5 Abschluss

Yva verabschiedet mich mit einem High-Five.

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	Yva		
Therapeut/ Therapeutin	Laura Kost		
Aktuelle logop. Diagnose	selektiver Mutismus		
Therapieschwerpunkte:	Transfer (Yva spricht, wenn andere Personen im Raum sind), Yva kann ihre Bedürfnisse äussern, lockere Körperhaltung		
Konzeptionelles Vorgehen	Safe Place, Symbol- / Rollenspiel, Puppen als Übergangsobjekt		
Therapiesprache	CH-deutsch		
Datum Therapie:	16.06.2023	Therapiektion Nr.:	19

Reflexionen Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--	---

Sequenz 1 Begrüssung / Beziehungsaufbau

<p>Wie beim letzten Mal vereinbart, war heute Sonja eine gute Freundin aus der Kita bei der Therapie dabei. Die beiden begrüßten mich mit einem High Five (Yva zeigte mir auf der gebastelten Tafel, wie sie sich begrüßen möchte)</p> <p>Wir haben vereinbart, dass wir zusammen für die ganze Gruppe Erdbeermilch herstellen.</p> <p>Bei der Begrüssung merkte ich, dass Yva etwas angespannt war. Ich entschloss deshalb das Programm etwas umzustellen und mit den beiden erstmals eine Hütte zu bauen, damit Yva einen «Safe Place» hat und dadurch besser entspannen kann.</p>	
--	--

Sequenz 2 Transfer (Safe Place)

<p>Wir richteten für Yva und Sonja eine Hütte ein. Dies schien Yva zu helfen sich etwas zu entspannen. Yva begann vor Sonja mit mir zu sprechen, sprach jedoch nicht direkt mit ihr. Sprechen mit verschiedenen Personen / Kontexten / Wirkfaktoren Sie machte auch Äusserungen mit drei und mehr Wörtern. «Ech ha kes Telefon», «Det eschs Spital», «Ech ond Skye ond du au.», «Ech ond sMami ond Ella», jo. Hed ou so eis.» Äusserungslänge</p> <p>Yva hatte eine kleine Hundfigur namens «Skye» in wessen Rolle sie teilweise schlüpfte und dann eine ganz quitschige, laute, hohe Stimme machte. Sie tat dies, obwohl Sonja noch im Raum war. Stimmlautstärke</p> <p>Yva hatte ein Spielzeugtelefon dabei von Zuhause, welches Sonja auch zu gefallen schien, sie wollte dies immer wieder von Yva wegnehmen.</p> <p>Yva klammerte sich an das Telefon, wehrte sich jedoch nicht mit Worten.</p> <p>Ich sagte Yva, dass sie zum Beispiel: «Stopp, das esch mis!» oder einfach «Stopp» sagen kann, wenn sie es Sonja nicht geben möchte. Yva wiederholte teilweise das «Stopp». Bedürfnisse äussern</p>	<p>In den weiteren Therapiektionen möchte ich mit Yva daran arbeiten, dass sie sich lernt auch verbal zu wehren.</p>
--	--

Sequenz 4 Transfer (Rollenspiel)

<p>Wir bauten zusammen ein Flugzeug. Yva war die Pilotin, Sonja die Flight Attendant und ich und die Plüschtiere, die Passagier:innen. Dieses Spiel habe ich bewusst gewählt, da Yva dies auch schon mit mir zusammen gespielt hat und dieses Skript bereits kennt.</p>	<p>Mir ist aufgefallen, dass Yva beim Spiel oft eine etwas «unterlegene Rolle» annimmt und selbst auch wenig mitbestimmt. Sie scheint sich an diese Rolle gewohnt zu haben. Ich möchte mit Yva üben, dass auch sie immer wieder Mal die Gelegenheit bekommt, aktiv etwas zu bestimmen</p>
---	---

<p>Yva machte als Pilotin Fluggeräusche. Yva macht teilweise lange Äusserungen. «Ech ben de Pilot ond du au. »,«Ech muess öpis hole. ». Äusserungslänge Wenn Yva zu mir spricht, hält sie Blickkontakt. Auch zu Sonja nimmt sie immer wieder Blickkontakt auf, spricht jedoch nicht direkt zu ihr. Kommunikative Responsivität Die Stimmlautstärke von Yva ist teilweise leise, so dass ich Mühe habe sie zu verstehen. Stimmlautstärke Vereinzelt kommuniziert Yva nonverbal (5-mal während dieser Sequenz, die 15 Minuten dauerte). Ansonsten äusserte sie sich verbal. Nonverbale Kommunikation Mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass Yva nicht ihren eigenen Namen äussert. Wenn ich am Telefon Frage, wer das ist, äussert sie immer «Ich». Wenn ich dann Frage: «Ist Ich am Telefon oder Yva?» Antwortet Yva mit «Ich».</p>	<p>oder sich auch mal «überlegen» und stark fühlen kann. (Therapieansatz Hierarchie umdrehen)</p>
--	---

Sequenz 5 Abschluss

<p>Die Mädchen dürfen sich zum Schluss einen Sticker aussuchen. Als ich Yva frage, ob sie das nächste Mal wieder mit Sonja spielen möchte, antwortet sie mit «Nein».</p>	<p>Allenfalls ist eine ganze Lektion mit einem anderen Kind zu spielen, etwas zu viel für Yva. Ich denke, dass es Sinn macht, zwischendurch für kürzere Sequenzen (ca. 20 Minuten) ein anderes Kind in die Therapie miteinzubeziehen, so dass Yva in diesen Situationen präsent bleiben kann und sich nicht zurückziehen muss. Ausserdem werde ich Yva das nächste Mal nicht vor Sonja fragen, ob sie das nächste Mal wieder mit ihr spielen möchte, da es ihr in dieser Situation evtl. auch schwierig fällt zu äussern, wenn sie dies nicht mehr möchte.</p>
--	--

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	Yva		
Therapeut/ Therapeutin	Laura Kost		
Aktuelle logop. Diagnose	selektiver Mutismus		
Therapieschwerpunkte:	Lockere Körperhaltung, Yva spricht, wenn andere Personen im Raum sind,		
Konzeptionelles Vorgehen	Safe Place, Symbol- / Rollenspiel, Hierarchie umdrehen, Handpuppen		
Therapiesprache	CH-deutsch		
Datum Therapie:	28.07.2023	Therapiektion Nr.:	22

Reflexionen Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--	---

Sequenz 1 Begrüßung / Beziehungsaufbau

<p>Als ich in der Kita ankam, hatte Yva Tränen in den Augen. Die Mitarbeiter:innen der Kita informierten mich, dass Yva weinen musste, als der Vater die Kita verlies und das dies in den letzten Tagen immer so war. Sie war vorher eine Woche mit der Familie in [] und nicht in der Kita. Yva kam sofort zu mir, als sie mich sah, und umarmte mich.</p> <p>Ich fragte, Yva, ob sie mit mir mitkommen will, um die Tücher für die Hütte zu holen. Sie nickte und streckte mir einen Sack mit einem Brötchen entgegen. Ich fragte sie, ob das für mich ist und sie nickte. Als ich sie erneut fragte, ob das für mich sei und aufforderte Ja oder Nein zu sagen, guckte sie auf den Boden.</p> <p>Auch ca. die ersten fünf Minuten im Therapiezimmer kommunizierte sie nur nonverbal mit mir. Nonverbale Kommunikation /Hinderungsfaktoren</p> <p>Heute konnten wir auch nicht das reguläre Therapiezimmer nutzen, da dies besetzt war. Hinderungsfaktoren</p>	
---	--

Da ich merkte, dass es ihr etwas schwierig fiel zu sprechen, fragte ich sie, ob wir nochmals eine Hütte bauen möchte, um ihr mit dem «Safe Place» etwas mehr Sicherheit zu vermitteln. Ich telefonierte ihr in die Hütte (Safe Place) und fragte sie, ob sie zu Besuch kommen möchte. Schrittweise begann sie nun mit mir zu sprechen. Nach ca. 5 Minuten sprach sie wieder mit mir und wir waren wieder da, wo wir vor den Ferien aufgehört haben. Sie beantwortete meine Fragen wieder verbal. **Kommunikative Responsivität**

Sie telefonierte mir während des Rollenspiels von sich aus und indizierte so die Interaktion. Sie stellte mir von sich aus Fragen und antwortete wiederum auf meine, es fand ein Turn-Taking statt.

Kommunikative Responsivität

Ich nutze dann die Gelegenheit mit Yva nochmals zu thematisieren, dass ihre besten Freundinnen aus der Kita Vivienne und Sonja in den Kindergarten wechseln und fragte sie, ob sie auch in den Kindergarten möchte oder lieber in der Kita bleiben möchte. Yva antwortete mir, dass sie lieber in der Kita bleiben möchte. Yva machten ein Rollenspiel und sie kam mich immer wieder in meiner Hütte besuchen. Wir spielten, dass das Schwein Geburtstag hat. Yva sagte dann von sich aus, dass wir noch ein Geschenk brauchen, und beteiligte sich aktiv am Geschehen.

Sequenz 2 Hierarchie umdrehen (Geisterbahn), Yva spricht auch wenn andere Personen im Raum sind (Transfer)

Wir packten nochmals den Slimey, die Spinne und die Gruselmaske vom letzten Mal aus und ich sagte immer wieder, dass ich den Slimey und die Spinne nicht mag und das Yva sie von mir fernhalten soll. Yva setzte daraufhin lachend die Spinne auf meinen Kopf und verschreckte mich mit der Maske. Ich fragte Yva, ob sie nochmals jemanden erschrecken möchte, was sie bejahte.

Als ich sie fragte, ob sie Nina oder Sandro Erschrecken möchte (Beides Betreuer:innen der Kita) sagte Yva, dass sie es nicht wisse. Ich sagte, dass wir schauen gehen, wer Zeit hat und besprach mit ihr, was sie sagen kann, wenn sie da sind (Augen zu machen, Hände hinhalten, Augen wieder öffnen, etc.). Yva sagte, dass ich Sandro sagen soll, dass er die Augen zu machen soll. Wir verhandelten, dass ich ihm sagen werde, dass er die Augen zu machen soll und sie sagen wird, dass er die Hände hinhalten soll. So machten wir es dann auch.

Als Sandro In den Raum reinkam, wirkte Yva etwas angespannt und verkrampft. **Körperhaltung**

Sie sagte jedoch dann einzelne Worte: «Gaggi», «Händ», «Spinne».

Sprechen, wenn andere Personen im Raum sind

Yva strahle über das ganze Gesicht, als sich Sandro erschreckte.

Als Sandro dann wieder weg war, fragte ich Yva, ob wir Nina auch noch holen sollen, was sie bejahte. Bei Nina sprach sie sogar schon etwas mehr. Sie sagte Wörter wie: «Gaggi», «Spinne», «da». Zudem wollte auch noch einen Kartentrick vorzeigen, denn wir zusammen geübt haben.

Beim Kartentrick sagte sie wie das Kind im Trick heisst und zähle am Schluss auf drei.

Wir werden das Sprechen, wenn andere Personen im Raum sind in der nächsten Therapiesequenz weiter üben. Ich werde mit Yva zu Beginn besprechen, wer sie als nächstes Erschrecken möchte. Zudem werde ich mit ihr einen Zaubertrick einüben, den sie anderen Kindern oder Betreuer:innen vorführen kann.

Yva wirkte sehr stolz und hatte ein Grinsen auf dem Gesicht. Anschliessend wollte sie Nina noch das Haispiel zeigen, welches wir manchmal gemeinsam spielen und zählte dabei auch laut. **Sprechen wenn andere Personen im Raum sind / Wirkfaktoren**

Nach der Sequenz äussert Yva: «Öpis usem Rucksack» und möchte damit äussern, dass sie noch etwas anderes Spielen möchte. Sie sucht sich etwas zum Malen aus. **Bedürfnisse äussern** Ich lobe Yva dafür, dass sie mir gesagt hat, dass sie etwas aus dem Rucksack möchte und dies nicht einfach rausgenommen hat.

Sequenz 3 Malen

Auch wenn ich etwas anderes geplant hatte als das Malen ging ich darauf ein, um ihr bewusst zu machen, dass sie mit Sprache etwas erreichen kann und so auch auf ihre Bedürfnisse eingegangen, wenn sie diese verbalisiert. Yva schien sich zu freuen. Als ich ein Stift auf den Boden fiel, sagte sie: «Du hole!». Ich sagte zu ihr, dass ich den Stift nicht holen werde, wenn sie so mit mir spricht und dass sie sagen soll: Kannst du mir den Stift holen, bitte!» Sie wiederholte meinen Satz. Als ihr später nochmals das gleiche passierte, sagte sie erneut: «Kannst du mir den Stift holen, bitte, liebi Laura!». Allgemein fiel mir auf, dass Yva meine Sätze oft imitierte.

Bedürfnisse äussern

Yva macht während dieser Sequenz öfters bis zu Vierwortäusserungen: «Es esch ned spitzig», «Jetzt probieri das nomol», «Do ghört das ine»,

Äusserungslänge

Sie äusserte sich während der ganzen Sequenz nur einmal nonverbal.

Nonverbale Kommunikation

Zudem war ihre Stimmlautstärke angenehm, ich konnte sie gut verstehen. **Stimmlautstärke**

Sequenz 4 Abschluss

Beim Aufräumen am Schluss, half mir Yva tatkräftig mit. Ich sagte ihr, dass ich keine Lust habe den Slimey und die Spinne aufzuräumen, Yva schien dies lustig zu finden. Von sich aus wies sie mich darauf hin, dass sie noch ein Sticker aufkleben darf. Ich fragte sie, ob wir Sonja Fragen sollen, ob sie das nächste Mal mit uns mitspielen will. Yva nickte. Als ich sie fragte, ob sie Sonja dabei haben möchte oder Sina, äusserte sie erneut, dass sie es nicht weiss.

Bedürfnisse äussern

Ich schlug dann vor, dass wir das nächste Mal Sonja einladen, da sie bald in den Kiga geht und wir Sina auch noch nach den Sommerferien fragen können, ob sie dabei sein möchte. Yva nickte erneut.

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	Yva		
Therapeut/ Therapeutin	Laura Kost		
Aktuelle logop. Diagnose	selektiver Mutismus		
Therapieschwerpunkte:	Yva kann ihre Bedürfnisse äussern, aktive Kommunikation, Transfer (Yva spricht, wenn andere Personen im Raum sind)		
Konzeptionelles Vorgehen	Safe Place, Symbol- / Rollenspiel		
Therapiesprache	CH-deutsch		
Datum Therapie:	04.08.2023	Therapiektion Nr.:	23

Reflexionen Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--	---

Sequenz 1 Begrüssung / Beziehungsaufbau

Yva begrüsst mich mit einem High Five. Sie wirkte gut gelaunt und äusserte sofort, dass sie malen möchte. Bedürfnisse äussern	
--	--

Sequenz 2 malen

Sie hatte bereits mit jemandem von der Kita eine Hütte (Safe Place) gebaut. Yva wollte nochmals mit den Hurrlibus-Stiften malen und packte sie sofort aus. Sie interagierte von Beginn an mit mir und sprach mit «normaler» Lautstärke, so dass ich sie immer gut verstehen konnte. Stimmlautstärke Ihre Körperhaltung war locker und sie wirkte entspannt. Körperhaltung Sie machte Ein- Vierwortäusserung: «Schoweder nehmi orange». «Das ged en Lollipop», «do eschs ufegspickt» Äusserungslänge	
---	--

Sequenz 3 aktive Kommunikation (Spiel mit Hai)

<p>Das Spiel läuft folgendermaßen ab: Man hat die Möglichkeit, die Zähne des Hais zu drücken, bis dieser seinen Mund schließt (während des Drückens muss man laut zählen). Nachdem der Hai seinen Mund geschlossen hat, darf man sich eine Anzahl von Steinen aus der Kiste nehmen, die der Anzahl der gezählten Zähne entspricht. Gewinner ist die Person, die am Ende die größte Anzahl von Steinen gesammelt hat. Dieses Spiel wollte ich Yva zeigen, da ich dachte, dass wir dies später auch gut mit anderen Kindern zusammen spielen können und es ihr dann wahrscheinlich Sicherheit und Selbstvertrauen gibt, wenn sie dann bereits weiss, wie das Spiel funktioniert.</p>	
--	--

Sequenz 4 aktive Kommunikation Zaubertrick üben

<p>Wir übten nochmals den Zaubertrick denn wir letztes Mal vorgeführt haben. Dieses Mal machte Yva sehr gut mit. Als ich sie fragte, ob sie den Zaubertrick noch anderen Kindern zeigen möchte, antwortete sie mit «Ja». Als ich sie fragte, wer sie einladen möchte, äusserte Yva, dass ich dies entscheiden soll.</p>	<p>Mir ist aufgefallen, dass sich Yva oftmals nicht selbst entscheiden möchte, wer in der Stunde zuschauen kommt. Sie sagt immer, dass ich entscheiden soll. Ich habe den Eindruck, dass es sich Yva teilweise gewohnt ist, ihre Bedürfnisse zurückstecken und sogar unterdrücken zu müssen und es ihr deshalb manchmal schwierig fällt ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren.</p>
---	---

Sequenz 5 Transfer

<p>Am Schluss durften haben uns zwei Freundinnen von Yva in der Therapie besucht. Als wir zu Beginn den Zaubertrick aufführen wollten, verstummte Yva komplett. Kommunikative Responsivität Ich fragte Yva ob sie den Zaubertrick lieber später aufführen möchte (sie schüttelte den Kopf). Als ich sie fragte, ob sie den Trick jetzt aufführen möchte (nickte sie), sie wirkte jedoch angespannt und ich merkte, dass es für sie im Moment schwierig sein könnte.</p>	
--	--

<p>Nonverbale Kommunikation Ich habe mit ihr besprochen, dass wir es am Ende nochmals gemeinsam versuchen werden.</p> <p>Ich schlug vor, dass wir mit den Hütten spielen, damit Yva einen Safe Place hat, wo sie sich bei Bedarf zurückziehen kann. Die anderen beiden Mädchen wohnten in einer anderen Hütte und wir telefonierten ihnen. Während des Rollenspiels äusserte sich Yva nonverbal oder zwischendurch mit leisen Einwortäusserungen.</p> <p>Stimmlautstärke / nonverbale Kommunikation / Äusserungslänge</p> <p>Anschliessend spielten wir gemeinsam, dass bereits geübte Spiel mit dem Hai. Beim Spiel mit dem Hai traute sich Yva vor den anderen beiden Mädchen leise zu zählen. Kommunikative Responsivität</p> <p>Ganz zum Schluss fragte ich Yva, ob sie den Zaubertrick doch noch durchführen möchte, was sie bejahte. Sie traute sich auch beim Zaubertrick Einwortäusserungen zu machen und zu zählen.</p> <p>Äusserungslänge</p>	
---	--

Sequenz 6 Abschluss

<p>Abschließend haben Yva und ich das Zimmer aufgeräumt, und ich erkundigte mich bei ihr, ob sie beim nächsten Mal wieder gerne ein Kind dabei haben möchte (Yva nickte zustimmend). Als ich fragte, ob sie präferiere, ein oder zwei Kinder dabei zu haben, antwortete sie: "zwei". Zum Abschied gaben wir uns noch ein High Five.</p>	<p>Danach führte ich ein Gespräch mit der Leiterin von Yvas Gruppe und erkundigte mich, ob sie die Eltern von Vivienne fragen könne, ob es möglich wäre, dass Vivienne beim nächsten Mal erneut teilnehmen darf. Da Yva mit zwei Kindern offensichtlich weniger sprach als mit einem, entschied ich, dass es sinnvoll wäre, schrittweise vorzugehen. Daher habe ich beschlossen, beim nächsten Termin wieder nur ein Kind zur Therapiesitzung einzuladen.</p>
---	---

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	Yva		
Therapeut/ Therapeutin	Laura Kost		
Aktuelle logop. Diagnose	selektiver Mutismus		
Therapieschwerpunkte:	Lockere Körperhaltung, Yva spricht mit anderen Personen direkt und kann Blickkontakt zu ihnen aufnehmen, äussert ihre Absichten, Wünsche und Bedürfnisse		
Konzeptionelles Vorgehen	Safe Place, Symbol- / Rollenspiel, Bewegungsspiele, Selbstwirksamkeit stärken (Yva erlebt sich stark und kennt ihre eigenen Fähigkeiten), Zaubertricks		
Therapiesprache	CH-deutsch		
Datum Therapie:	22.09.2023	Therapiektion Nr.:	31

Reflexionen Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--	---

Sequenz 1 Begrüssung / Beziehungsaufbau

Yva und Sina begrüsst mich mit einem High Five.	
---	--

Sequenz 2 Hütte bauen

<p>Wir bauen zusammen Hütten. Eine Hütte für Sina und eine Hütte für Yva. Anschliessend machen wir Rollenspiele. Zu Beginn wirkt Yva etwas übermütig sie kreischt immer wieder laut. Stimmlautstärke</p> <p>Ich lasse dies geschehen, da ich es gut finde, wenn sie ihre Stimme testet.</p> <p>Yva macht mich verbal auf ihren neuen Pulli aufmerksam. Während der Sequenz stelle ich Yva immer wieder Fragen, die sie alle beantwortet. Kommunikative Responsivität</p> <p>Wenn Yva mit Sina telefoniert, spricht sie eine «Geheimsprache».</p> <p>Teilweise spricht sie auch direkt zu Sina kommunikative Responsivität Sie tut dies in einer normalen Stimmlautstärke.</p>	
--	--

<p>Yva äussert sich mit Ein- bis Vierwortäusserungen.</p> <p>Äusserungslänge</p> <p>Yva wirkt während der ganzen Sequenz sehr locker und ausgelassen.</p> <p>Körperhaltung</p>	
--	--

Sequenz 3 Zaubertricks

<p>Yva und ich zeigen ein paar eingeübte Zaubertricks Sina vor. Yva scheint sich zu freuen und wirkt sehr stolz dabei. Sie traut sich dabei schon einiges lauter zu sprechen als beim letzten Mal, auch wenn Sina zuschaut. Stimmlautstärke</p> <p>Ich habe ein Furzkissen in der Kita gefunden, welches Yva und Sina testen wollen. In der Interaktion merkt man, dass Yva dazu tendiert, es den Kindern wegzunehmen, wenn si etwas möchte. Ich sage ihr, dass sie z.B. Fragen kann. «Darf ich das nochmals?» Danach äussert Yva dies mehrmals.</p>	<p>In den nächsten Therapiesequenzen werde ich mit Yva üben, wie sie mich oder andere Kinder/Betreuer:innen etwas fragen kann.</p> <p>Da Sina noch etwas jünger ist als Yva merke ich immer wieder, dass sie bei Symbolspielen manchmal zwischendurch ins Funktionsspiel vertieft ist und wenig mit Yva nonverbal interagiert. Ich werde mit der Kitaleiterin sprechen und schauen, ob allenfalls an einem anderen Tag noch ältere Kinder in der Kita sind, welche in die Therapie miteinbezogen werden könnten.</p>
---	--

Sequenz 4 Aufführung mit Mikrofon

<p>Yva und Sina bekommen ein Mikrofon. Wir testen verschiedene Stimmlautstärken. Der Bär (Plüschtier) gibt das Zeichen, wenn sie lauter oder leiser singen sollen. Yva singt und kreischt sehr laut. Yva scheint sich auch immer wohler zu fühlen ihre Stimme laut zu zeigen. Stimmlautstärke</p>	
--	--

Sequenz 5 Abschluss

<p>Beide durften sich noch einen Sticker aussuchen.</p> <p>Ich verabschiedete beide mit einem «High Five».</p>	
--	--

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	Yva		
Therapeut/ Therapeutin	Laura Kost		
Aktuelle logop. Diagnose	selektiver Mutismus		
Therapieschwerpunkte:	Yva kann ihre Bedürfnisse und Wünsche äussern, Transfer Yva kann Blickkontakt zu anderen Personen aufnehmen und direkt mit ihnen sprechen		
Konzeptionelles Vorgehen	Symbol- / Rollenspiel, Bewegungsspiele, Selbstwirksamkeit stärken (Yva erlebt sich stark und kennt ihre eigenen Fähigkeiten), Hierarchie umdrehen, Quatsch machen		
Therapiesprache	CH-deutsch		
Datum Therapie:	04.10.2023	Therapiektion Nr.:	33

Reflexionen Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--	---

Sequenz 1 Begrüssung / Beziehungsaufbau

Yva gibt mir zur Begrüssung ein High Five. Zum Beginn spielen wir ein kurzes «Fangnis» miteinander. Yva äussert den Wunsch, dass sie zu Beginn «kneten» möchte. Bedürfnis äussern	
--	--

Sequenz 2 Knete

Yva und ich Kneten miteinander. Dabei ist sie sehr gesprächig. Sie äussert von sich aus, dass sie ein Lied singen kann und singt es mir vor. Kommunikative Responsivität Yva bringt mir einige Wörter auf [] bei. Sie macht vorwiegend Äusserungen mit drei und mehr Wörtern. «Ich cha Lied», «wär wott en Schnäg», «Bitte Laura, för mech das usenäh!», «Oh nei, god das ned do ine.». Äusserungslänge Yva ist heute sehr aktiv und wirkt entspannt. Körperhaltung	
---	--

<p>Sie erzählt während der Sequenz viel auch von sich aus.</p> <p>Kommunikative Responsivität</p> <p>Yva übernimmt aktiver eine Rolle im Spiel und bringt Ideen ein, was sie machen möchte (so sagt sie z.B. ich habe eine Idee, wir singen ein Lied. Bedürfnisse äussern</p>	
---	--

Sequenz 3 Safe Place

<p>Wir bauen zwei Hütten einen «Safe Place» für Yva und eine Hütte für Luana und Mi, die wir später zur Therapie dazu holen. Als wir die beiden ins Therapiezimmer holen, spricht Yva Lautstark mit den beiden. Sie schreit teilweise sogar sehr laut, so dass ich sie manchmal sogar ermahnen muss, etwas leiser zu sein. Stimmlautstärke Wie spielen ein Rollenspiel und gehen einander gegenseitig in unseren «Hütten» besuchen.</p> <p>Ich erlebte jedoch Yva während der ganzen Sequenz sehr selbstsicher, sie konnte ihre Bedürfnisse gegenüber den anderen problemlos äussern und wurde manchmal sogar fast etwas herrisch, so dass ich eingreifen musste, damit sie die anderen beiden nicht zu sehr rumkommandiert. Bedürfnisse äussern</p>	<p>Während des Spiels hatte ich teilweise, den Eindruck, dass das Skript für das Rollenspiel nicht so klar war und dass ich das evtl. etwas mehr steuern muss, da sonst etwas Unruhe entsteht. Ich werde das nächste Mal bewusst Bewegungssequenzen einbauen, z.B. Gummitwist, wo sie sich auspowern können und Sequenzen, wo wir etwas Ruhigeres spielen z.B. ein Memory.</p>
--	--

Sequenz 4 Papagei

<p>Yva zeigt Mara und Luana wie der Papagei funktioniert. Sie wirkt dabei sehr stolz und traut sich auch laut zu sprechen.</p> <p>Stimmlautstärke</p>	
--	--

Sequenz 5 Abschluss

<p>Alle dürfen zum Schluss noch einen Sticker ins Heft kleben. Yva verabschiedet sich mit einer Umarmung.</p>	
---	--

B5 THEMENMATRIX (INTERVIEWS & TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG)

Das Interview der Mutter wurde von Englisch ins Deutsche übersetzt.
Es wurden Ankerbeispiele verwendet

	Person / Setting		
Entwicklungsbereiche	Interview Kita-Gruppenleiterin / Kita	Interview Mutter / Zuhause	Beobachtungen Therapeutin / Kita
Stimmlautstärke	<p>(03:18) sie kann auch sehr wild sein und rennt herum, sie schreit, wirklich gut, sie ist da, es ist wirklich sehr schön zu sehen.</p> <p>(13:14) Es ist verschieden (die Stimmlautstärke) es kann angenehm sein, ab und zu flüstert sie, sie kann auch herumschreien, sie schreien manchmal, es kommt darauf an</p>	<p>(17:10) Mir ist aufgefallen, dass sie manchmal, wenn wir zum Musikunterricht gehen, nicht mit den Kindern spricht, aber sie macht Lärm, aber wirklich viel Lärm, auch laut. Wenn die anderen Kinder im Kreis ruhig sind, macht sie gerne Geräusche wie: «Dingdingding»!</p>	<p>Lektion 5 / 17.02.23 Als ich Yva frage, was sie beim nächsten Mal machen möchte, verschwindet sie in die Hütte und antwortet leise: «Zeichnen». Yva faucht wie eine Katze und sagt danach mehrmals Ja oder Nein. Teilweise sogar schon etwas lauter.</p> <p>Lektion 11 / 31.03.23 Yva spricht mit leiser Stimme.</p> <p>Lektion 13 / 21.04.23 Im Verlauf der Therapie spricht Yva immer mehr und auch etwas lauter als zu Beginn.</p> <p>Lektion 16 / 26.05.23 Yva macht laute Geräusche in das Mikrofon. Da ist das erste Mal, dass ich Yvas Stimme lauter höre. Zudem macht sie manchmal eine ganz quitschige Stimme, mit lauten, hohen Frequenzen.</p> <p>Lektion 19 / 16.06.23 Die Stimmlautstärke von Yva ist mit Sonja im Raum teilweise leise, so dass ich Mühe habe sie zu verstehen.</p> <p>Lektion 22 / 28.07.23</p>

			<p>Ihre Stimmlautstärke angenehm, ich konnte sie gut verstehen.</p> <p>Lektion 31 / 22.09.23 Zu Beginn wirkt Yva etwas übermütig sie kreischt immer wieder laut Sie traut sich dabei schon einiges lauter zu sprechen als beim letzten Mal auch wenn Sina zuschaut. Yva singt und kreischt sehr laut. Yva scheint sich auch immer wohler zu fühlen ihre Stimme laut zu zeigen.</p> <p>Lektion 33 / 04.10.23 Als wir die beiden ins Therapiezimmer holen, spricht Yva seit Beginn Lautstark mit den beiden. Sie schreit teilweise sogar sehr laut, so dass ich sie manchmal ermahnen muss, etwas leiser zu sein.</p> <p>Sie wirkt dabei sehr stolz und traut sich auch laut zu sprechen.</p>
Nonverbale Kommunikation	<p>(21:47) Am Morgen hat sie die Phasen, in denen sie eher nonverbal kommuniziert und uns zeigt, was sie will.</p> <p>(13:54) Am Morgen begrüsst sie nicht verbal.</p> <p>(22:11) Was sie einfach noch nicht macht, sind Namen zu sagen, damit hat sie noch etwas Mühe, wenn sie etwas möchte, steht sie neben und schaut uns die ganze Zeit und erst wenn wir dann fragen, ob sie etwas braucht, sagt sie etwas.</p> <p>(10:40) Wenn wir einen Morgenkreis mit allen Kindern machen, ist es noch etwas schwer zum Singen, aber sie macht die Bewegungen mit.</p>		<p>Lektion 1 / 13.01.23 Yva senkt den Kopf immer wieder zu Boden und schaut mich nur zwischendurch kurz an.</p> <p>Als ich mich von ihr verabschieden wollte, senkte sie den Kopf wieder zu Boden und schaute mich nicht an.</p> <p>Lektion 5/ 17.02.23 Yva schaut mir in die Augen und begrüsst mich mit einem «High Five» Sie nickte und zeigte, kurzen Blickkontakt.</p>

			<p>Lektion 11 / 31.03.23 Teilweise auch nonverbal mit Nicken und Kopf schütteln und ab und zu ignoriert sie meine Fragen auch komplett und reagiert nicht.</p> <p>Lektion 16 / 26.05.23 Yva äusserte sich zu Beginn der Therapie leise und auch zwischendurch nonverbal (nicken).</p> <p>Lektion 19 / 16.06.23 Vereinzelt kommuniziert Yva nonverbal (5-mal während dieser Sequenz, die 15 Minuten dauerte). Ansonsten äusserte sie sich verbal.</p> <p>Lektion 22 / 16.06.23 Ich fragte, Yva, ob sie mit mir mitkommen will, um die Tücher für die Hütte zu holen. Sie nickte und streckte mir einen Sack mit einem Brötchen entgegen. Ich fragte sie, ob das für mich ist und sie nickte. Als ich sie erneut fragte, ob das für mich sei und aufforderte Ja oder Nein zu sagen, guckte sie auf den Boden. Auch ca. die ersten fünf Minuten im Therapiezimmer kommunizierte sie nur nonverbal mit mir.</p> <p>Sie äusserte sich während der ganzen Malsequenz nur einmal nonverbal.</p> <p>Lektion 23 / 04.08.23 Ich fragte Yva ob sie den Zaubertrick lieber später aufführen möchte (sie schüttelte den Kopf). Als ich sie fragte, ob sie den Trick jetzt aufführen möchte (nickte sie), jedoch konnte sie nicht sprechen.</p>
Kommunikative Responsivität	(02:56) Jetzt haben wir wirklich gemerkt, dass sie auch angefangen hat mit den Kindern zu spielen und auch versucht ihr Interesse zu wecken, jetzt spricht	(24:19) Ich kann sagen, perfekt! Ich sehe den Unterschied ganz klar	Lektion 1 / 13.01.23

	<p>sie mit den Kindern und spielt mit ihnen im freien Spiel, im Rollenspiel</p> <p>(04:07) und so am Nachmittag ist dann volle Kanne Party bei ihr, es funktioniert jetzt eigentlich sehr gut mit der Kontaktaufnahme mit anderen Kindern und mit uns (Betreuungspersonen)</p> <p>(14:01) Am Abend, wenn der Papi kommt, dann sagt er manchmal: «Sag Byebye!» und dann sagt sie es manchmal, manchmal auch nicht.</p>	<p>(auf die Frage, wie sie mit anderen Kindern interagiert)</p> <p>(24:06) Normal, besser als vorher, vorher hat sie immer auf den Boden geschaut (auf die Frage, wie ihr Blickkontakt zu den Leuten heute ist).</p> <p>(25:14) Ich denke sie ist mehr in der Situation mit Menschen und ich kann sehen, dass sie weniger schüchtern ist, zum Beispiel, wenn sie spielen möchte, kann sie spielen, aber nicht reden. Oder wenn sie etwas mit Kindern machen möchte, wir sie es tun, aber sie wird nicht sprechen, sie wird Geräusche machen, wie ich es bereits erwähnt habe.</p> <p>(25:27) Offener ich denke, viel wilder als zuvor. Früher hat sie gespielt, aber nicht mit anderen Menschen, jetzt kann sie spielen, sie kann sich hinsetzen und mit Kindern oder jemand anderem spielen, aber ohne zu sprechen.</p> <p>(26:42) Man kann sehen, dass es immer besser wird. Am Anfang konnte man sehen, dass sie sich an Ali (Vater) oder mein Bein klammerte und nicht in der Lage war, zu kommunizieren oder bestimmte Aktivitäten zu machen, nichts, jetzt kann sie die Aktivitäten machen, zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Wir sind beim Sihlcity zu einem Indoor-Spielplatz mit Betreuung gegangen. Sie hat vorher nie</p>	<p>Ich bin unsicher, wie viel Yva verstehen kann. Da sie nicht immer auf meine Äusserungen reagiert</p> <p>Lektion 5/ 17.02.23 Mir ist aufgefallen, dass Yva sehr ungeduldig wird beim Malen und wenig Geduld hat etwas schön zu zeichnen oder auszumalen. Es scheint ihr dann auch schnell zu verleiden.</p> <p>Ich fragte sie, ob sie weiter mit der Hütte spielen oder zeichnen möchte, sie geht in die Hütte und antwortet mit: «Zeichnen».</p> <p>Lektion 13 / 21.04.23 Yva spricht mit mir ohne, dass ich sie etwas frage und gibt mir Anweisungen, wie sie die Hütte (Safe Place) gebaut haben möchte. Sie beantwortet meine Fragen häufiger und spricht generell mehr,</p> <p>Lektion 16 / 26.05.23 Yva hält Blickkontakt zu mir und äussert sich ohne, dass ich ihr Fragen stelle.</p> <p>Lektion 19 / 16.06.23 Wenn Yva zu mir spricht, hält sie Blickkontakt. Auch zu Sonja nimmt sie immer wieder Blickkontakt auf, spricht jedoch nicht direkt zu ihr.</p> <p>Lektion 22 / 28.07.23 Nach ca. 5 Minuten sprach sie wieder mit mir und wir waren wieder da, wo wir vor den Ferien aufgehört haben. Sie beantwortete meine Fragen wieder verbal.</p> <p>Sie telefonierte mir während des Rollenspiels von sich aus und indizierte so die Interaktion.</p>
--	---	---	--

		<p>zugestimmt, dorthin zu gehen, und jetzt, letzten Samstag, hat sie zugestimmt, mit Josef (Bruder) zu gehen, und sie blieb ungefähr eine halbe Stunde, was okay ist. Sie blieb dort, was bedeutet, dass sie in der Lage war, etwas mit Fremden zu machen, ohne einzufrieren.</p> <p>(29:40) sie war bei der Therapeutin (erster Termin bei Psychologin vor einer Woche) und nach 10 Minuten hat sie mit ihr gesprochen, als ich nicht im Raum war.</p> <p>(32:20) Vor einem Monat hat sie mit dem Sohn eines Freundes von uns gespielt, er ist etwa 7 Jahre alt und sie hat Geräusche gemacht, als sie gespielt haben, er hat sie gekitzelt und sie hat gelacht und interagiert.</p>	<p>Sie stellte mir proaktiv Fragen und antwortete wiederum auf meine, es fand ein Turn-Taking statt</p> <p>Lektion 23 / 04.08.23 Als wir zu Beginn den Zaubertrick aufführen wollten, verstummte Yva komplett.</p> <p>Beim Spiel mit dem Hai traute sich Yva vor den anderen beiden Mädchen leise zu zählen.</p> <p>Lektion 31 / 22.09.23 Yva macht mich verbal auf ihren neuen Pulli aufmerksam. Während der Sequenz stelle ich Yva immer wieder Fragen, die sie alle beantwortet. Wenn Yva mit Sina telefoniert, spricht sie eine «Geheimsprache». Teilweise spricht sie auch direkt zu Sina</p> <p>Lektion 33 / 04.10.23 Yva und ich Kneten miteinander. Dabei ist sie sehr gesprächig. Sie äussert von sich aus, dass sie ein Lied singen kann und singt es mir vor.</p> <p>Sie erzählt während der Sequenz viel von sich aus.</p>
Äusserungslänge	<p>(11:47) eher in Wörtern oder ganz kurzen Sätzen (auf die Frage wie viel sie in einer Gruppe spricht)</p> <p>(8:42) Sätze äussert sie, seit du beide mitgenommen hast, Luana und Mara in die Therapie integriert, vielleicht kurz vorher schon, also ca. seit einem Monat (also ca. seit Oktober) und Wörter so seit zwei bis zweieinhalb Monaten (August/September).</p>	<p>(9:01) Sie sagt nur ja und nein, es scheint lange her zu sein, heute hat sie sich geöffnet, sie ist wie ein normaler Mensch (als wir ein Videoausschnitt vom Therapiebeginn angeschaut haben).</p> <p>(31:02) Meine Mutter war einen Monat lang hier, sie hat mit ihr in kurzen Antworten geredet. Sie konnte «mhm» oder okay sagen. Sie konnte</p>	<p>Lektion 5/ 17.02.23 Yva antwortet auf die Fragen mit Einwortäusserungen.</p> <p>Lektion 11 / 31.03.23 Yva beantwortet meine Fragen mit Einwortäusserungen.</p> <p>Yva antwortet jeweils mit Ein- Zweiwortäusserungen.</p>

		<p>geschlossene Fragen beantworten, aber kein offenes Gespräch führen.</p>	<p>Lektion 16 / 26.05.23 Yva macht meistens kurze Äusserungen (Ein-Zweiwortäusserungen). Ab und zu aber auch schon Drei-Vierwortäusserungen «Ich ha ässe.», «Eis, zwei, drü.», «Ech ha zwei.», «Schoggi ond Vanille.», «Nei, bi der.» «Nei id wohnig gah». «Es esch ned offe». «Das esch Wecker». «Jetzt, ohni zähle!»</p> <p>Lektion Nr. 19 / 16.06.23 Sie machte auch Äusserungen mit drei und mehr Wörtern. «Ech ha kes Telefon», «Det eschs Spital», «Ech ond Skye ond du au.», «Ech ond sMami ond Ella», jo. Hed ou so eis.»</p> <p>Yva macht teilweise Äusserungen mit vier und mehr Wörtern «Ech ben de Pilot ond du au. », «Ech muess öpis hole. ».</p> <p>Lektion 22 / 28.07.23 Yva macht während dieser Sequenz öfters bis zu Vierwortäusserungen: «Es esch ned spitzig», «Jetzt probieri das nomol», «Do ghört das ine»,</p> <p>Lektion 31 / 22.09.23 Yva äussert sich mit Ein- bis Vierwortäusserungen.</p> <p>Lektion 33 / 04.10.23 Sie macht vorwiegend Äusserungen mit drei und mehr Wörtern. «Ich cha Lied», «wär wott en Schnägg», «Bitte Laura, för mech das usenäh!», «Oh nei, god das ned do ine.».</p>
<p>Bedürfnisse äussern</p>	<p>(04:50) Wenn sie etwas braucht, versucht sie es zu sagen. Zum Beispiel, wenn ihre Socken nass sind: « Meine Socken sind nass.» dann sprechen wir mit ihr und fragen: « Ok, was ist denn passiert?» dann sagt</p>		<p>Lektion 11 / 31.03.23 Ganz am Schluss äussert Yva von sich aus, dass sie malen möchte. Indem sie «malen» sagt.</p> <p>Lektion 13 / 21.04.23</p>

	<p>sie: «Der Schuh ist nass geworden.» Wir müssen es dann manchmal etwas rausfischen, die Wörter.</p> <p>(22:46) je nachdem kommt sie einfach und sagt: «Bitte helfe!» Aber halt ohne Namen</p> <p>(20:16) also sie getraut sich mehr auch so wie Grenzen aus zu testen, wenn wir ihr sagen: Stopp Yva wegen dem und dem machen wir das nicht, aber wenn du willst können wir ins Schlafzimmer gehen, rennen gehen oder hüpfen.» Sie probiert dann trotzdem, sie setzt sich auch mehr durch.</p>	<p>Am Schluss äussert Yva aus eigener Initiative, dass sie sich noch gerne verstecken möchte und dass sie dazu ein Tuch braucht.</p> <p>Lektion 16 / 26.05.23 Während des Spiels konnte Yva auch meine Hilfe einfordern. «Ufmache» und ihre Bedürfnisse äussern: «Nei id Wohnig gah», «Jetzt ohni zähle».</p> <p>Lektion 19 / 16.06.23 Ich sagte Yva, dass sie zum Beispiel: «Stopp, das esch mis!» oder einfach «Stopp» sagen kann, wenn sie es Sonja nicht geben möchte. Yva wiederholte teilweise das «Stopp».</p> <p>Lektion 22 / 28.07.23 Nach der Sequenz äussert Yva: «Öpis usem Rucksack» und möchte damit äussern, dass sie noch etwas anderes Spielen möchte. Sie sucht sich etwas zum Malen aus.</p> <p>Als ich ein Stift auf den Boden fiel, sagte sie: «Du hole!». Ich sagte zu ihr, dass ich den Stift nicht holen werde, wenn sie so mit mir spricht und dass sie sagen soll: Kannst du mir den Stift holen, bitte!» Sie wiederholte meinen Satz. Als ihr später nochmals das gleiche passierte, sagte sie erneut: «Kannst du mir den Stift holen, bitte, liebi Laura!». Allgemein fiel mir auf, dass Yva meine Sätze oft imitierte.</p> <p>Als ich sie fragte, ob sie Sonja oder Sina dabei haben will, äusserte sie erneut, dass sie dies nicht wisse.</p> <p>Lektion 33 / 04.10.23 Yva äussert den Wunsch, dass sie zu Beginn «kneten» möchte.</p>
--	--	--

			<p>Yva übernimmt aktiver eine Rolle im Spiel und bringt Ideen ein, was sie machen möchte (so sagt sie z.B. ich habe eine Idee, wir singen ein Lied.</p> <p>Ich erlebte Yva während der ganzen Sequenz sehr selbstsicher, sie konnte ihre Bedürfnisse gegenüber den anderen beide Kindern problemlos äussern und wurde manchmal sogar fast etwas herrisch, so dass ich eingreifen musste, damit sie die anderen beiden nicht zu sehr rumkommandiert.</p>
Körperhaltung	(19:48) Ihre körperliche Bewegung war eingeschränkt, ab und zu hat man gemerkt, dass sie sich bewegen will und sie eigentlich hibbelig wäre und nicht ruhig sitzen und für sich etwas machen kann, aber jetzt merkt man, wenn sie sich bewegen will, wenn sie rennen will, dann macht sie das einfach		<p>Lektion 1 / 13F.01.23 Yva wirkt unruhig und nervös beim gemeinsamen Spielen</p> <p>Die Abschiedssituation schien für Yva sehr unangenehm zu sein. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich sofort wieder verkrampfte</p> <p>Lektion 5/ 17.02.23 Als ich Yva ein paar Fragen zu den Fotos stelle, verstummt sie, sie wirkt unruhig und überreizt. Man merkt, dass es schwierig fällt, still zu sitzen und sie verreisst eines der Fotos und versucht auch ein Teil des Heftes zu zerstören. Ihr Körper wirkt angespannt.</p> <p>Lektion 13 / 21.04.23 sie wirkt beim Spiel entspannt und hat eine lockere Körperhaltung.</p> <p>Lektion 16 /26.05.23 Sie kommt aus sich raus und wirkt locker und ausgelassen.</p> <p>Lektion 22 / 28.07.23</p>

			<p>Als Sandro In den Raum reinkam, wirkte Yva etwas angespannt und verkrampft.</p> <p>Lektion 31 / 4.10.23 Yva wirkt während der ganzen Sequenz sehr locker und ausgelassen.</p> <p>Lektion 33 / 4.10.23 Yva ist heute sehr aktiv und wirkt entspannt.</p>
<p>Sprechen mit verschiedenen Personen / Kontexten</p>	<p>(05:44) Mit Ronny. ab und zu, er ist eigentlich eher jünger als das Grüppchen und ab und zu mit den Kindern von den Hippos, wer halt am Mittag wach ist Claudia, Anja die Zwillinge oder Sina auch noch manchmal. Es kommt ein bisschen darauf an, wenn Mara und Luana da sind, dann ist sie wirklich nur mit ihnen und wenn sie an einigen Tagen nicht da ist, versucht sie auch mit anderen zu spielen, z.B. auch mit Sonja (auf die Frage mit wem sie inzwischen spricht)</p> <p>(17:06) Ganz am Anfang mehrheitlich ich, dann hat sie angefangen mit Nina, mit Sandro hat sie auch manchmal (Betreuer:innen von Kita), dann sind es auf jeden Fall immer mehr geworden und jetzt spricht sie eigentlich fast mit allen.</p> <p>(06:45) Am Anfang eher mit Erwachsenen, aber jetzt spricht sie mittlerweile auch mehr mit den Kindern, also ca. 50:50.</p>	<p>(17:10) Mir ist aufgefallen, dass sie manchmal, wenn wir zum Musikunterricht gehen, nicht mit den Kindern spricht, aber sie macht Lärm, aber wirklich viel Lärm, auch laut. Wenn die anderen Kinder im Kreis ruhig sind, macht sie gerne Geräusche wie: «Dingdingding»!</p> <p>(30:40) Sie kann auch mit mir direkt draussen sprechen, wenn andere Leute im Raum sind.</p>	<p>Lektion Nr. 19 / 16.06.23 Yva begann in Anwesenheit von Sonja mit mir zu sprechen, sprach jedoch nicht direkt mit ihr. Yva hatte eine kleine Hundfigur namens «Skye» in wessen Rolle sie teilweise schlüpfte und dann eine ganz quitschige, laute, hohe Stimme machte. Sie tat dies, obwohl Sonja noch im Raum war.</p> <p>Lektion Nr. 22 / 28.07.23 Sie sagte, leise einzelne Wörter zu Patrick: «Gaggi», «Händ», «Spinne».</p> <p>Sie wollte Nina Den Kartentrick zeigen. Dabei sagte sie wie das Kind im Trick heisst und zähle am Schluss auf drei. Yva wirkte sehr stolz und hatte ein Grinsen auf dem Gesicht. Anschliessend wollte sie Nina noch das Haispiel zeigen, welches wir manchmal gemeinsam spielen und zählte dabei auch laut.</p> <p>Lektion Nr. 23 / 04.08.23 Während des Rollenspiels mit den anderen beiden Mädchen äusserte sich Yva nonverbal oder zwischendurch mit leisen Einwortäusserungen.</p> <p>Sie traute sich den Zaubertrick vor den anderen vorzuführen und machte dabei</p>

			<p>Einwortäusserungen und zählte laut:»Eins, zwei, drei!«</p> <p>Lektion Nr. 33 / 04.10.23 Als wir die beiden ins Therapiezimmer holen, spricht Yva seit Beginn Lautstark mit den beiden. Sie wirkt dabei sehr stolz.</p>
	<p>Nonverbale Kommunikation: (28:44) Video A: 5 (31:51) Video B: 1</p> <p>Kommunikative Responsivität: (36:13) Video A: 1 (38:43) Video B: 6</p>	<p>Nonverbal Kommunikation (11:30) Video A: 5-6 (15:20) Video B: verbally perfect</p> <p>Kommunikative Responsivität: (21:20) Video A: very quiet, not talking, making noises (23:50) Video B: normal talking, normal situation</p>	
Wirkfaktoren	<p>(05:17) Also zum Beispiel mit den Babys spielt sie nicht, sie ist mehr fokussiert auf den grösseren Kindern, mit ihnen kann sie mehr sprechen und eher Freispiele und Rollenspiele machen.</p> <p>(12:49) Im Küchenecken spielt sie oft mit den anderen Kindern Puppe oder wenn wir Playmobil spielen oder sie etwas für sich allein spielen dürfen oder auch wenn wir die Gruppen trennen, dann, dann spricht sie ziemlich gut</p> <p>(44:22) ich vermute weil wir es spielerisch machen, reizt sie es auch mehr auszuprobieren, zu sprechen allgemein und auch weil sie gemerkt hat, dass es Spass macht wenn sie spielen kann mit anderen Kindern oder auch mit Leuten aus der Kita und herausgefunden hat, dass es wirklich lustig ist und sie lachen muss, es Spass macht und sicher auch, dass du gekommen bist, in dieser Zeit und sie auch eine andere Bezugsperson hat nur für sich, bei der sie auch wirklich Aufmerksamkeit bekommt über eine längere Zeit. Sie freut sich immer sehr, wenn du kommst.</p>	<p>(00:04) Yva ist ein grosser Fan von dir...du bist die Liebe ihres Lebens.</p>	<p>Lektion Nr. 1 / 13.01. 23 Ich hatte den Eindruck, dass das Plüschtier «Pulpi» einen guten Eisbrecher war. Da Yva den «Pulpi» anschauen konnte und mit ihm interagieren konnte, wenn sie noch nicht bereit war dies mit mir zu machen. Ich kommunizierte oft durch die Rolle des «Pulpis» mit ihr.</p> <p>Lektion Nr. 5 / 17.02.23 Ich fragte sie, ob sie weiter mit der Hütte spielen oder zeichnen möchte, sie geht in die Hütte (Safe Place) und antwortet mit: «Zeichnen». Etwas später, als wir im narrativ gezeichnet haben und Yva nicht in ihrem Safe Place war, wirkte sie wieder verschlossener und antwortet auch nicht mehr auf geschlossene Fragen (Ja, Nein).</p> <p>Jedes Mal, wenn Yva ein Wort spricht, jauchzte ich innerlich vor Freude, aber wichtig ist, dass ich mir dies auf keinen Fall anmerken lasse.</p>

	<p>(07:24) Das mit dem Telefon, hat sehr geholfen.</p> <p>(43:59) Bezugspersonen, bei denen sie sich sicher fühlt, wenn sie da sind, und ich glaube es hatte auch grossen Einfluss, dass wir sie nicht zum Sprechen gedrängt haben</p>		<p>Währendem ich ihr Fragen stellte, hielt ich nicht direkten Blickkontakt mit ihr, weil ich den Eindruck hatte, dass sie sich durch den direkten Blickkontakt unwohl fühlte.</p> <p>Lektion Nr. 11/ 31.03.23 Das Sprechen ohne Blickkontakt im «Safe Place» scheint ihr einfacher zu fallen.</p> <p>Falls sie nicht auf meine Fragen antwortete, bot ich als Hilfestellung Alternativfragen oder geschlossene Fragen an. Dies schien Yva zu helfen.</p> <p>Ich errichte für Yva eine Hütte als Safe Place und bringe ihr jeweils Dinge vorbei und Frage sie, was sie möchte. So dass sie im Safe Place ohne Blickkontakt antworten kann. Zudem kann sie selbst entscheiden wie viel Interaktion sie zulassen möchte. Ich stelle ihr Fragen wie: «Was möchtest du essen?» Sie antwortet mit: «Äpfel». «Möchtest du einen grünen oder roten Apfel?» Yva antwortet jeweils mit Ein- Zweiwortäusserungen oder äussert, dass sie nicht zu Hause ist.</p> <p>Yva macht jeweils stellvertretend für die Plüschtiere ein Geräusch.</p> <p>Lektion 13 / 21.04.23 Der Bär muss manchmal furzen, dass findet Yva lustig. Als ich mit dem Bären schimpfe und sage, dass er aufhören soll zu furzen, beginnt Yva Furzgeräusche zu machen.</p> <p>Yva und ich telefonieren zusammen, durch das Telefon scheint Yva das Sprechen einfacher zu fallen.</p>
--	--	--	---

		<p>Yva scheint es lustig zu finden, dass ich mich von der selbsthergestellten «Medizin» ekle. Sie lacht viel und scheint Sprass zu haben und wirkt dadurch locker und entspannt.</p> <p>Als ich sie auffordere, von ihrem Versteck aus Geräusche zu machen, tut sie das.</p> <p>Lektion 16/ 26.05.23 Yva nimmt das Mikrofon und fängt an, laut Geräusche in das Mikrofon zu machen. Das Spiel funktioniert so, dass desto lauter Yva singt, desto mehr tanzen die Plüschtiere. Yva macht laute Geräusche in das Mikrofon. Da ist das erste Mal, dass ich Yvas Stimme lauter höre.</p> <p>Ich habe 6 Gegenstände in einem Sack (Würfel, Mikrofon, Ball, Apfel, Stift, Zauberstab). Yva muss wegschauen und ich nehme einen Gegenstand weg. Wenn man den Gegenstand nicht sofort erkennt, darf man jeweils Fragen stellen. Ist der Gegenstand rund? Eckig? Welche Farbe hat er, etc.? Ich selbst rate manchmal etwas länger. Das soll Yva den Druck nehmen, dass man es schnell rausfinden muss. Yva scheint das Spiel zu mögen und stellt aktiv Fragen.</p> <p>Lektion 19 / 16.06.23 Wir richteten für Yva und Sonja eine Hütte ein. Dies schien Yva zu helfen sich etwas zu entspannen. Yva begann vor Sonja mit mir zu sprechen, sprach jedoch nicht direkt mit ihr.</p> <p>Lektion 22 / 28.07.23 Yva schien es lustig zu finden ihre Betreuer:innen aus der Kita zu erschrecken und hatte den Mut einzelne Worte zu sprechen.</p>
--	--	--

			<p>Lektion 33 / 04.10.23 Yva zeigt Mara und Luana wie der Papagei funktioniert. Sie wirkt dabei sehr stolz und traut sich auch laut zu sprechen.</p>
<p>Hinderungsfaktoren</p>	<p>(01:35) Mit der Mami ist es etwas schwieriger (Trennung am Morgen), weil dann Ella (die kleine Schwester) noch dabei ist und sie deshalb ziemlich knapp vor 9 Uhr oder je nachdem sogar etwas nach 9 Uhr. Dann wir Yva wie ein bisschen gestresst irgendwie. Um 9 Uhr sind wir fertig mit dem Morgenkries, es ist gerade ein Übergang, wir gehen uns nachher anziehen und wenn sie gerade dann ankommt, ist es schwierig für sie Anschluss zu finden.</p>	<p>(19:50) Sie weint manchmal bei der Trennung am Morgen. Die Trennung ist schwieriger am Morgen.</p> <p>(0:29) Wenn ich sie bringe, spricht sie nie und wenn ich nicht da bin, fängt sie an zu sprechen.</p>	<p>Lektion Nr. 5 / 17.02.23 Mir ist aufgefallen, dass Yva sehr ungeduldig wird beim Malen und wenig Geduld hat etwas schön zu zeichnen oder auszumalen. Es scheint ihr dann auch schnell zu verleiden.</p> <p>Lektion 16 / 26.05.23 Wir spielen Zirkus und jeder von uns zieht jeweils ein Tier und muss eine Ansage für das Tier machen, bevor es in die Manege kommt. Yva schafft es noch nicht die ganze Ansage zu machen, aber sagt jeweils mit einem Wort welches Tier auf die Bühne kommt. Yva beteiligt sich aktiv. Jedoch merke ich nach ca. 10 Minuten, dass sie nicht mehr so gut bei der Sache ist, weshalb wir dann abschliessen. Das Spiel scheint noch etwas zu komplex sein zum jetzigen Zeitpunkt.</p> <p>Als ich in die Kita kam, war Yva noch nicht da. Ihre Mutter hatte sie gebracht. Als Yva mich sah, schien sie viel schüchterner als üblich zu sein und sprach überhaupt nicht mit mir. Ich bemerkte auch, dass Yva Mutter sehr angespannt wirkte, und als sie bemerkte, dass Yva nicht mit mir sprach, schien sich die Anspannung noch weiter zu verstärken, was sich wiederum auf Yva auszuwirken schien.</p> <p>Lektion 22 / 28.07.23 Als Yva zwei Wochen mit ihrer Familie in [] in den Ferien war, wirkte sie gemäss den Kitabetreueungspersonen sehr in sich gekehrt und hatte Mühe sich zu öffnen. Sie zeigte Rückschritte und musste am Morgen, wenn die</p>

			<p>Eltern die Kita verliessen, weinen. In der ersten Therapiektion nach den Ferien sprach Yva anfangs nicht mehr mit mir. Nach ca. 5 Minuten konnte sie sich mir gegenüber wieder öffnen. Heute konnten wir auch nicht das reguläre Therapiezimmer nutzen, da dies besetzt war.</p>
--	--	--	---

C ECHOGRUPPE

C1 RESULTATE MENTIMETER

Besuchen Sie [menti.com](https://www.menti.com) und benutzen Sie den Code 4873 5595

Mentimeter

1a) Wie ist Y's durchschnittliche Stimmlautstärke?

← →

2 47
👍 👤
✉

Besuchen Sie [menti.com](https://www.menti.com) und benutzen Sie den Code 4873 5595

Mentimeter

1b) Wie ist Y.'s durchschnittliche Stimmlautstärke?

← →

2 48
👍 👤
✉

2a) Wie lange sind Y.'s Wortäusserungen im Durchschnitt?

2b) Wie lange sind Y.'s Wortäusserungen im Durchschnitt?

3a) Wie oft kommuniziert Y. ausschliesslich nonverbal (ohne zeitgleiche lautsprachliche Äusserung)?

3b) Wie oft kommuniziert Y. ausschliesslich nonverbal (ohne zeitgleiche lautsprachliche Äusserung)?

4a) Wie hoch ist Y.'s kommunikative Responsivität (= Bereitschaft, auf kommunikative Signale einzugehen)?

4b) Wie hoch ist Y.'s kommunikative Responsivität (= Bereitschaft, auf kommunikative Signale einzugehen)?

ANHANG C2 STATISTISCHE AUSWERTUNGEN SPSS

Statistiken

		Äusserungslänge A	Äusserungslänge B
N	Gültig	43	43
	Fehlend	9	9
Median		1.00	5.00
Perzentile	25	1.00	5.00
	50	1.00	5.00
	75	1.00	5.00

Deskriptive Statistiken

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.- Abweichung
Äusserungslänge A	43	1	2	1.14	.351
Äusserungslänge B	43	3	5	4.79	.559
Gültige Werte (listenweise)	42				

Wilcoxon-Test

Ränge

		N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Äusserungslänge B - Äusserungslänge A	Negative Ränge	0 ^a	.00	.00
	Positive Ränge	42 ^b	21.50	903.00
	Bindungen	0 ^c		
	Gesamt	42		

- a. Äusserungslänge B < Äusserungslänge A
- b. Äusserungslänge B > Äusserungslänge A
- c. Äusserungslänge B = Äusserungslänge A

Teststatistiken^a

	Äusserungslänge B - Äusserungslänge A
Z	-5.919 ^b
Asymp. Sig. (2-seitig)	<.001

- a. Wilcoxon-Test
- b. Basiert auf negativen Rängen.

Statistik bei gepaarten Stichproben

		Mittelwert	N	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Paaren 1	Lautstärke A	2.21	42	.565	.087
	Lautstärke B	5.43	42	.737	.114
Paaren 2	Nonverbal A	4.65	43	1.044	.159
	Nonverbal B	1.37	43	.725	.110
Paaren 3	Responsivität A	2.41	41	.921	.144
	Responsivität B	5.83	41	.381	.059

Korrelationen bei gepaarten Stichproben

		N	Korrelation	Signifikanz	
				Einseitiges p	Zweiseitiges p
Paaren 1	Lautstärke A & Lautstärke B	42	.243	.061	.121
Paaren 2	Nonverbal A & Nonverbal B	43	-.013	.467	.933
Paaren 3	Responsivität A & Responsivität B	41	-.078	.314	.627

Test bei gepaarten Stichproben

		Mittelwert	Std.- Abweichung	Gepaarte Differenzen		T	df	Signifikanz	
				Standardfehler des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz			Einseitiges p	Zweiseitiges p
Paaren 1	Lautstärke A - Lautstärke B	-3.214	.813	.125	Unterer Wert: -3.468 Oberer Wert: -2.961	-25.636	41	<.001	<.001
Paaren 2	Nonverbal A - Nonverbal B	3.279	1.278	.195	2.886 3.673	16.818	42	<.001	<.001
Paaren 3	Responsivität A - Responsivität B	-3.415	1.024	.160	-3.738 -3.091	-21.350	40	<.001	<.001

Effektgrößen bei Stichproben mit paarigen Werten

		Standardisierte r^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Paaren 1	Lautstärke A - Lautstärke B	Cohen's d	.813	-3.956	-4.857 -3.047
		Hedges' Korrektur	.828	-3.883	-4.768 -2.991
Paaren 2	Nonverbal A - Nonverbal B	Cohen's d	1.278	2.565	1.938 3.184
		Hedges' Korrektur	1.302	2.519	1.903 3.127
Paaren 3	Responsivität A - Responsivität B	Cohen's d	1.024	-3.334	-4.120 -2.541
		Hedges' Korrektur	1.044	-3.271	-4.042 -2.493

- a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.
Cohen's d verwendet die Standardabweichung einer Stichprobe der Mittelwertdifferenz.
Hedges' Korrektur verwendet die Standardabweichung einer Stichprobe der Mittelwertdifferenz und einen Korrekturfaktor.

Ausformulierung der statistischen Auswertung

Variable «Lautstärke»: Im Vergleich der beiden Videos konnte eine hochsignifikante Steigerung ($t(41)=-25.6, p<.001$) von Video A ($M=2.21, SD=0.57$) zu Video B ($M=5.43, SD=0.74$) festgestellt werden, mit einer grossen Effektstärke ($d=0.81$).

Variable «Durchschnittliche Äusserungslänge»: Im Vergleich der beiden Videos konnte eine hochsignifikante Steigerung des Medians von Video A ($Median=1$ (ein Wort)) zu Video B ($Median=5$ (mehr als vier Worte)) festgestellt werden ($z = -5.92, p < .001$), mit einer grossen Effektstärke von $d=0.83$. Vollständigkeitshalber wurde zusätzlich der Mittelwert berechnet; dieser steigert sich von $M=1.14$ zu $M=4.79$.

Variable «Nonverbale Kommunikation ohne lautsprachliche Äusserung»: Im Vergleich der beiden Videos konnte eine hochsignifikante Senkung ($t(42)=16.8, p<.001$) des Mittelwerts von Video A ($M=4.65, SD=1.04$) zu Video B ($M=1.37, SD=0.73$) festgestellt werden, mit einer grossen Effektstärke von $d=1.28$.

Variable «Kommunikative Responsivität»: Im Vergleich der beiden Videos zur konnte eine hochsignifikante ($t(40)=-21.4, p<.001$) Steigerung des Mittelwerts von Video A ($M=2.41, SD=0.92$) zu Video B ($M=5.83, SD=0.38$) festgestellt werden, mit einer grossen Effektstärke von $d=1.02$.

ANHANG C3 FLIPCHARTS

B) In welchen zwei Bereichen (Stimmlautstärke, nonverbale Kommunikation, Länge der Äusserungen, komm. Responsivität) seht ihr die grösste Entwicklung von Y.?

- 1) komm. Responsivität
- 2) Länge der Äusserungen

B) In welchen zwei Bereichen (Stimmlautstärke, Länge der Äusserungen, nonverbale Kommunikation, komm. Responsivität) seht ihr die grösste Entwicklung von Y.?

- 1) Länge der Äusserungen
- 2) Stimmlautstärke

B) In welchen zwei Bereichen (Stimmlautstärke, Länge der Äusserungen, nonverbale Kommunikation, kommunikative Responsivität) seht ihr die grösste Entwicklung von Y.?

- 1) kommunikative Resp.
- 2) Länge der Äusserungen

B) In welchen zwei Bereichen (Stimmlautstärke, Länge der Äusserungen, nonverbale Kommunikation, komm. Responsivität) seht ihr die grösste Entwicklung von Y.?

- 1) Länge d. Äusserungen
- 2) komm. Responsivität

A) Welche drei Therapiefaktoren erscheinen am ausschlaggebendsten für die komm. Entwicklung von Y.?

- 1) safe place
- 2) Vertrauen
- 3) Gerechtigkeit

A) Welche drei Therapiefaktoren erscheinen euch am ausschlaggebendsten für die kommunikative Entwicklung von Y.?

- 1) Safe Place (Zelt + Plüschtiere)
- 2) Geduld + Akzeptanz
- 3) Mitbestimmen / Mitgestalten

A) Welche drei Therapiefaktoren
erscheinen euch am ausschlaggebendsten
für die kommunikative Entwicklung
von Y.?

- 1) safe place
- 2) Einsatz Handpuppen
(Übergangsobjekt)
- 3) Therapeutische Beziehung.

A) Welche drei Therapiefaktoren
erscheinen euch nach Betrachten der
Videos am ausschlaggebendsten für
Y's Entwicklung?

- 1) Plüschtiere (Handpuppen)
- 2) Safe Place
- 3) Therapeutin (Geduld)
& Peers (Freundin)

ANHANG D ZEITPLAN

Praktikum
Praktikum
Start Semester/Praktikum
Praktikum
Herbstferien Kanton Zürich
Falldarstellung / Echogruppe
LNW Aktuelle Themen der
Modul Soziologie
LNW Entwicklungspsychologie
Weihnachten
Modul Ethik
Fallprüfung

Aufgabe	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	
Abgabe Disposition																														
Literaturrecherche																														
3.Kolloquium																														
Übersicht über Therapieverlauf																														
Verfassen Einleitung (Ausgangslage, Forschungsinteresse und Aufbau und																														

